

CHARLES MONTEIL

La Langue des Bozo

Population de pêcheurs du Niger

Extrait du *Bulletin du Comité d'Etudes historiques
et scientifiques de l'Afrique Occidentale Française*

Tome XV, Nos 2-3, Avril-Septembre 1932

PARIS V^e
LIBRAIRIE LAROSE
11, RUE VICTOR-COUSIN, 11

1933

7-

La Langue des Bozo

Population de pêcheurs du Niger

par CHARLES MONTEIL
ancien Administrateur des Colonies
Membre correspondant de l'Académie des Sciences Coloniales

Nom

Les indigènes, dont il est ici question, s'appellent eux-mêmes: Sorogo (pluriel: Sorogo-y); ils sont étroitement apparentés aux Soroko des Songhay. Les Bambara et les Bobo, leurs voisins, les appellent Bosso ou Bouosso; c'est de là que les Français ont tiré le mot Bozo, que nous leur conserverons ici.

Remarque doit être faite que par retranchement de la désinence *go* (1), le terme *Sorogo* se réduit à *Soro*, qui devrait être effectivement employé pour désigner la collectivité étudiée ici; mais cette déduction théorique ne correspond, dans l'état actuel de nos connaissances, à rien qui, pratiquement, la justifie.

Habitat

En aval de Sansanding jusqu'au delà du lac Débo, le Niger coule dans une dépression où ses eaux, en plein hivernage, s'épandent depuis le pied des montagnes de Bandiagara à l'Est, jusqu'au méridien de Monimpé (2) à l'Ouest, depuis San au Sud jusque vers Soumpi au Nord. Cette immense cuvette, avec les marigots qui la sillonnent, constitue la partie principale du delta central du Niger: c'est l'habitat propre des Bozo, chez qui ces sortes de terrains portent le nom générique de *pondo*.

(1) Voir page 22 l'emploi de cette finale.
(2) Localité un peu à l'ouest de Nono.

1081074

Les Bozo se disent les autochtones de cette partie du delta central niégrien, et ils sont tenus pour tels par leurs voisins. Suivant leurs traditions, leurs ancêtres étaient là dès les temps les plus reculés dont ils aient gardé le souvenir.

Effectif et répartition

Suivant le seul recensement publié (1), la population Bozo compte environ 15.000 individus, dont 12.000 sur la rive gauche du Niger et du Bani, dans l'ancien cercle de Djenné, et le reste sur la rive droite des mêmes cours d'eau.

C'est à Djenné et à proximité de cette ville que se trouvent les groupements bozo les plus importants, dans les cantons du Djennéri et du Pondori. Sont également occupés par eux, les villages des bords du Niger : Nouhoun, Koa, Pora, Koakourou, Wotaka, Koubay, l'important centre de Mopti et diverses localités de la rive droite du Niger entre Mopti et le Débo. On les trouve dans le Macina, à Dia, Kotia et sur les rives du Débo. Par familles isolées, ils sont un peu partout à proximité du grand fleuve, de son affluent le Bani et de leurs diverticulés, non moins que des innombrables mares, petites ou grandes, qui en dépendent.

Occupations

Ils sont essentiellement bateliers et pêcheurs; mais certains d'entre eux sont aussi cultivateurs et, parfois même, ne sont plus du tout pêcheurs, ni bateliers.

Nous avons donné ailleurs tout ce que nous savons concernant la pêche et la batellerie, nous n'y reviendrons pas ici. Nous nous bornerons à un simple aperçu historique et renvoyons pour le surplus à nos publications antérieures (2) pour tous autres détails sur les Bozo.

(1) DELAFOSSE, *Haut-Sénégal et Niger*, t. I, p. 149.

(2) Notamment *Monographie de Djenné* et *Une cité soudanaise : Djenné*.

Histoire

Le *pondo* ne contient aucun monument ancien permettant d'en déduire quelques indices pouvant aider à en établir la préhistoire.

M. de Gironcourt (1) prétend avoir recueilli des renseignements d'après lesquels les Bozo ne seraient pas les autochtones du pays de Djénné : ce seraient des chasseurs venus du sud à l'âge du fer. Et il ne nous dit rien de ces chasseurs, non plus qu'il ne nous fixe sur l'âge du fer dans cette région. Il n'y a donc rien à tirer de ces affirmations.

M. Delafosse dit qu'il ne faut pas confondre les Bozo avec les Sorko et, nous rapportant l'histoire légendaire de ceux-ci, il nous enseigne que les Bozo se sont trouvés cantonnés définitivement dans leur habitat actuel vers la fin du XIII^e siècle, par suite de l'installation des deux grandes branches des Sorko, les Fono et les Faram-ber, sur les rives du Niger, de Tombouctou au lac Debo. Cette opinion nécessite des réserves, d'abord parce que les Bozo se disent eux-mêmes Sorogo, terme identique à Sorko ; qu'ensuite, l'histoire des Songhay, mieux connue, est susceptible d'autoriser une interprétation différente, à certains égards, du rôle des Sorko dans l'empire songhay.

Nous nous en tiendrons ici à ce que les Bozo racontent d'eux-mêmes. Leurs traditions affirment, d'une manière invariable, qu'ils sont les habitants les plus anciens du *pondo* ; elles affirment également que leurs ancêtres ont vécu, en divers points de cette région, dans des demeures souterraines. D'après les mêmes sources, tous les Bozo du *pondo* proviendraient des occupants de deux de ces demeures souterraines ou « trous » : le « trou » de Dia-kolo (2) et le « trou » de Wotaka (3) ; dans cette dernière localité, l'on montre-

(1) In *Documents scientifiques*.

(2) *Dia-kolo*, c'est-à-dire Dia-l'ancien, est à hauteur et un peu à l'ouest de Dia ou Diaka, sur le bras du Niger dit Marigot de Dia.

(3) Dénomination qui signifie précisément « au trou ».

rait encore la pierre qui servait à boucher l'orifice du « trou ».

Les Bozo qui s'établirent dans le *pondo* méridional, c'est-à-dire dans la région entre Niger et Bani, provenaient originellement du « trou » de Dia, tandis que ceux qui occupèrent le *pondo* septentrional, c'est-à-dire entre le Niger et le marigot de Dia, vinrent de Wotaka. Le nom de famille le plus ancien est Sétao, pour ceux de Dia, et Karapata, pour ceux de Wotaka.

Le fait certain est que, de nos jours, les Bozo sont considérés, par tous les indigènes de ces régions, comme les plus anciens maîtres du sol et des eaux, non par droit de conquête, mais au titre de premiers occupants.

Les Bozo n'ont pas d'histoire même légendaire, du moins à notre connaissance, en dehors de ces bribes. Ils ne font, en tout cas, jamais allusion à un passé, où ils auraient exercé une hégémonie quelconque. Cependant, il importe de remarquer qu'ils s'appellent eux-mêmes Sorogo, terme qui, chez les Songhay, désigne des pêcheurs du Niger ayant joué un certain rôle politique sur les rives du grand fleuve vers Koukia et Gao.

Par contre, ils ont, nécessairement, été associés au sort des empires successifs qui ont dominé sur les rives du Niger. Leur habitat présente, en effet, ce caractère particulier que, pendant de longs mois, il n'est praticable qu'en pirogue ; force est donc de recourir à leurs bons offices puisque la batellerie est entre leurs mains. Ils ont ainsi joué, dans l'ombre, un rôle capital dans ce carrefour du Soudan qu'est le *pondo* où s'élèvent, depuis tant de siècles, ces deux métropoles : Dia et Djénné.

Les premiers envahisseurs, cités par les traditions locales, sont les gens de Nono (1) que, par abréviation, nous appellerons ici les Nono. Ils venaient du Nord par Bassikounou et Dioura et, pour la plupart, étaient des métis plus ou moins lointains de Sahariens ou d'Orientaux avec les négresses. Les Nono s'établirent auprès des Bozo sans qu'il y ait eu, semble-t-il, de lutte entre eux. Dans le *pondo* méridional, Nono et Bozo eurent une agglomé-

(1) Village situé non loin du Niger (voir la carte).

mération importante à Djoboro, au S.-E. et non loin de Djenné, ce fut la première Djenné. Trop à l'étroit sur ce petit plateau, les Nono décidèrent de transférer ce centre sur l'emplacement de la Djenné actuelle. Cette métropole est ainsi due à l'union des autochtones et des envahisseurs; ces derniers s'étant octroyé le pouvoir politique tinrent, cependant, à ce que la fondation de la ville fut propiciée par le sacrifice d'une vierge bozo qui fut incorporée au mur, élevé pour entourer la ville.

Sur tout le territoire du *pondo*, on retrouve, sans effort, la fusion des Bozo et des Nono, fusion qui se révèle le plus ordinairement par le rite si important, dans ces régions, de la fraternisation par échange de sang.

Cette forme d'alliance, la plus antique et la plus respectée jusqu'à nos jours, existe aussi entre les Bozo et certaines tribus autochtones de la région de Mopti-Bandiagara.

* * *

Les grands empires du Mali, du Songhay, des Marocains, des Peuls du Macina ou du Fouta Sénégalais n'ont pas agi comme les Nono. Pour eux les Bozo n'ont été, en définitive, que des pauvres diables taillables et corvéables à merci. C'étaient, à divers égards, des « biens d'Éa » (*beit el mal*). Pourtant, ils constituaient un corps important de marinières employés pour le ravitaillement et le transport des troupes.

* * *

L'Islam ne les a pas gardés de cet état servile, bien au contraire il les y a enfermés et, pourtant, il a permis à une élite de se dégager parmi eux en suscitant des transformations dont il n'est pas toujours possible de mesurer la profondeur, car le mélange des races a engendré des ferments qui ont intimement pénétré cette masse inerte.

LA LANGUE BOZO

Généralités

Personnellement, nous avons dû recourir à l'intermédiaire de la langue bambara pour nous documenter sur la langue bozo; aussi, pour garder à notre enquête sa physionomie propre, nous citerons souvent le bambara à côté du bozo. Ce rapprochement permettra d'ailleurs de constater le parallélisme et les divergences de l'un à l'autre.

Nous avons eu comme principaux informateurs: Ousman Kontao, chef des Bozo du cercle de Djenné, et son frère Baba Kontao; ce sont là des Bozo de vieille souche auxquels le bambara est aussi familier que leur propre langue. Nous avons vérifié leurs dires auprès d'autres Bozo, au gré des circonstances.

Le dialecte ainsi étudié est en usage à Djenné et, en général, dans le *pondo* méridional. Il en existe d'autres dans le *pondo* septentrional: ceux de Dia et du Macina, notamment, sans compter les patois des Bozo dispersés le long du Niger et de ses diverticules jusqu'à Gao.

A nos connaissances personnelles, nous avons ajouté les quelques renseignements recueillis par M. Delafosse et qui sont les seuls publiés (1) jusqu'à ce jour. Delafosse réunit ces informations à Kyésorhola, en 1902, auprès d'un Bozo, bon informateur, originaire des environs de Djenné et qui, à la dite époque, était en service à la flottille de la Volta.

D'autre part, M. l'administrateur Tauxier nous a offert d'utiliser les notes qu'il a prises à Niafouké, auprès d'un informateur dont il n'a pas gardé le nom.

Enfin, M. G. Chéron, administrateur en chef, commandant de Mopti, a bien voulu, à notre demande,

(1) In: *Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues...*, par M. DELAFOSSE, chez Leroux, à Paris, 1904.

faire remplir une série de questionnaires (1) que nous lui avons adressés. L'interprète principal Oumar Sy s'est acquitté de cette tâche en s'adressant à Ousman Diénapo, chef des Bozo de Mopti et ancien sergent de tirailleurs; Tichari Diénapo, comptable dans une maison de commerce de Mopti, et quelques autres Bozo ont également été mis à contribution.

Que MM. Tauxier, Chéron et leurs informateurs soient ici remerciés de l'aide qu'ils nous ont si aimablement fournie.

Comme toutes les langues soudanaises, celle des Bozo offre de nombreuses variations dialectales et patoises. Elle est, d'ailleurs, incertaine chez un même individu. Il y a, là, de larges tolérances qui n'empêchent pas d'être compris, moyennant de rester dans les limites acceptées par les gens de ces milieux : les documents qui proviennent des quatre sources susvisées en font foi.

Il est remarquable, notamment, que si la nasalisation, l'yodisation, la labialisation sont fréquentes, le fait que, dégagé de ces imperfections, le langage est cependant intelligible, donne à penser que ce sont là les résultats d'une prononciation vicieuse. Les Bozo, en général, ont, en effet, un débit nazillard et empâté; il faut une certaine accoutumance pour bien entendre et bien noter.

Une telle langue est, comme ses pareilles, exclusivement parlées, difficile à analyser selon nos procédés européens, car elle est harmonisée suivant une euphonie proprement africaine qui nous échappe et fait que le même mot n'a pas toujours nécessairement la même forme. S'il a existé des formes fixes à l'origine, elle ont subi des altérations diverses et persistantes, par l'influence renouvelée de l'esclavage et de la polygamie, plus particulièrement.

L'indigène et nous-même sommes, par suite, inaptes à isoler les mots sans les arracher des phrases où ils

(1) Nous avons également demandé à M. Chéron de faire traduire en bozo un texte bambara : c'est le récit formant le texte II, ci-après, intitulé *Kange* : l'Hyène.

sont intimement soudés les uns aux autres : c'est pourquoi, parfois, les mots que nous donnons ici demeurent comme enveloppés d'une gangue faite de liaisons et de déformations euphoniques non moins que d'adultérations diverses. D'où une grande difficulté à inclure dans le cadre grammatical de nos langues écrites cet idiome purement oral.

Les Européens ont une tendance incoercible à donner aux langues indigènes qu'ils étudient une sorte de correction grammaticale : rares sont les Bozo qui observent de telles règles, que certains comprennent cependant.

Il nous paraît bon de laisser les mots et les phrases dans l'état où ils nous ont été donnés, donc sans redressement orthographique. Les déformations que cette méthode laissera apparaître sont d'un grand intérêt aux points de vue de l'étymologie et aussi des comparaisons interdialectales.

Transcription

Les Bozo n'écrivent pas leur langue, même au moyen des lettres arabes connues de ceux d'entre eux qui sont lettrés. Nous ferons donc usage de l'alphabet conventionnel suivant.

a, b, d, e, è, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, ü, u,
v, w, w̃, y, z, ch,

Ces lettres se prononcent comme en français, sous les réserves ci-après :

- e*, n'est jamais muet ; il équivaut au français *é*.
- è*, est l'*è* français très ouvert.
- ü*, équivaut au français *u*.
- u*, correspond à la diptongue française *ou*.
- g*, est toujours dur, même devant *e, è, i*.
- h*, représente une aspiration douce.
- l*, n'est jamais mouillé.
- n*, se prononce comme en français. Lorsque à la fin des mots il est accompagné d'une apostrophe (*n'*), il doit se prononcer comme s'il était suivi.

d'une partie élidée et commençant par une consonne. Dans ces conditions, la voyelle qui précède *n'* se trouve nasalisée.

- s*, toujours dur, jamais le son du *z*.
- t*, se prononce toujours comme dans « ton » et jamais comme dans « nation ».
- y*, se prononce comme dans « Bayard ».
- w*, se prononce comme *ou* dans « ouate ».
- w̃*, est un son analogue à celui de « huit ».
- ch*, se prononce comme dans « char ».
- ' représente une articule glottale qui précède parfois la voyelle.
- by*, *dy*, *ty*, *sy*, et autres groupes formés d'une consonne suivie de *y* représentent des consonnes prononcées avec une sorte de mouillure. En principe, toute consonne peut être ainsi yodisée.
- tw*, *dw*, *gw*... et autres groupes formés d'une consonne suivie de *w* représentent ces consonnes prononcées d'une façon que j'appelle ici labialisation : c'est un empâtement du langage fréquent chez les Bozo.

En tant que de besoin, nous séparerons les éléments par des traits d'union pour mettre chacun d'eux mieux en évidence.

nd, *nt*, *ng*... et autres groupes, formés de *n* suivi d'une consonne, représentent la nasalisation de cette consonne et, le cas échéant, de la voyelle qui précède *n*; exemple : *kange*, hyène.
Dans le groupe de deux *n* : le premier *n* joue ce même rôle. Exemple : *sannan'*, abeille.

Phonétique

VOYELLES. — Ce sont : *a*, *e*, *è*, *i*, *o*, *u*, *ü*. Elles permutent entre elles :

noge, *nogi*, *nogu* = village.

nye-on', *nyi-on'*, *nyu-on'* = tête.

Parfois, la voyelle s'élide : *dyen' tan'* pour *dyen'*

tana : autre lieu ; il y a, par ailleurs, des contractions : *si-ye* = *sye* ; *nyu-on'* = *nyon'*.

CONSONNES. — Ce sont : *b*, *d*, *f*, *g*, *h*, *k*, *l*, *m*, *n*, *p*, *r*, *s*, *t*, *ch* ; il faut y ajouter les consonnes-voyelles *y*, *w*, *w̃* ; la glottale ' et les articulations yodisées, labialisées et nasalisées.

Il y a des permutations fréquentes, telles que : *kubu* = *kugu*, soleil ; *lo* = *do* = *ro*, entrée, bord.

La nasalisation intéresse à la fois les voyelles et les consonnes. On dit : *nyuo* et *nyuon'* méchant ; *deu* et *n-deu*, bon, doux ; *duo* et *duon'*, papier ; *lada* et *landa*, coutume.

L'yodisation est fréquente : *b* = *bye*, venir ; *dena* et *dyena*, petit ; *nimi* et *nyimi*, personne ; *ping* et *pyin'*, noir.

La labialisation n'est pas moins répandue : *ko* et *kwó*, blanc ; *po* et *pwo*, cadavre ; *so* et *swo*, aller.

Par le fait de mutations directes ou de changements intervenus à la suite d'accidents phonétiques, l'on peut dire que toutes les voyelles entre elles et toutes les consonnes entre elles permutent. A titre d'exemples, voici diverses variantes des mots « lieu » et « chose » :

kananke kan' : lieu du chef, pour chez le chef.

mene-n-kon' : lieu où l'on fait boire, abreuvoir.

te kwon' : lieu où l'on traverse, gué.

sari gwon' : lieu de prière.

n-gwan' buru, *nyon' buru* : lieu vaste.

dye-n-san', *giin'-san'* : en tout lieu.

dye fo : chose que l'on mange, aliment.

sara-m-po : chose dont on fait aumône, offrande.

do fori, *do for* : chose pour s'appuyer, coussin.

suba-n-fwo : chose de la main, bague.

tuo i fun' : chose de l'oreille, boucle d'oreille.

fogo-non', *fono-n-dyo*, *fo-lyen'*, *pol-yen'*, *po-rie* : petite chose, un peu, peu.

gonomi pwon' : chose qui tourne, réunion dansante.

Morphologie

L'on peut admettre, théoriquement tout au moins, qu'en bozo, la racine est originairement monosyllabique et formée d'une consonne suivie d'une voyelle (1).

La consonne peut être simple : *be* (venir); yodisée : *sye* (dire); labialisée : *pwo* (chose); nasalisée : *n-deu* (doux); chuintante : *chibo* (gibier).

La voyelle est, elle aussi, parfois altérée : *sun'*, *suny*.

Mais les disyllabes et polysyllabes sont nombreux pour les causes qui seront exposées ci-après à l'occasion du « nombre » (2).

Le bozo étant une langue agglutinante, les éléments se juxtaposent directement ou médiatement. La juxtaposition médiate se fait d'ordinaire par intercalation d'une articulation auxiliaire que nous appelons ici liaison. Ainsi, l'on dit : *sembe-tu* et *sembe-n-tu* (fort, puissant), et, dans *sembe-n-tu*, l'*n* est une liaison; dans la phrase :

n ga sun' nogi-y-e : je vais au village.
(je suis allé village dans).

l'*y* est une liaison; tout comme dans :

a pi duba-y-e : jette-le par terre.
(lui jeter terre à).

dans :

goro e tanemu-y-e-n-ko : cent un.
(quatre-vingt et vingt et un).

l'*y* et l'*n* sont des liaisons; de plus, normalement, vingt se dit *taneme*, la transformation de l'*e* final en *u* est à remarquer comme un fait d'euphonie, tout comme la mutation *e* en *i* de : *kere* (baobab) en *keri n du* (farine du baobab). La liaison n'est elle-même qu'une forme de l'euphonie. Le mot isolé est difficile à préciser, tout est dans la phrase dont les éléments sont si étroitement solidaires qu'ils s'influencent l'un l'autre au point de se pénétrer en quelque sorte. Si bien que l'on ne peut, pour ainsi dire, pas extraire de la phrase un mot sans

(1) Voir page 19.

(2) Voir page 18.

arracher avec lui des fragments de ses liaisons avec les mots voisins. Il est à remarquer, notamment, que les mots isolés apparaissent, parfois, avec ces liaisons.

Ainsi, dit-on : *n-deu* (doux), alors que la racine est *de*.

NOM

Nom commun

Formation. — La monosyllabe paraît être la base du langage :

na (mère); *ka* (père); *me* (boire); *pi* (être noir).

Cependant, le disyllabe est fréquent :

kere (poitrine); *taba* (jambe); *yugo* (femelle).

Si l'on tient compte de l'augment caractéristique du singulier dont il va être parlé, il semble que les disyllabes résultent d'un emploi abusif du nom ainsi augmenté.

Dans *nyüon'* (tête); *duon'* ou *dugon'* (frère puîné), la syllabe terminale *on'* n'est autre que l'augment du singulier incorporé au nom.

A l'analyse, les polysyllabes se révèlent souvent comme de simples composés, ou bien comme résultant d'incorporations abusives pareilles.

Les dialectes soudanais sont fréquemment encombrés de ces superfétations qui proviennent notamment de l'adulteration consécutive à l'introduction des étrangers, dans tous les groupements, par voie d'esclavage et de polygamie surtout.

Noms composés. — Les noms composés proprement dits sont d'usage courant. On les forme par simple juxtaposition de mots divers (noms, adjectifs, verbes...).

Sye-tu (cavalier) est formé de *sye* (cheval) et *tu* (maître).

Souvent, les composants sont unis par une liaison qui résulte soit d'une intercalation, comme dans : *simpin'-tu* où l'*n* est un annectif;

Soit d'une altération euphonique accompagnée ou nom d'une liaison : *nya-n-kun'* (crâne), formé de *nye* (tête) et *kun'* (os).

Comme on le remarque dans ces divers exemples, le déterminant précède le déterminé et cette règle se double de cette autre que le qualificatif suit le qualifié : *saro-tabu-kosan'*, crapaud à jambe longue : pour grenouille.

Certains noms entrent d'une manière très fréquente en composition, tels sont ceux ci-après :

fo (chose). Ex. : *su-n-fo* : chose de la main, bague ;
tonyu-fo : chose de l'oreille, boucle d'oreille.

ko, *kon'*... et autres finales signifiant : lieu, endroit.
mene-kon' : abreuvoir, endroit où l'on fait boire ;
dobu-teme-ko : lieu de rencontre de fleuves, confluent ;
dye-n-san' : partout.

tu (maître de), sert à former un grand nombre de noms désignant le possesseur d'une chose ou d'une qualité.
nyama-tu : maître de maison ;
simpin'-tu : qui est fort, le puissant.

do, *ro*, *lo* (l'entrée, l'ouverture, le bord).
nyama-lo : baie de la porte d'une maison ;
dobu-ro : bord du fleuve.

so, *tu* (moment), *watu* (heure) servent à former un très grand nombre d'expressions relatives au temps (voir le vocabulaire spécial p. 79).

bo, *bu*, *boru*, *buru*... (grand), entre souvent en composition.
do-boru : grande eau, fleuve ;
ka-boru : grand-père, oncle, frère aîné du père ;
na-m-boru : grand-mère, tante maternelle, sœur aînée de la mère ;
gopo-buru : grande maladie, la lèpre.

dya, *dye*, *dyo*, *nyon'*... (petit), en d'innombrables variantes, est d'un emploi très fréquent :
sire-lyon' : petite pierre, caillou, balle ;
Adama-dyen' : enfant d'Adam, homme ;
dobu-nyon' : petit cours d'eau, marigot ;
su-kono-dogi : petit doigt, auriculaire.

Noms dérivés. — Ils proviennent de racines verbales modifiées par des suffixes, remarque faite que tout nom

formé de la sorte n'est sûrement compris que s'il est adopté par l'usage.

Les suffixes principaux sont les suivants :

ya ou *ye*, suivant les dialectes, donne des nom d'agent :

vye : tuer ; *vye-ya* : celui qui tue ;

ti : savoir ; *ti-ya* : le savant ;

mie : pêcher ; *mie-ye* : pêcheur ;

kama se : mentir ; *kama-se-ye* : menteur.

fo (chose) sert à former des noms d'instruments :

vye : tuer ; *vye-fo* : ce qui tue ;

fo : s'asseoir ; *fo-fo* : ce qui sert à s'asseoir, siège.

na, *ne*, *ni*, *no*, *nu*... forment des manières de participes passés qui, employés substantivement, donnent le nom de ce qui subit ou a subi l'action indiquée par le verbe, ou a été placé dans l'état exprimé par le verbe :

vye : tuer ; *viena* : celui qui est tué ;

san' : mourir ; *sanna* : le mort.

bari ou *bali* donne une forme négative de ces participes passés :

vye-m-bari : celui qui n'a pas été tué.

ko, indique le résultat de l'action exprimé par certains verbes :

sebe : écrire ; *sebe-ko* : écriture. ;

vye : tuer ; *vye-ko* : meurtre.

ko, *ku*..., le lieu (1) :

fo : demeurer ; *fo-ko* : habitation ;

mene : boire ; *mene-ko* : abreuvoir.

bwo, *gwo*... sert à former le nom de ceux qui accomplissent en même temps la même action ou sont placés de même dans le même état :

fo : habiter ; *fo-bwo* : ceux qui habitent ensemble.

Genre

D'une manière générale, le nom, en bozo, n'exprime pas le genre, il est strictement spécifique. Le genre

(1) Le nom de village : Ténékou (Macina), signifie chez Téné (nom de femme). Sans doute Bamako est-il d'origine bozo, comme l'indique sa finale.

résulte de l'adjonction des termes *kaigu* (mâle) pour le masculin ; *yugo* (femelle) pour le féminin.

na : bovidé.

na-kaigu : bovidé mâle, taureau.

na-yugo : bovidé femelle, vache.

na-lyon : petit de bovidé.

na-lyon-kaigu : veau.

na-lyon-yugo : génisse.

REMARQUE. — L'on indique expressément le genre, comme il vient d'être dit, que si l'on juge utile de le faire pour la clarté de l'exposition ou pour toute autre cause. Ainsi, au cours de la même conversation, la même personne tantôt exprimera le genre et tantôt s'en abstiendra.

Nombre

Singulier. — Ce qui vient d'être dit du genre s'applique également au nombre : celui-ci n'est exprimé que quand celui qui parle le juge bon.

La marque du singulier est très diverse : les textes ci-après font apparaître un augment *gu* qui joue ce rôle et il ne nous semble pas qu'il y ait quelque différence entre :

tiya (62) (1) et *tyetya-gu* (63) : le savant.

na-n-tye (67) et *na-tye-gu* (81) : le beurre de vache.

koru-tye (85) et *koru-tye-gu* (92) : le petit pot.

yugo-n'-sire (91) et *yugo-n'-sire-gu* (100) : la vieille femme.

kananke (105) et *kananke-gu* (112) : le chef.

paron' (120) et *paron'-gu* (122) : le sabre.

po (125) et *po-gu* (126) : la chose.

Or, avec le mot « main », nous avons les expressions :

su-kono : la pointe de la main, le doigt.

suba-sita : le cuivre de la main, le bracelet.

suma-kene : l'intérieur de la main, la paume.

sugu-n-ko : qui n'a qu'une main, le manchot.

(1) Les nombres entre parenthèses indiquent les phrases correspondantes du texte II, ci-après.

Les formes *su*, *su-ba*, *su-ma*, *su-gu* signifient toutes également « la main » : les trois dernières proviennent de la première par suffixation de *ba*, *ma*, *gu*, qui sont équivalents puisqu'ils n'ajoutent rien au sens et nous venons de voir que *gu* sert à exprimer le nombre quand on le désire.

Avec d'autres noms, nous avons d'autres suffixes :

fo-gu ; *fu-on'* ; *fo-ro* ; *fo-re* ; *fo-r* ; *fo-e* = la chose ou une chose.

Si, *si-e* ; *si-ye* ; *sje* ; *su* ; *su-o* ; *su-on'* ; *su-ro* = le cheval, un cheval.

ne-un' ; *nye-on'* ; *nyo-mu* = la tête, une tête.

Cette multiplicité de suffixes nous paraît provenir du mélange des patois, mélanges consécutifs au brassage séculaire de ces gens par les guerres, l'esclavage, la polygamie. L'on peut, en effet, remarquer que ces augments sont parfois ajoutés les uns aux autres sans qu'il en résulte aucun changement de sens, simplement parce qu'ils sont considérés, par ignorance de leur valeur, comme faisant partie intégrante du nom. Erreur couramment commise dans les emprunts à l'étranger.

pa, *pa-ron'* et *pa-ron-gu*

signifient pareillement le sabre ou un sabre. Le dernier provient de ce que *pa-ron'* a été traité comme le nom lui-même ; nous avons une autre forme qui témoigne par contre d'une discrimination avertie ou d'une variante patoise exacte, c'est *pa-n-gu* qui est l'équivalent de *pa-ron'*.

Dans les mots composés, l'augment caractéristique du singulier ne doit apparaître, régulièrement parlant, qu'après le dernier élément :

si ya-ma = l'habitation du cheval : l'écurie.

Mais toujours par suite d'ignorance un ou plusieurs éléments conservent, eux aussi, la marque du singulier :

su-ba sita : le bracelet

correctement, il faudrait : *su sita*.

Mais ces remarques, en quelque sorte théoriques, déduites de l'observation attentive et critique du vocabulaire, se heurtent à l'usage, le grand maître du langage, et nous demeurons incapables de justifier nos hypothèses autrement que par la confrontation, d'ailleurs très suggestive, des vocables bozo entre eux et avec ceux équivalents des autres dialectes soudanais, le bambara spécialement.

L'exposé qui précède montre, en effet, comment certains et peut être même tous les disyllabes et polysyllabes se sont formés : l'augment caractéristique du singulier a été, par ignorance ou par abus, incorporé à la racine monosyllabique originaire qui subsiste ou reparait parfois. Le mot *kaigu* (mâle) s'emploie couramment sous cette forme, donne le diminutif *kaigune* (garçon) avec au singulier *kaigunayo*, et cependant l'on dit couramment *ka-ye* (les hommes) réduit, par suppression de l'augment *ye*, du pluriel, à *ka* que nous retrouvons en bambara sous les formes *tyè* et *kè* (1).

Moyennant de pouvoir suivre ces évolutions des noms, l'on voit l'intérêt de rapprochements tels que ceux-ci :

	aux monosyllabes bambara	correspondent les dissyllabes ou polysyllabes bozo
fleuve :	<i>ba</i>	<i>pa-gu</i>
mâle :	<i>tyè ; kè</i>	<i>ka ; ka-i-gu</i>
sabre :	<i>m-pan'</i>	<i>ja-run'</i>
calebasse :	<i>fe</i>	<i>bo-go</i>
case :	<i>bon'</i>	<i>be-ne</i>

Et les équivalents ci-après permettent de comprendre que certaines finales bambara, aujourd'hui fixes, sont d'anciens affixes :

	en bambara l'on dit :	en bozo l'on dit :
graisse :	<i>tulu</i>	<i>ti ; ti-c ; ti-ye ; tye.</i>
oreille :	<i>tolo, flo</i>	<i>tu ; tu-o ; tu-nyo.</i>
pirogue :	<i>kulu</i>	<i>ki ; ki-u ; kin'-u.</i>

(1) Dans **koro-kè* : l'ainé ; **tyè-koro* : le vieux.

Pluriel. — Le nom exprime par lui-même le pluriel, sans qu'il soit nécessaire de lui rien ajouter si la pluralité résulte par ailleurs du discours. On ne l'exprime donc qu'autant qu'on le juge bon. A cet effet, l'on fait usage d'un augment qui, normalement, obéit aux règles suivantes :

Il s'ajoute au nom et, si celui-ci est composé, au dernier élément ;

Il se substitue dans l'un et l'autre cas à l'augment du singulier :

do-yo = un couteau.

do-ye = des couteaux.

Ici encore, l'usage consacre les abus les plus divers. Il est probable, en effet, que les marques du pluriel sont multiples, tout comme celles du singulier ; toutefois, il nous a paru que, d'une manière assez générale, le suffixe *ye* était employé à cet effet.

Mais nous avons remarqué que le suffixe *yo*, qui sert à caractériser, lui, le singulier dans bien des cas, sert de base à un pluriel spécial. On dit, par exemple :

na-yo : un bœuf ; *na-yembe* : des bœufs.

do-yo : un couteau ; *do-yembe* : des couteaux

L'on nous a donné :

tu-buru : un éléphant ; *tu-buru-ni* : des éléphants.

Voir ci-après les pluriels des noms propres collectifs.

**

Il nous paraît indispensable de conclure cet exposé de l'expression du nombre par les remarques qu'une observation attentive nous a suggérées.

Il nous semble que, à l'origine, la racine nominale était exclusivement monosyllabique et formée d'une consonne suivie d'une voyelle.

Pour donner à certains égards (genre, nombre, détermination...) plus de précision, l'on a allongé la voyelle. Cette forme, que nous croyons ancienne, est encore employée. On dit :

pi-i : mil ; *nu-u* : intestin ; *sa-a* : épine.

Souvent, la nouvelle voyelle diffère de celle de la racine :

<i>se-u</i> : chemin	<i>ti-e</i> : graine
<i>du-o</i> : eau	<i>ki-u</i> : pirogue

L'une ou l'autre de ces voyelles sont souvent nasalisée :

<i>pin'-i</i> : mil	<i>ku-on'</i> : os
<i>sin'-u</i> : chemin	<i>ka-in'</i> : travail
<i>kun'-o</i> : mari	<i>ki-un'</i> : pirogue

La tendance à combler l'hiatus qui sépare les voyelles fait surgir les liaisons les plus diverses :

si, si-e, si-y-e
sü, su-on', su-r-on' } = cheval

Il en résulte certaines contractions :

si-y-e = *sye* : cheval
ti-y-e = *tye* : graisse
yu-go = *yu-on* = *yon'* : femme

Et nous retrouvons ainsi les augment caractéristiques du singulier dont nous avons parlé ci-avant.

Nous avons signalé et montré que ces augment ont été incorporés abusivement à la racine et c'est ce qui explique des polysyllabes courant comme *kaigu* (mâle), qui comprend, en réalité, deux augment du singulier (*i* et *gu*) auquel on n'hésite pas à en ajouter un troisième pour dire *kaigu-yo*. Cette prolifération si singulière est accusée très nettement par les textes ci-après, où l'on trouve effectivement :

(95-96) (1)	<i>koru-lye</i>	} un petit pot.
	<i>koru-lye-in'</i>	
(92)	<i>koru-lye-gu</i>	
(112)	<i>koru-lye-in'-gu</i>	} un sabre.
(113)	<i>pa-n-gu</i>	
(114)	<i>pa-r-on'</i>	
(122-138)	<i>paron'-gu</i>	

Mais la racine monosyllabique originale n'avait pas qu'un sens nominal : elle avait, en fait, tous les sens.

(1) Les nombres entre parenthèses indiquent les phrases correspondantes du texte II, ci-après.

Or, les diverses catégories de mots que, par analogie avec nos procédés grammaticaux européens, nous allons passer en revue ci-après, témoignent que ces mots ont subi des traitements pareils à ceux que nous venons de signaler pour les noms. Nous trouvons comme formes équivalentes :

<i>sin'</i> et <i>sein'</i> (151) :	tomber.
<i>tye</i> et <i>tyein'</i> (142) :	interroger.
<i>sike</i> et <i>sikin'</i> (63) :	trois.

des formes comme, par exemple : *doro*, donner ; en bambara **do* ; *foro* = *foi* = épouser ; en bambara **furu*, ne sont-elles pas des racines monosyllabiques affectée d'augment du singulier ?

Relations entre les noms

De deux noms qui se suivent : ou bien le premier détermine le second :

Samba wori : l'argent de Samba.

ou bien le second qualifie le premier :

na kaigu : bovidé mâle ; taureau.

Lorsqu'il s'agit de marquer le lieu fréquenté ou habité d'ordinaire par le déterminé, l'on intercale une particule (*e, i*) marquant le lieu :

Songo i daba-ye : les animaux sauvages
(la brousse dans les animaux)

Ces règles sont à la base des noms composés.

Augmentatifs et diminutifs

Les premiers se forment au moyen de l'adjectif *boro, buru, buron'*... : grand.

do boron' = la grande eau : le fleuve
tu-buru = le grand gibier : l'éléphant

Les seconds au moyen des suffixes tels que *dyon', lyen', nyon', no, rie*, qui signifient « petit ».

dobo-no = fleuve petit, marigot
sire-lyen' = pierre petite, caillou
fono-n-dyo = chose petite
po-rie = chose petite

NOMS PROPRES

Noms propres de personnes

I. — NOMS COLLECTIFS

Un Nègre :	<i>Tun'-pi</i> ; (Corps noir)	des Nègres :	<i>Tun'-pi-ye.</i>
Un Blanc :	<i>Tun'-kwo</i> ' ; (Corps blanc)	des Blancs :	<i>Tun'-kwo-ye.</i>
Un Bozo :	<i>Soro-gon</i> ' ;	des Bozo :	<i>Soro-go-ye.</i>
Un Somono :	<i>Komo-wo</i> ;	des Somono :	<i>Kom-bye.</i>
Un Maure :	<i>Larabu</i> ; (l'Arabe)	des Maures :	<i>Larabu-ye.</i>
Un Touareg :	<i>Burdame</i> ;	des Touaregs :	<i>Burdame-ye.</i>
Un Peul :	<i>Punan</i> ' ;	des Peuls :	<i>Punan'-ye.</i>
Un Bambara :	<i>Bambara</i> ;	des Bambara :	<i>Bambara-ye.</i>
Un Malinké :	<i>Noron</i> ' ;	des Malinké :	<i>Noron'-ye</i>
Un habitant de :		Pluriel	
Djenné :	<i>Dyenne-kono-gon</i> ' ;	<i>Dyenne-kono-ge.</i>	
Mopti :	<i>Sagan'-nyo</i> ;	<i>Sagan'-ge.</i>	
Dia :	<i>Dya-gon</i> ' ;	<i>Dya-n-ge.</i>	
Tombouctou :	<i>Tombuktu-n-go</i> ;	<i>Tombuktu-nge.</i>	
Ségou :	<i>Segu-n-go</i> ;	<i>Segu-n-ge.</i>	

Les gens dont nous étudions ici la langue s'appellent donc eux-mêmes les Soro, si l'on tient compte que la finale *gon*, *gon'* n'est qu'une marque du singulier. Ils sont appelés par leurs voisins Bambara et Bobo : *Boso* ou *Bwoso*, d'où les Français ont fait *Bozo*. Les Peuls les englobent sous les dénominations de *Tyeddo* (pluriel : *Sebbe*) ou *Kado* (pluriel : *Habe*), par lesquelles ils désignent tous les étrangers. Les Songhaï disent *Sorko*.

Si l'on admet, en considération de la discussion faite ci-devant, que le terme *Sorogo* comprend deux augmentations, la racine *So* ainsi dégagée se retrouve à l'origine des dénominations des pêcheurs du Niger dits *So-mono* et de ceux du Sénégal dits *Tyu-ballo* (*Su-balbe*).

II. — NOMS DE CLANS

Le recensement nous a permis de recueillir un grand nombre de noms de clans bozo dont voici une liste, qui n'est pas complète d'ailleurs :

Babayo, Banyo,
Dabitaou, Dafou, Darfou ; Danabo (1), Danapo (1) ;
Daou, Dédéou ; Dirafou, Dirapo ; Doou ; Dorfou (2),
Dourifo (2) ; Dyanafou (3), Dyanapo (3) ; Dyanguentao ;
Dyarafou ; Dyémétaou ; Dyétaou ; Dyilafo ; Dyirampo,
Famantao ; Faritao ; Fayantao ; Fonosso (4), Forosso
(4) ; Fooou ; Forou,
Guimbao (5), Guimfao (5), Guimpao (5), Goumbaou (5) ;
Kabayo ; Kabilantao, Kabirantao ; Kabirou (6),
Kabourou (6) ; Kayantao, Kayentao ; Kamantao ;
Kamfo (7) ; Kamintao, Kamitao ; Kamiyo ; Kampo (7),
Kontao ; Karabata (8), Karabentao (8), Karabitaou (8) ;
Karafo ; Karako ; Karapata (7) ; Karapo (7) ; Kar-
koun-o ; Kayantao ; Kempao (5), Kimfo (5), Kimpao (5),
Kiyamitao ; Kobilatao ; Kokeyna ; Kokéna ; Kom,
Komou ; Konodyo ; Konokéo ; Kontao, Koatao ; Kos-
sinatao ; Koto ; Kotoko ; Koumou, Koumouna ; Kous-
sinatao ; Kouanfrou,
Mayantao, Mayéntao ; Maymatao ; Méyéntao ; Mi-
nadyo,
Nabo (9) ; Nafou (9), Nafogou (9), Nafouou (9) ; Nou-
mansana ; Nyafogou ; Nyoumantao ; Nyéntao ;
Pagou ; Pamantao ; Payantao ; Ponosso ; Pouosso,
Sabasékou (10) ; Sabetao ; Sakoumana ; Salamantao ;
Samasékou (10) ; Samatao ; Sambana, Sampana ; Sam-

(1) Variantes de Tanapo.

(2) Variantes de Darfou ou inversement.

(3) Variantes de Dyénnépo.

(4) Variantes de Ponosso ou inversement.

(5) Paraissent provenir d'une même origine.

(6) Sont à rapprocher de Ka-boro, terme désignant l'oncle, frère aîné du père, et qui est couramment employé comme prénom. Or, de même que certains noms de clan sont employés comme prénom, il arrive que certains prénoms sont devenus des noms de clans.

(7) Paraissent des variantes d'un même nom.

(8) (9) (10) *Ibid.*

kaya ; Samourou ; Sarmantao, Satao (1), Sétao (1) ; Séou ; Sinantao ; Siniyobo ; Siyao ; Soboyon ; Sokmana (3) ; Sonkobo (2) ; Sonkomo (2) ; Soritao ; Soubouyon ; Sougouma (2) ; Soukoumana (3), Sounkoumana (3) ; Souroumentao ; Souyon ; Syéntao,

Tanafo (4), Tanapo (4) ; Tananko (4) ; Taratao ; Témo ; Ténétao (5) ; Ténéntao (5), Tenyéntao (5), Tyéntao (5) ; Tinanko ; Tinyantao (5) ; Toumanyoy ; Tourfo (5), Tourifo (5), Touroufo (5) ; Tyétao (6).

Yafo ; Yakaytao ; Yanafo ; Yéntao ; Youmantao, Wafo, Wanfo.

Tels sont quelques-uns des noms les plus courants dans les cantons du *pondo* méridional et surtout dans le Djénnéri et le Pondori. Nous avons retenu ceux qui ont gardé ou adopté la forme bozo : il y a bien entendu des familles bozo autrement dénommées parce que, pour des raisons diverses, elles ont abandonné ou altéré leur dénomination primitive. Ainsi, celles qui se sont nationalisées *marka* ont d'ordinaire supprimé la désinence *o* : les Karabitaoy, par exemple, sont devenus les Karabita. D'autres familles, soucieuses de distinction musulmane, ont adopté l'une de ces dénominations traditionnelles des musulmans soudanais : Sissé et Taraoré.

Il y a eu aussi des fusions de familles, en particulier avec les Nono et les Somono.

Dans le *pondo* septentrional, nous signalerons dans le canton de Kotia : les Karabata (7), les Témata, les Komou, les Nafogou ; dans le Koubay : les Téntao, les Sétao ; dans le canton de Bango, il y a un mélange très profond entre les Bozo et les Somono.

Au village de Bango, l'autorité est aux mains des Bilakoro (Somono) et les Bozo sont des Taraoré, Komou, et Téntao.

A Soka (8) se trouvent les familles bozo des Komou des Sakèr.

A Mérou (8), que les Bozo appellent Kékéy, les Sakèr sont Somono et détiennent le commandement sur les Bozo qui sont notamment des Komou.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Variantes.

(7) Variante de Karapata, Karabinta... ou inversement.

(8) Canton de Bango, bord du lac Débo.

A Ngarou (1), nous trouvons des Séo qui sont Bozo, tandis qu'à Sorka les Séo se considèrent comme Somono.

Le chef bozo de Mopti donne comme noms de clans particulièrement renommés dans sa région, ceux de : Dyénnépo, Karabénta, Kouontao, Méméntao, Méyéntao, Nabo, Tomota. Ce sont, comme l'on voit, des variantes de ceux déjà cités.

A partir de Tombouctou, les Sorko n'auraient pas de noms de clans ou, tout au moins, n'en connaîtraient qu'un : celui de Nabo, provenant de leur ancêtre Faramaha.

* * *

Nous n'avons pas de renseignements précis sur l'origine et l'étymologie de ces noms. Quand on les pousse sur ce sujet, les Bozo se laissent aller à des divagations que l'on ne saurait prendre au sérieux. Voici tout ce que nous pouvons citer.

Le nom de Dyénnépo proviendrait du surnom donné aux descendants de la vierge bozo immolée pour propicier la fondation de la ville de Djénné et qui fut ainsi *Dyéne po panna* (le premier cadavre de Djénné), expression dont Dyénnépo ne serait qu'une abréviation.

D'autre part, on raconte que le Djénné-wéré (chef de Djénné) étant mort, on chercha son fils aîné pour lui succéder ; mais il était parti chercher des lianes et comme son absence se prolongeait, on nomma à sa place son frère puîné.

A son retour, l'absent fut saisi d'une telle colère en apprenant ces événements qu'il mourut debout, d'où serait venue l'appellation *Tana-po* (cadavre debout), dont s'honorent ses descendants.

Au point de vue littéral, ces noms, dont la liste précède, présentent des finales pareilles à celles des noms communs : *o, u, fo, fu, po, pu, gu...* et certains offrent, d'ailleurs, un sens littéral, mais l'étymologie sur une base aussi aléatoire est sans valeur.

(1) Canton de Bango.

III. — Prénoms

Le recensement nous a fourni ici encore un très grand nombre de prénoms, dont nous ferons trois catégories.

Des prénoms strictement bozo et propres aux hommes, tels que : Faïma, Tina, Yakira, Namouma, Yagra. Ils sont peu nombreux, semble-t-il, mais peut-être n'est-ce qu'une apparence.

La seconde catégorie, de beaucoup la plus abondante, est celle des noms empruntés. Les emprunts aux musulmans sont très fréquents : Adama, Mahmadou qui, surtout abrégé en Mama, est extrêmement répandu et désigne d'ordinaire le fils aîné ; Almami, Gassoumou, Abdoukadari, Ibrahim, Ismaïla, Souleymana, Yakouba, Kalifa et Karifa, Alfa, Salamou...

Les emprunts aux tribus voisines ne sont pas moins usités : Marbari, Soukarou, Noumou, To, Tyi, Dougoutigui proviennent des Bambara. Tandis que Koko a dû être importé de chez les Bobo. Les Peuls ont fourni quelques rares noms : Gouro, Vêloré. De même les Songhaï.

La troisième catégorie est celle des doublets. La coutume ne permettant pas de prononcer le nom de certains parents, notamment, on a recours à des expressions de remplacement. Dans la famille bozo, les oncles tiennent une grande place, les oncles paternels *ka-boro* (aîné du père) et *kaïmo* (puîné du père) et l'oncle maternel, *ko* (aîné de la mère). Ces trois termes sont couramment employés au lieu et place du prénom de la personne qu'ils concernent. Souvent aussi, il est vrai, l'un des noms des oncles est donné avec l'un de ces mots formant titre honorifique : *ko* Baba, *ko* Namouma, *ko* Mama, *ko* Kaha, *ka* Nafogu (1), *ka* Kaha, *ka* Kai...

Il est à remarquer que *ka* (2) signifie proprement père, non pas en tant que générateur mais en tant que désignant celui qui exerce l'autorité dans la famille. *Ka* est, dans ce sens, un terme de respect que l'on peut

(1) Ailleurs nom de clan.

(2) En bambara : *fa.

donner à tout homme auquel on veut témoigner de la déférence et l'on peut en faire, à cet égard, l'équivalent de nos termes : monsieur et maître.

Le mot *na* (mère) n'est pas moins distingué pour les femmes ; on l'emploie dans des cas analogues et habituellement redoublé : c'est un terme tantôt affectueux, comme « maman », tantôt respectueux comme « madame » ou « maîtresse ». Ainsi, l'on entend : *nana* Aïssa, *nana* Askira, *nana* Dyamra...

D'une manière générale, le garçon qui porte le même prénom que son père est appelé, pour éviter de prononcer ce prénom : *ka-yerin'* ; *yerin'* signifiant, ici, homonyme. La fille prénommée comme sa mère est, de même, appelée : *na-n-yerin'*.

Les événements de la naissance sont à l'origine de divers prénoms. En principe, l'aîné des garçons est prénommé Mama et l'aînée des filles Parma. Les jumeaux sont dits Lassiné (pour Al Hussein) et Lassei (pour Al Hassan) ; les jumelles Pa-founé et Kadia-founé. Le garçon qui naît après les jumeaux est dit Soyé-kouo et la fille qui suit les jumelles s'appelle aussi Soyé-kouo. L'enfant qui naît après plusieurs autres morts en bas âge est tenu pour incarner un esprit facétieux que les Bambara dénoncent en appelant l'enfant *Malu-bali* (l'éhonté). Les Bozo emploient ce terme sous la forme corrompu de Morobari ou Marbari ; ils imposent aussi à l'enfant une dénomination telle que Ségou-sire ou Niaga, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Pour détourner l'esprit du mal qui s'acharne, pense-t-on, sur la femme dont les grossesses successives n'aboutissent qu'à des enfants morts-nés ou non viables, on abandonne le nouveau-né, comme l'on ferait d'un objet quelconque et il est d'ailleurs recueilli par des comparses : d'où le prénom de Kougou n-gongo dont nous ignorons l'étymologie.

L'enfant posthume est tenu, par certains, pour la réincarnation du défunt, d'où le prénom de Ka-tougou, équivalent du Songhaï : Talfi.

La réviviscence est couramment admise et tout comme les Bambara emploient *Sāgi* (celui qui revient), les Bozo disent : Bindié (*bin'-dye* : celui qui revient) pour

désigner l'enfant reconnu pour être la réincarnation d'un défunt.

Noms de lieux

Il y a nécessairement toute une toponymie bozo qui déborde même l'habitat des Bozo; mais elle n'apparaît que par intermittence sur nos cartes parce que, du moins jusqu'à présent, les Bozo ne nous fournissaient pas d'interprète. Cependant, leurs dénominations se sont parfois imposées. Nos cartes indiquent un lac auquel elles donnent le nom de Débo. Or, ce mot est bozo et signifie simplement la grande (*bo*) eau (*de*) (1). Tout amas d'eau important est ainsi dénommé, avec des variantes dialectales telles que : *dobo*, *dyobo*, *dyabo*.

Pour distinguer, on ajoute un nom de lieu; par exemple : *Sye-n-debo* signifie proprement le fleuve de Ségou, on dit aussi *Sye-n-dugu*, l'eau de Ségou avec le même sens (2); *Tuon'-debo* est un nom bozo du Bani; *Dia-debo* désigne le bras du Niger qui passe à Dia; *Mura-debonan'* (C), le marigot de Moura.

Du Niger, les Bozo disent encore : *dobo-kwon'* : le fleuve blanc, et du Bani : *dobo-pyin'* : le fleuve noir. Par abréviation, l'on dit : *kwona* (le blanc) et *kwora* origine du Koara que certaines de nos cartes portent pour désigner le Niger en aval de Tombouctou.

C'est par abréviation également que les Malinké et les Bambara disent des cours d'eau : *ba* (grand) au lieu de *dyi-ba* (grande eau). Cette abréviation adoptée par les Bozo a donné *pa*, *pa-gu* et *pa-n-gu* (3), qui désignent une masse d'eau quelconque courante ou non, mais étendue.

(1) L'indigène d'Afrique ignore l'emploi de dénominations s'appliquant à tout le cours d'un fleuve. De ce fleuve, il ne connaît d'ordinaire qu'une faible partie et il la dénomme simplement « eau »; tout au plus pour distinguer, dit-il qu'elle est grande (*de-bo*) ou blanche, ou noire. De *Debo*, il faut rapprocher l'expression songhaï : *Isa-ber*, qui a le même sens (grande eau) et désigne une branche du Niger. A notre avis, l'expression malinké *Dyoli-ba* signifie également la « grande eau ».

(2) Comparez l'expression songhaï : *Bara isa*; littéralement : l'eau de Bara, dénomination, sur nos cartes, d'un bras du Niger qui traverse le canton de Bara.

(3) Voir le texte à la phrase 113.

La plaine d'inondation qui est l'habitat propre des Bozo est, par ceux-ci, dénommée *pondo* : terme qui nous a été conservé par l'expression peule *Pondo-ri*, qui désigne un canton à l'ouest de Djenné où les Bozo sont nombreux.

Femay est un nom de canton, à l'est de Djenné, prononcé par les Bozo : *Fema-i* avec, pour variante, *Pima-ni*, deux termes qui signifient : chez (*i*, *ni*) les Noirs (*fema*, *pimá*). D'une manière très générale, les gens de basse condition et les esclaves sont appelés « les Noirs » (1). Le Femay est un canton habité par des fugitifs et des esclaves.

Les noms des lieux habités sont souvent terminés, en bozo, par *i*, *e*, *u*, *a*; tels les noms de villages :

Kekey (pour *Kekei*), Penhe (pour *Pen'e*), l'un et l'autre dans le Macina, près de Ténenkou (les Bozo prononcent : Ténéngo); Soa (Pondori); Meu (Dérari); Gourao près du lac Débo.

Il est remarquable que, dans les expressions *Sye-n-debo* et *Sye-n-dugu* qui proviennent cependant d'informateurs différents, le nom de Ségou (*Syegu*) est traité à la manière d'un vocable bozo par suppression de l'augment *gu* que nous avons vu en usage pour les noms communs. Nous sommes porté à croire que le nom de cette localité est bozo, sans cependant en connaître la signification.

Par contre, le *Tarikh es Soudan* et la tradition orale nous enseignent que la ville actuelle de Djenné fut précédée par une autre cité appelée Doboro ou Dyoboro, dont la signification n'est pas douteuse : au bord (*ro*) du fleuve (*dobo*, *dyobo*). L'un des quartiers de l'actuelle Djenné porte ce même nom en souvenir de l'antique Dyoboro certes, mais sa situation au bord du marigot autorise aussi cette dénomination.

(1) En songhaï, on dit avec ce même sens, *ga-bibi*.

DÉMONSTRATIFS

ku, kunu, kin', yenku = ceci, celui-ci, celle-ci.
ku yugo (cette femme); pluriel: *ku yembe.*
ku nayo (cette vache); pluriel: *ku nayembe.*
kunu dyugu-ye (ces arbres).

(31) *ku ga kwo ni* (ceci est un; ça fait un).

na, no, nya, nyo = ce, cet, cette, cela, celui-là, celle-là.

no fo ti kasama = cette chose n'est pas juste.

nyo-n-tega ou *na tinga*

* *o nye* (1)

} devant ça.

nyo-n-kote

no-n-kote

nya-n-kote

* *o ko*

} derrière ça,
 après ça, ensuite.

NOTA. — Le pronom *a* de la 3^e personne du singulier correspond parfois à ceci, cela, ça :

a dwōnga = c'est fini.

* *a bana*

a mayaga = c'est bien.

* *a nyana*

INTERROGATIFS ET AUTRES

ura = qui.

ura bega

* *dyon' nana*

} qui est venu.

ura ga bon' ? ndwo ni

* *dyon' be ye ? ne do*

} qui est là? c'est moi

an ga ura ni ?

* *dyon' nye i ye ?*

} qui es-tu ?

an ga ura dyama

* *i be dyon' ka so*

} chez qui es-tu ?

ura si ga ku ni

* *dyon' ta ye nin' so-ye*

} à qui est ce cheval ?

an ga dyamu ura-m-pa

* *i be kuma dyon' fe*

} à qui parles-tu ?

ma, may, mo, mwo, mu = quel, quelle, que, quoi.

ma-n-so n' a kaiga, na-m-bega

* *n y' a ye tuma mi, n nana*

} le moment que je l'ai
 vu, je suis venu.
 (quand je l'ai vu
 je suis venu)

an ga may may

* *i be tyogo di*

} tu es quelle manière ?
 (comment vas-tu)

a ga bi mo-n-son'

* *a be na tuma dyuman*

} il est venu quel mo-
 ment ?
 (quand viendra-t-il)

hali mwo-n-son'

* *kabin' tuma dyuman'*

} depuis quel moment.
 (depuis quand).

mo ni

* *mun' do*

} qu'est-ce ?

ku ga mwo ni

* *mun' ye ni-n-ye*

} qu'est ceci ?

mun' ga an pa

* *mun' b' i fe*

} qu'as-tu ?

mwo te

* *mun' koso*

} a cause de-quoi ?
 (comment)

mo nyimu da bega

* *moro dyuman' dun' nana*

} quelle personne est
 donc venue ?

an mo marfa kwa

* *i ye marfa dyuman' ti*

} avec quel fusil as-tu
 tiré ?

a ga mo dyama e

* *a be bon' dyuman' no*

} dans quelle maison
 est-il ?

min' ga an nogu ni

* *dyuman' ye i dugu ye*

} quel est ton vil-
 lage ?

an tube ga mwo ni

* *i tua e dyoman' ye*

} quel est ton nom ?

maya, maye = que, dont :

an ga nyimu maya-n-tuo

* *ma mi i y'a don'*

} l'homme que tu
 connais.

an ga dyamu nyimu maya-n-te

* *ma min' i be kuma n'a e*

} l'homme dont tu
 parles.

(1) Les expressions précédées d'un astérisque sont en langue bambara.

POSSESSIFS

Ce sont les pronoms personnels simples.

<i>n, na, m</i> = mon	<i>in, jin'</i> = notre
<i>an</i> = ton	<i>á</i> = vôtre
<i>a</i> = son	<i>i, ye</i> = leur
<i>n dwo fo</i> = le mien	<i>in dwo fo</i> = le nôtre
<i>an dwo fo</i> = le tien	<i>á dwo fo</i> = le vôtre
<i>a dwo fo</i> = le sien	<i>i dwo fo</i> = le leur

INDÉFINIS

<i>ke... ke</i> = l'un... l'autre.	
<i>ke may, ke nyi</i>	} l'un est bon, l'autre mauvais.
* <i>do ka nyi, do ka dyugu</i>	
<i>kwo, ku</i> = l'un et l'autre.	
<i>kwo ini ku</i>	} l'un et l'autre.
* <i>do ni do èrè</i>	
<i>ku... ku</i> = l'un ou l'autre.	
<i>ku wara ku</i>	} l'un ou l'autre.
* <i>do woli do òre</i>	
<i>ku... tana</i> = ni l'un ni l'autre.	
<i>ku te fo tana te</i>	} ni l'un ni l'autre.
* <i>do te do do ore fana te</i>	
<i>kutu</i> = un tel.	
<i>kutu</i>	} un tel.
* <i>ma masina</i>	
<i>mo</i> = chaque.	
<i>mo nyimu</i>	} chaque homme.
* <i>móro be</i>	
<i>san'</i> = tout.	
<i>nà a san' dyaga</i>	} j'ai tout mangé.
* <i>n' y' a be dun'</i>	
<i>Si</i> = aucun.	
<i>n te sogo si wa</i>	} je n'ai tué aucun gibier.
* <i>n ma sogo si fa</i>	

<i>tana</i> = autre.	
<i>do tana</i>	} un autre couteau.
* <i>murú woli</i>	
<i>ye</i> = on.	
<i>ye nye</i>	} on dit.
* <i>u ko</i>	
<i>nyimu kin'</i> = quelqu'un.	
* <i>ma do</i>	
<i>foi</i> = rien.	
* <i>foi</i>	

QUALIFICATIFS

Il y en a diverses formes :

1° Des formes simples :

may = bon ; *nyi* = mauvais ; *kwo* = blanc ; *pi* = noir ;
da = loin ; *ti* = près.

a n-da } il est loin.
* *a ka dyan'*

2° Une sorte de participe passé formé à l'aide du suffixe *na* :

a dana = il est-loin

3° Une forme en *ma* :

tama = dur, difficile ; *dema* = agréable au goût.

4° Une forme en *mana* :

tiemana = lourd ; *kumana* = maigre ;
foimana = marié ; *damana* = éloigné.

5° Une forme en *ga* :

a hiniga } il est faible.
* *a bana b' a to* }
a kondoga } il est pauvre.
* *a koli b' a to* }

6° Une forme en *gana* :

a nyi-n-gana = il est méchant.
a wagana = il est large.
a forigana = il est léger.

7° A l'aide de l'augment *tuo, tu*, on forme des adjectifs avec certains noms :

mana-tuo = sot ; *na-foro-tu* = riche.

8° On peut aussi avoir recours à une sorte d'expression verbale :

a nyi n gana ni }
* *a e dyugumani' ye* } il est mauvais.

La liste ci-après des adjectifs montre qu'il y a, sans doute, d'autres formes ; il semble, aussi, que des formes nominales ont été prises avec l'augment du nombre *ti-gu* = bref, court ; *pa-n-gu* = célibataire ; *wor-gu* = étroit, paraissent formés abusivement avec l'augment *gu*.

Il y a d'ailleurs, dans cette liste, des expressions composées :

fo-toi-bari = ignorant. (*fo* = chose, *toi* = savoir, *bari* = pas), c'est celui qui ne sait rien.

bulana folyen' = bleu clair (*bulana* = bleu, *folyen'* = un peu) ; *bulana* est l'adaptation du mot français *bleu* ;

nyu-n-kun' = borgne (*nyu* = œil, *kun'* = un) ;

dyemu nyo se-ye = insolent (*dyemu* = parole, *nyo* = vilaine, *se-ye* = celui qui dit).

Le qualificatif peut être employé substantivement en ajoutant, notamment, le suffixe *yo* à la forme en *na* :

kwana-yo }
* *dyeman'* } le blanc.

tomona-yo }
* *bileman'* } le rouge.

D'autres fois, l'augment *gu* est d'usage :

mona-gu = l'humide.

dwo-gu = le jeune.

Le qualificatif se place après le nom qu'il qualifie :

dogo kun' = l'eau blanche : le Niger.

Normalement, la marque du singulier et celle du pluriel se placent à la suite :

chibo nyu-on' = un gibier mauvais ; pour : un sanglier

kaigu manya ye = des hommes bons.

dyugu kosan' ye = de grands arbres.

Degrés de comparaison

ÉGALITÉ.

Demba a ga Samba ba kosan' ma.

Demba est plus grand que Samba.

Wori n-ga Demba pa aga Samba ayimba.

Demba a plus d'argent que Samba.

INFÉRIORITÉ

Demba a dyasini Sambati.

Demba est moins grand que Samba.

Demba wori a dwan' Samba woria n-te.

Demba a moins d'argent que Samba.

SUPÉRIORITÉ

Demba a-n-kosan' Samba te.

Demba est plus grand que Samba.

Demba woria n-ko Samba woria n-te.

Demba a plus d'argent que Samba.

Demba a sembe boro i san' te.

Demba est le plus fort.

Demba a-n-kosan' nyo ti.

Demba est très grand.

Liste de qualificatifs :

aigre : *tanta*.

aîné : *tun'*.

actif : *kaniya*.

adroit : *maini*.

affamé : *dun'*.

agréable : *deu*.

aliéné : *tana* ; *tanna* (T).

altéré : *dyereu*.

amer : *kasi* ; *gumina*.

ancien : *sire*.

avare : *batyil*.

aveugle : *fogu* ; *pugu*.

beau : *tya maja*; *tiya manya* (T).
 bien portant : *tihin tamana* (T).
 bon : *may*; *maya*; *manya* (T).
 blanc : *kwon'*; *kwqn'*; *kwanna* (T).
 bleu : *bwosi*.
 bleu clair : *bulana folyen'* (T).
 bleu foncé : *bulana* (T).
 borgne : *nyu-n-kun'*.
 brave : *gana*; *taba-tu* (T).
 bref, court : *tigu*.
 brún : *pienna folyen'* (T).
 cadet : *dugon'*.
 célibataire : *pangu*.
 chaud : *pien*, *pyen'*; *pihinna* (T).
 cher : *tama*.
 circoncis : *kontiye-diyen'* (T); *saridyi dohina* (T).
 clair : *kwon'*; *kwan'*.
 content : *dema*; *gye*.
 creux : *kin'*; *kiwin'*.
 curieux : *kama-ko*.
 difficile : *tama*.
 doux de caractère : *dyye maja*.
 ennemi : *ganyu*.
 épais : *dinga*.
 étroit : *worgu*; *dwogu* (T).
 facile : *fuyani*.
 faible : *sempen' dwo*; *simpin' dwo-gu*.
 fidèle : *sambayate*.
 fier : *buru pipa*.
 fin : *puru*.
 fort : *sempen'*; *simpinna* (T).
 frais : *mo*; *mwona*; *mu*; *muana* (T);
 — *ka*: *suoka*, lait frais.
 furieux : *kwani*.
 généreux : *küche*.
 glouton : *nuguron'*.
 gourmand : *diye boron' tu* (T).
 grand : *kosan'*, *kusan'*.
 gras : *kisi*.
 gros : *boro*, *buru*.

heureux : *kaire*; *nyango sahina* (T).
 humide : *monagu*.
 ignorant : *fo toi bari* (T).
 impoli : *duoganiye* (T).
 important : *buron'*.
 incirconcis : *bilakoro* (T).
 infirme : *gopono*.
 injuste : *no fo ti kasama*.
 insolent : *dyemu nyo se ye* (T).
 intelligent : *hagari-n-tu* (T).
 irascible : *kere dyo*.
 ivrogne : *dyi-mi-n-ye* (T).
 jaloux : *kere*.
 jaune : *karana* (T).
 jeune : *dena*; *dyena*; *diyenin'* (T).
 — tendre : *mo*, *mu*.
 lâche : *kwan'*; *kwan nye nyo* (T).
 laid : *tiye nyuo* (T).
 large : *wagana* (T).
 léger : *fori*; *forigana* (T).
 lent : *mwona*.
 loin : *da*, *dan'*, *damana*.
 lourd : *tima*; *tien'o*; *tiemana* (T).
 maigre : *kuma*; *kumana* (T).
 malade : *gopono*; *gopona* (T).
 malheureux : *nyango gana* (T).
 malpropre : *pyena*.
 manchot : *sugu-n-ko*.
 mauvais : *nyuon'*; *nyi*.
 méchant : *nyi*; *nyuo*; *nyingana* (T).
 menteur : *kama seye* (T).
 mou : *ka*.
 mûr : *muo*.
 négligent : *sebente*.
 neuf : *toi*; *toye*.
 noir : *piin*, *pyin'*; *pienna* (T).
 nouveau (étranger) : *sumu*.
 nu : *bagun'*.
 obscur : *dibi*.
 orgueilleux : *fugaru* (T).
 pareil : *boni*; *buo*; *bwo*; *gwo*.

paresseux : *bambaden'u*; *fuyante*;
kan'i bari (T).
 pauvre : *kondo*; *fangantan'* (T).
 petit : *tigu* (bref); *duo*; *dwo*.
 plat, plan : *pete*, *pata*.
 plein : *pa*.
 près : *tiwigu*.
 profond : *kwin'*; cf. creux.
 propre : *kwan'*; cf. blanc.
 rapide : *dyun'*.
 rassasié : *fa*.
 riche : *tadyiri*; *naforo-tu* (T); *hini-*
tu (T).
 raid : *gumina*; *gwimi*; *bwimi*.
 rouge : *tomo*; *tomona* (T).
 sale : *pyena*; cf. noir.
 saoul : *sakalna* (T).
 savant : *fo toi ye* (T).
 sec : *gon'*.
 spacieux : *n-gwan' buru*.
 sot : *mana-tu* (T).
 sourd : *tie*, *tiye*, *tye*.
 travailleur : *borama-n-diyen'* (T).
 triste : *tabatina*.
 utile : *faidata*.
 vaillant : *n-ganama*.
 vainqueur : *hiniye* (T).
 vainqueur : *hininte* (T).
 vantard : *nyo-n-boron'* (T).
 vert : *sokadyi* (T).
 veuf : *fo*.
 vieux : *ton'u*; *tun'*; *boro*; *kaimina*.
 vilain : *nyuon'*.
 vrai : *tiena*.

NUMÉRAUX

Cardinaux

- 1 : *ko*, *ku*, *kon'*, *kun'*, *sanna* (T).
 2 : *pene*, *penne*, *pende* (T), *tenne* (D).
 3 : *sige*, *sigo*, *sike* (D et T).
 4 : *nato*, *natan'* (T et D).
 5 : *kwon'*, *kuwon'* (D), *kuon'* (T), *kwo*, *kwa*.
 6 : *tumi*, *tuñmi* (D).
 7 : *yeni*, *yenni* (T).
 8 : *seki*.
 9 : *kapi*.
 10 : *teme*, *temi*, *tyemi* (T).
 11 : *teme e'ko*, *tyemi y-e kon'* (T).
 Jusqu'à 19, les nombres se forment de même.
 20 : *tan' penne*, *tanemu*, *tanima*, *tem penne* (T),
tanuma (T).
 21 : *tan penne e ko*, *tem penne y-e kon* (T).
 de même jusqu'à 29.
 30 : *tan' sigo*, *ten' sike* (T) ou *tanima e temi* (20 et 10).
 40 : *debe*.
 50 : *debe e temi*, *debe i tyemi* (T).
 60 : *tanemu sigo*.
 70 : *goro tema ke* (80 — 10), *goro tyema kin'* (T).
 71 : *goro tema ke e ko*.
 80 : *goro*.
 90 : *goro e temi*.
 99 : *goro e tanemu kotaye* (80 et 20 — 1).
 100 : *goro e tanemu* (80 + 20).
 120 : *goro e debe* (80 + 40).
 200 : *goro penne e debe* (80 × 2 + 40).
 1.000 : *musu*, *musu silami* (T), *pa penne y-e debe* (T).
 1000.000 : *keme keme fo kombemi*.

I. — Il est courant d'exprimer un nombre tantôt par le nombre inférieur augmenté d'un certain autre

nombre; tantôt par le nombre supérieur diminué de même :

$$2 = \text{tanemu e seki} (20 + 8) \\ \text{tan sigo penake} (30 - 2)$$

II. — Pour retrancher un, l'on dit : *ko-taye*.

Ordinaux

- 1^{er} *pana, pana-pana* (T.).
 2^e *penna-na, pena-na* (T.).
 3^e *sig-na, sika-na* (T.).
 4^e *nata-na*.
 5^e *kwa-na*.
 6^e *tumia-na*.
 7^e *yena-na, yiena-na* (T.).
 8^e *seka-na*.
 9^e *kapia-na*.
 10^e *temia-na, tyema-na* (T.).
 11^e *tyemi e pana*.
 21^e *tanemu e pana*.

Multiplicatifs

une fois : *taba i n-kun'*.
 deux fois : *taba 'i n-penne*.
 trois fois : *taba e sige*.

 cent fois : *taba e keme*.

PRONOMS PERSONNELS

Ils se présentent sous deux formes :

Pronoms simples	Formes emphatiques
<i>n, m, na</i>	<i>n-dwo</i> ou <i>m-pyin'</i> = je, me moi.
<i>an</i>	<i>an-dwo</i> ou <i>an-pyin'</i> = tu, te, toi.
<i>a</i>	<i>a-dwo</i> ou <i>a-pyin'</i> = il, le, elle, la, lui.
<i>in, yin'</i>	<i>in-dwo</i> ou <i>yin'-pyin'</i> = nous.
<i>â</i>	<i>â-dwo</i> ou <i>â-pyin'</i> = vous.
<i>i, e, ye</i>	<i>e-dwo</i> ou <i>ye-pyin'</i> = ils, les, eux, elles.

Le pronom personnel est toujours invariable, même quand il fait office d'adjectif ou de pronom possessif.

Les exemples qui suivent montrent les divers cas d'emploi des pronoms personnels.

SUJET. — Il se place alors avant le verbe ou la particule verbale :

nâ so-ga = je suis allé.
n ga so = je vais.

COMPLÉMENT DIRECT. — Il précède toujours le verbe ; s'il y a une particule verbale, il se place entre le verbe et elle.

nâ m-pyin' kwo-ga = je me suis frappé moi-même
a g' a de = il le prend.

COMPLÉMENT INDIRECT. — Il suit le verbe mais précède la particule tenant lieu de ce qui est, en français, la préposition.

a se n te = dis-moi (litt. : le dis moi à).
a ga dyamu ūra pa = à qui parle-t-il (litt. : il est parler qui à).

NOTA. — Le pronom personnel *a* de la 3^e personne du singulier correspond parfois à notre pronom indéfini *on*.

Il est parfois explétif :

kwon' tomo, a sye = le singe, il dit.

Explétif, il marque parfois l'interrogation

kwon'-tomo a mon' syega = qu'a dit le singe ? (litt. : le singe il quoi a dit).

Le pronom personnel de la 3^e personne du pluriel traduit parfois l'indéfini français *on* :

ye n-ye = ils disent, pour : on dit.

Verbe

Qu'il s'agisse d'un verbe transitif ou intransitif, il n'y a, en langue bozo, qu'une voie.

La conjugaison nécessite l'emploi de particule verbales invariables que voici :

PARTICULE VERBALE

	affirmatif	négatif
Indicatif présent :	<i>ga, da</i>	<i>ta, te, na</i>
Indicatif passé :	<i>-ga</i>	<i>d°</i>
Indicatif futur :	<i>ga, be, gabe</i>	<i>d°</i>
Impératif et Subjonctif :	<i>gana, gina, kana ma</i>	
Participe présent :	<i>-two et tuo</i>	
Participe passé	<i>-na, no, nu</i>	<i>-bari</i>

VERBE

Dans ces conditions, la conjugaison se présente comme il suit pour le verbe *so* : aller (1).

Indicatif	Présent..... je vais	1. <i>na so</i>
		2. <i>n da so</i>
		3. <i>n ga so</i>
	Passé..... je suis allé	1. <i>na so-ga</i>
		2. <i>n da so-ga</i>
		3. <i>n kono ga so</i>
4. <i>n so-ga sire</i>		
Futur j'irai	1. <i>n ga so</i>	
	2. <i>na be so</i>	
	3. <i>n ga be so</i>	
	4. <i>m be be so</i>	

Pour ces trois temps, il n'y a qu'une forme négative qui est : *n te so*.

	positif	négatif
Subjonctif	<i>na</i> { <i>gana</i> <i>gina</i> <i>kana</i> } <i>so</i>	<i>na ma so</i> que je ne parte pas
	que je parte	
Impératif :	<i>so</i> pars	<i>an ma so</i> ne pars pas
	les autres personnes, comme au subjonctif.	

(1) Par simplification, nous ne donnons que la 1^{re} personne de chaque temps.

Participe présent :	<i>so-two</i>	
Participe passé :	<i>so-no</i>	<i>so-bari</i>
Infinitif :	<i>so, partir</i> <i>kana so, à, de, pour partir.</i>	

REMARQUE. — Il semble que le radical verbal, *so* en l'espèce, peut être employé seul, quels que soient le mode et le temps : le sens résultant du contexte, de l'intonation. On peut voir, par le récit ci-après : « L'hyène » que, sans s'inspirer des formes verbales bambara, le traducteur bozo a procédé de la sorte, ainsi :

tyeyagu a tuo (63) : le devin il devine (1).
kage so (62) : l'hyène s'en est allée.

Lorsque l'on veut expressément marquer le temps, l'on a recours aux expressions ci-dessus indiquées dans les conditions que voici :

Indicatif

Présent. — Forme 1 : c'est l'expression vague qui ne se précise que par le contexte ; c'est un présent accompli ; en voie d'accomplissement ou à accomplir.

Formes 2 et 3 : expriment une action ou un état en cours de réalisation ou qui va commencer (nuance de futur).

Passé. — Forme 1 : c'est la plus habituelle du passé et du passif :

n' a wa-ga = je l'ai tué.

na wa-ga = je suis tué ; j'ai été tué.

Formes 2, 3, 4 : donnent des nuances du passé révolu :

n da so-ga
* *n tun' ta-ra* } j'étais parti.

n da wa-ga
* *n tun' ja-ra* } j'avais tué.

da paraît être une transposition en bozo de *tun'* bam-

(1) En réalité, ici, *tuo* exprime que le devin fait les opérations de son art qui lui permettent de savoir (*tuo*).

bara ; *kono* est un vocable bozo qui équivaut à *tun'* ; quant à *sire*, il veut dire anciennement.

Futur. — Forme 1 : est la même que celle du présent. C'est l'expression d'un présent non achevé.

Formes 2 et 3 : sont des expressions du futur , comme l'indique l'auxiliaire *be* : venir.

Participe passé

La terminaison varie, sous l'influence de l'euphonie sans doute, ainsi l'on dit :

- a gofo-na ni* = il est malade.
- a funu-ne m pa* = il est fâché contre moi.
- a tomo-no n-da ?* = est-il rouge ?

COMPLÉMENT DIRECT

Se place toujours avant le verbe ; entre celui-ci et la particule verbale, s'il y en a une :

- an ga bye po sikin' kiran'*.
- tu es venir chose trois trouver.

S'il y en a plusieurs, on les dispose, par exemple, comme suit :

- a be duga pu yin' teu dua a na.*
- il venir de riz farine avec viande donner lui à

COMPLÉMENT INDIRECT

On voit, par ce même exemple, que le complément indirect suit le verbe et est suivi de la particule appropriée.

VERBE PRONOMINAL

Se conjugue comme le verbe ordinaire, mais le pronom complément est, dans la forme emphatique *pyin'*.

VERBE RÉCIPROQUE

Se conjugue à l'aide de la particule *boe*, *bwo*, *bwa*, qui marque la réciprocité :

fo = demeurer ; *fo-bwo* = chacun de ceux qui demeurent ensemble (chacun des voisins).

dyamu = parler ; *dyamu-bwo* = interlocuteur.

i ga boe = ils se battent (litt. : ils sont les uns avec les autres).

i pete-ga bwa-na = ils se séparent.

VERBES DÉRIVÉS

En principe, le verbe ne se différencie du nom que par la place qu'il occupe dans la phrase et par les particules et les augments qui marquent le mode et le temps, comme nous venons de le voir.

L'infinitif paraît être caractérisé par la particule *kana* (*gana*, *gina*), par simplification nous ne la mentionnons pas dans le vocabulaire, si bien que

- so* = aller et départ.
- be* = venir et arrivée.

Ce radical simple est modifié par des augments qui ne nous sont qu'imparfaitement connus. Il nous semble que l'on peut tenir pour exactes les modifications telles que celles-ci :

- may* = être bon ; *may-ni* = rendre bon, améliorer.
- me* = boire ; *me-ni* = faire boire, abreuver.
- kiri* = se lever ; *kiri-ni* = faire lever, faire fuir.
- ora* = être libre ; *ora-ma* = délivrer.
- buro* = être gros ; *bura-ma* = croître.
- kosan'* = être grand ; *kosan'-ma* = grandir.
- da* = être loin ; *da-ma* = éloigner.

VERBE COPULATIF

La forme du verbe copulatif varie avec l'attribut.

1^o L'attribut est, en français, un adjectif qualificatif. Dans ce cas, le bozo a de véritables verbes attributifs qu'il emploie de diverses manières :

a) Sans changement :

a kosan' = il est grand.

b) Dans la forme du participe passé :

a kosan-na = il est grand, peut-être pour : il a grandi

c) A l'aide d'un augment *ma* qui paraît transformer le sens comme nous l'avons dit :

a kosan-ma-ga = il est grand, pour : il est devenu grand.

2° L'attribut est un nom. Dans ce cas, l'on fait usage de particules verbales. Ainsi, avec le mot *mye-ya* = pêcheur :

n-ga mye-ya ni = je suis pêcheur.

n kono ga mye-ya ni = j'étais pêcheur.

n-ga me fo mye-ya ni = je serai (litt. : je ferai) pêcheur.

PARTICULES VERBALES

ga, ni au négatif *ta*

Voici des exemples qui montrent l'emploi de ces particules :

<i>mu ga an pa ?</i> * <i>mun' b' i fe ?</i>	} qu'as-tu ?
<i>tye f'an pa ?</i> * <i>dyeli f'i fe ?</i>	
<i>ku ga mo ni ?</i> * <i>mun' n-ye nin' n-ye ?</i>	} qu'est-ce que cela ?
<i>ura si ga ku ni ?</i> * <i>dyon' ta ye nin' so n-ye ?</i>	
<i>mo ni ?</i> * <i>mun' do ?</i>	} qu'est-ce ?
<i>ura ga bon' ? n-dwo ni</i> * <i>dyon' be ye ? ne do</i>	
<i>giri n-ga m pa</i> * <i>dyimina be n na</i>	} j'ai soif.
<i>n g' a pa gana dyamu n te</i> * <i>m b'a fe ka kuma i ye</i>	
<i>an' tube ga mwo ni</i> * <i>i' tua be di</i>	} quel est ton nom ?
<i>an ga sorogo ni</i> * <i>i e bozo e</i>	

PARTICULES

Postpositions

ba, ga, pa.

dyo-ba

* *san'-fe* = en haut.

ti-ga

* *nye-fe* = en bas.

a ga n sua pa

* *a be n kere fe* = il est à côté de moi.

a бага wuye m pa

* *a bora su fe* = il est sorti de nuit.

a da m-bo m-pa

* *a ka dyan dyen' fe* = c'est loin d'ici.

e, i, en', ye, yi.

a ba-ga songo e

* *a bora kongo ro* = il vient de la brousse.

dyiyen' kinye-ga a koba i

* *dyi scra a kunbalen' ma* = l'eau lui vient au genou.

a ga su nogi yen'

* *a be ta dugu kono* = il va au village.

guma, kuma.

n ye-ga dugu kyewo kuma

* *ne wolo-la iri bolo kan'* = je suis né sur une branche d'arbre.

a dya a guma

* *a da a kan'* = mets-le dessus.

hali, ali.

hal' an be so

* *sakato i ka ta* = avant que tu partes.

kan'.

kange so tiya kan'

* *suruku ta-ra laturudala segere* = l'hyène va chez le devin.

a so yugo sire kan'

* *a ta moso koro so* = elle va chez la vieille femme.

ko, kote.

a ga forono-n-kote

* *a sigilen' be n koje* = il est assis derrière moi.

mu.

a so kere nan' mu

* *a bi ta tira dyu koro* = elle va au pied du baobab
(litt. : sous le pied du baobab).

ba n mu!

* *bo n koro!* = sors de dessous moi! (laisse-moi
tranquille!)

a dwa a mu!

* *a ke a koro!* = mets-le dessous!

mü-i.

a dwa a müi!

* *a ke a kono!* = mets-le dedans.

na.

ye ga pyin' payta doro n na = ils me donnaient beau-
coup de mil.

a be-ga suo don' n na

* *a no-na nono dun' m ma* = il est venu me donner
du lait.

ni.

ku maini-ga su ni

* *a dlara bolo la* = c'est fait à la main.

a bega tama ni

* *a na-na* = il est venu à pied.

na.

a ga e na

* *a b' u tye* = il est entre eux.

Dyenne isini Segu na

* *Dyenne ini Segu tye* = entre Djénné et Ségou.

so e.

an kin' tin-ga uran' so e

* *i ye nin' ke dyon' nye no* = tu as fait ceci devant qui

tana.

kange so pagu tana tye = l'hyène aller ruisseau
dans encore.

* *suruku tara, dyi ro tugu.*

te.

na se-ga a te

* *n y' a fo a ye* = je lui ai dit.

tiga.

a be-ga an tiga

* *a na-na i nye* = il est venu avant toi.

wo.

ye ga swo-ni keru wo

* *u ta-ra kere fe* = ils vont à la guerre.

kana so n-dyago wo

* *ka ta dyago fe* = pour aller au commerce (faire le
(commerce).

Adverbe

Temps

sege = bientôt.

n ga sege be = je viendrai bientôt.

warati = moment.

warati san'

warati-n-warati = toujours, souvent.

mo-n-sun' = quand.

a ga be mon-n-sun' = il viendra quand ?

sungoni = encore.

a te be sungoni = il ne vient pas encore.

gu = longtemps.

a gu-ga = il y a longtemps.

Quantité

ku ga m ba = j'en ai assez (litt. : ceci me dépasse).

a kusama ga m pa = id.

pyin' payta = beaucoup de mil.

a nyimi yani = combien y a-t-il de personnes ?

an ga toro yani = combien le vends-tu ?

Lieu

mi = où.

a ga so mi = où va-t-il ?

a ga mi = où est-il ?

bu, bo = là.

n gana ya bo = que je (te) pose là ?
a da m-bun' pa = c'est loin d'ici ?

Manière

wara-ti = bien.

a kara-ga wara-ti = il a lu bien.

nyuon'-ti = mal.

a sebe-ga nyuon'-ti = il a écrit mal.

boe = ensemble.

e so-ga boe = ils sont partis ensemble.

kón dama = seulement.

mo, mwo = comment.

mo-da, mwo da = pourquoi.

tye, tun' = encore.

a ga be tun' = il viendra de nouveau.

dyi don' n na tun' = donne-moi encore de l'eau.

kange do-ga pagu tana tye = l'hyène entra fleuve dans encore.

Affirmation

ayo = oui.

a kwa-na ni = certainement.

Négation

n-teso = non.

TEXTE I

Kaigune isini Swon'

* TYENI NI BANMA (1)

L'ENFANT ET LE CAÏMAN

1 *Kaigune suga swon' tin' kobo e*

**Tyeni tara banma soro gere kan'*

Un enfant est allé caïman trouver terre ferme sur.

(1) Les phrases précédées d'un * sont en bambara.

2 *A n-ye : swon' ! mo an keaninga bo ?*

**A ko : banma ! mun' l'i se yan'*

Il dit : Caïman ! quoi toi a amené ici ?

3 *a n-ye : na-m-biga yara, na-n-tunga.*

**a ko : n nana yala, n tununa.*

il dit : je suis venu (me) promener, je (me) suis égaré.

4 *kaigune n-ye : n ga sin' an ya dogo é*

**tyeni ko : m be se k'i bila ba ro*

l'enfant dit : je suis pouvoir toi mettre fleuve dans.

5 *Swon' n-ye : nyon' wa dema n te*

**banma ko : o na dya n ye*

Le caïman dit : cela sera agréable moi à

6 *kaigune para бага, a swonyo saga, a tinaga*

**tyeni e fu bo, a ni banma viri, a l'a doni*

l'enfant de l'écorce a détaché (1), il caïman a attaché, il l'a chargé.

7 *a kyenga dobo ro n-ye*

* *a sera ba da la*

il est arrivé fleuve bord à

8 *a n-ye : swongo ! n gana an ya bo? a n-ye : ai !*

**a ko : banma ! n k' i bila yan' ? a ko : ai !*

il dit : Caïman ! je que te laisse là ? il dit : non !

9 *A doga dyi e, dyiye kinyega a koba i.*

**A donna dyi ro, dyi sera a kunbalen' ma.*

Il est entré eau dans, l'eau est arrivé son genou à.

10 *a n-ye : swongo ! n gana an ya bo? a n-ye : ai !*

**a ko : banma ! n k' i bila yan' ? a ko : ai !*

il dit : Caïman ! je que te laisse ici ? il dit : non !

11 *a doga dyi e, dyi kinyega a kura e*

**a donna dyi ro, dyi sera a tyamantye ro*

il est entré eau dans, l'eau est arrivée sa ceinture à.

12 *a n-ye : swongo ! n gana an ya bo ? a n-ye : ai !*

**a ko : banma ! n k' i bila yan' ? a ko : ai !*

il dit : Caïman ! je que te laisse ici ? il dit : non !

13 *a doga dyi e, dyi kinyega a fongo i*

**a donna dyi ro, dyi sera a kan' no*

il est entré eau dans, l'eau est arrivée son cou à

(1) Pour faire un lieu.

- 14 *a n-ye : swongo ! n gana an ya bo ? an n-ye : oo !*
**a ko banma ! n k' i bila yan' ? a ko : oo !*
 il dit : Caïman ! je que te laisse ici ? il dit : oui !
- 15 *a swongo güenga*
**a li banma fonì*
 il caïman a détaché.
- 16 *swon n ye : kaigune ! maya mi n-ga mo ni ?*
**banma ko : tyeni ! nyumanya sara e mun' n-ye ?*
 le caïman dit : enfant ! de la bonté le paiement qu'oïest ?
- 17 *a n-ye : nyiyama !*
**a ko : dyuguma !*
 il dit : la méchanceté !
- 18 *a n-ye : kaigune ! n ga an dya, n f'an dya.*
**a ko : tyeni ! m b' i dun', bari n f' i dun'.*
 il dit : enfant ! je suis toi manger, mais pas toi manger.
- 19 *kari n gana saria tabae sige.*
**fo n saria ke ko saba.*
 jusque moi que justice fois trois.
- 20 *a n-ye : a mayaga !*
**a ko : a nyana !*
 Il dit : lui est bon !
- 21 *si-kaigu kamina a bega meo.*
**so-ke koroba a nani mi.*
 cheval vieux il est venu boire.
- 22 *swon n-ye : si-kaigu kamina ! a n-ye : hun !*
**banma ko : so ke koroba ! a ko : hun !*
 le caïman dit : cheval vieux ! il dit : hein !
- 23 *a n-ye : kaigunayon' a n dega kobo i.*
**a ko : tyeni a ye n ta gere kan'.*
 il dit : l'enfant lui moi a pris terre ferme sur.
- 24 *a bega n ya dobo n-ye.*
**a e m bila ba ro.*
 il est venu moi laisser fleuve dans.
25. *n ye, n g' a dya.*
**n ko, m b' a dun'.*
 je dis, je suis lui manger.
- 26 *a n-ye : a dya, Adama-dyen' ta mai.*
**a ko : a dun', Adama den' ma nyi.*
 il dit : lui mange, enfant d'Adam pas bon.

- 27 *n dena sonjon', ye ga tye n guma, ye ga suon' kere wo.*
**ne demisenma tuma, u be yele n kan' ka ta kere fe.*
 de moi jeune le temps, ils sont monter moi sur ils
 sont allé guerre.
- 28 *ye ga pyin' paita doro n na.*
**u be nyon' tyaman' du n ma.*
 ils sont mil beaucoup donner moi à.
- 29 *sagu na-n-kaimimaga ye m baiga.*
**si sa n korola u ye m bila.*
 maintenant (que) je suis vieux ils moi ont abandonné.
- 30 *swon n-ye : kaigune ! — a n-ye : hun' !*
**banma ko : tyeni ! — A ko : hun' !*
 le caïman dit : enfant ! — Il dit : hein !
- 31 *a n-ye : ku ga kwo ni. — a n-ye : oo !*
**a ko : nin' e kele n-ye. — a ko : oo !*
 il dit : ceci est un. — il dit : oui !
- 32 **sombon' kaigu kaimina a bega meo.*
**fali-ke koroba a nani mi.*
 un âne mâle vieux il est venu boire.
- 33 *swon' n-ye : sompon' kaigu kaimina ! — a n-ye : hun' !*
**banma ko : fali-ke koroba ! — a ko : hun' !*
 le caïman dit : âne mâle vieux ! — il dit : hein !
- 34 *a n-ye : kaigunayon', a n dega kobo i.*
**a ko : tyeni, a ye n ta gere kan'.*
 il dit : l'enfant, il moi a pris terre ferme sur.
- 35 *a bega n ya dobo n-ye, n ye n g'a dya.*
**a e m bila ba ro, n ka m b'a dim'.*
 il est venu moi mettre fleuve dans, je dis je suis lui
 manger.
- 36 *a n-ye : a dya ! Adama dyen' ta mai !*
**a ko : a dun' ! Adama den' ma nyi !*
 il dit : lui mange ! d'Adam enfant pas bon !
- 37 *n dena sonjon', ye ga tye dya n guma.*
**ne demisenma tuma, u be doni da n kan'.*
 de moi jeune le temps, ils sont charge mettre
 moi sur.
- 38 *kana so-n-dyago-won'.*
**ka ta dyago ke.*
 pour aller commerce.

- 39 *sagu na-n-kaiminamaga, ye m baiga.*
**sisa n korola, u ye m bila.*
 maintenant je suis vieux; ils moi ont abandonné.
- 40 *swo n-ye : kaigune ! a n-ye : hun' !*
**banma ko : tyeni ! a ko : hun' !*
 le caïman dit : enfant ! il dit : hein !
- 41 *a n-ye : penne ! — a n-ye : oo !*
**a ko : fla ! — a ko : oo !*
 il dit : deux ! — il dit : oui !
- 42 *gwangenna, a bega meo. swon' n-ye : gwangenna !*
**sunsanni, a nana mi, banma ko : sunsanni !*
 Un petit lièvre, il est venu boire. Le caïman dit : petit lièvre !
- 43 *a n-ye : ba n mu ! giri-n-ga m pa !*
**a ko : bo n koro ! dyimina be n na !*
 il dit : sors moi sous ! la soif est moi dans !
- 44 *ni na meo, n ga kitia-n-kure.*
**n ni mina, n na kiti tige.*
 si moi boire, je suis dispute couper.
- 45 *gwangenna mega, a-n-ye : swon' ! an n-ye mu ?*
**sunsanni mina, a ko : banma ! i ko di ?*
 le petit lièvre a bu, il dit : caïman ! tu dis quoi ?
- 46 *a n-ye : kaigunayon', a n dega kobo i.*
**a ko : tyeni, a ye n ta gere kan'.*
 il dit : l'enfant, il moi a pris terre ferme sur.
- 47 *a bega n ya dobo nye ; n ye n g' a dya.*
a e m bila ba ro ; n ko m b' a dim'.
 il est venu moi laisser fleuve dans ; je dis, je sui lui manger.
- 48 *Gwangenna n-ye : an ga kama ye.*
**Sunsanni ko : i be kalon'.*
 petit lièvre dit : tu es mensonge dire.
- 49 *kunu kaigune a te sin' an de.*
**nin' tyeni a te se k' i ta.*
 cet enfant il pas pouvoir toi prendre.
- 50 *swon' n-ye : kaigune tye.*
**banma ko : tyeni nyeninka.*
 le caïman dit : enfant interroge.

- 51 *gwangenna n-ye : kaigune, tyene-n-da ?*
**sunsanni ko : tyeni, titye don' ?*
 petit lièvre dit : enfant, vrai c'est ?
- 52 *a n-ye : tyena ni. — A n-ye : a de n gina kai.*
**a ko : titye don'.* — *A ko : a ta n ka ye.*
 il dit : vrai c'est. — Il dit : lui prends je que voie.
- 53 *kaigune, a swonyo saga, a a dega.*
**tyeni, a la banma siri, a l'a ta.*
 l'enfant, il caïman a attaché, il lui a porté.
- 54 *gwangenna n-ye : su a ne kogo e, n gina a kai.*
**sunsanni ko : ta ni a e gerekan, n ka a ye.*
 petit lièvre dit : va lui avec la terre ferme sur, je que le voie.
- 55 *kaigune, a suga a ne ala a de gon' sire n-ye.*
**tjeni, a tara ni a e fo a ta yoro koro lo.*
 l'enfant, il est allé lui avec jusqu'à lui porter endroit ancien à.
- 56 *a n-ye : a sani. — Kaigune a saniga.*
**a ko : a da. — Tyeni l'a da.*
 il dit : lui pose. — L'enfant lui a posé.
- 57 *gwangenna n-ye : an ka te swon' dya ?*
**sunsanni ko : i fa te banma dun' ?*
 petit lièvre dit : ton père pas caïman manger ?
- 58 *a g' a dya.*
**a dun'.*
 il est lui manger.
- 59 *an nau, a te swon' dya. — A g' a dya.*
**i ba, a te bauma dun'. — a dun'.*
 ta mère, elle pas caïman manger. — Elle est lui manger.
- 60 *Tye l'an pa ? A ga m pa.*
**dyeli l'i je ? — A be m je.*
 hache pas toi à ? — Elle est moi à.
- 61 *a nyüon ka, an gana a dya.*
**a kun' ti, i ka a dun'.*
 sa tête casse, toi pour lui manger.

TEXTE II (1)

Kange

*SURUKU (2)

L'HYÈNE

- 62 *Kage so tiya kan'. A yo, a ga swo po mye.*
 **Suruku tara laturudala segere. A ko, a bi ta fen' nyini.*
 L'hyène va devin chez. Elle dit, elle est aller chose chercher.
- 63 *tyeyagu a tuo. A ko, kage an ga bye po sikan' kiran'.*
 **laturadala a e laturuda. A ko, suruku a be na fen'saba toro.*
 le devin il consulte le sort. Il dit, hyène tu es venir choses trois trouver.
- 64 *ye na kodo an sugu i. Kage yo : kama ni !*
 **i te to i bolo. Suruku ko : kalon' !*
 elles pas rester ta main dans. L'hyène dit : mensonge c'est.
- 65 *Kage so, yin' tage tebe bwona a de nyon' kotye.*
 **Suruku tara, a ni tau benna a l'a ta o ko.*
 L'hyène va, avec une tortue (elle) se rencontre ensemble, la prend ; ça derrière (puis).
- 66 *Yin' kuo tomo tembe. A de.*
 **A ni wara bile benna. A l'a ta.*
 Avec un singe roux se rencontre. (Elle) le prend.
- 67 *a na-n-tye dyibena kiran si-m-pa. A de.*
 **A e nare bilen' soro sila tege ko. A tata.*
 elle de vache du beurre tombé trouver chemin dans. Elle prend.
- 68 *a so kere nan' mu.*
 **a tara sira dyu koro.*
 elle aller baobab pied sous.
- 69 *a yo : kwo tomo, so kere dye kete.*
 **a ko : wara bile, ta sira den' kari.*
 elle dit : singe roux, va du baobab fruit cueillir.

(1) Texte recueilli à Mopti par l'intermédiaire de M. Chéron.

(2) Les mots et les phrases précédés d'un * sont en bambara.

- 70 *kwo tomo tan'.*
 **Wara bile yelena.*
 le singe roux monte.
- 71 *a yo : kwo tomo, an na bye kin' so ?*
 **A ko : wara bile, i te na sisan'.*
 elle dit : singe roux, tu pas venir ce moment (maintenant?)
- 72 *A yo : na kage, n yega dyugu kye-wo kuma.*
 **a ko : ai suruku, ne wolola dyiri bolo kan'.*
 il dit : non hyène, je suis né d'arbre branche sur.
- 73 *an yo n gara-n-ya duba, yo n na yara.*
 **i ko n ka dyigi dugu ma, n te dyigi.*
 tu dis je que descende terre, dire moi pas descendre.
- 74 *a yo : tago, so kuon dyein n-te, an be.*
 **a ko : tau, tankoku do bo, i ka na.*
 elle dit : tortue, va de nénufar fruit cueillir toi venir.
- 75 *tago so ya dyi. A yo : tago ! a na bye kin' so.*
 **tau tara, a dyigina dyi ro. A ko : tau ite na sisa?*
 la tortue va descendre (dans) l'eau. Elle dit : tortue tu pas venir ce moment?
- 76 *A yo : na-n-kange, n yega dyi ni wo*
 **a ko, ai suruku, n wolola dyi ro*
 elle dit, non hyène, je suis née eau dans
- 77 *an yo n gana-m-be, n na bye*
 **i ko n ka na, n te na*
 tu dis je que vienne je pas venir.
- 78 *kage yo : n ga be na-tye bo.*
 **suruku ko : n na nare dyeni*
 l'hyène dit : je suis venir beurre cuire
- 79 *a suba kin', a ga bye tau kyan'*
 **a e dua kari, a li ta suma mana*
 elle du bois ramasse, elle est venir feu allumer
- 80 *a tyegu tebu, a yan'*
 **a e nare bila a ro, a yelila*
 elle beurre mettre dans, lui fondre
- 81 *a yo : na-tyegu mai*
 **a ko : n nare tinyana*
 elle dit : mon beurre est gâté

- 82 *ka n ga two tago ma*
**bari m bi ta tau nyini*
 mais je suis aller tortue chercher
- 83 *a ya dyi, a korunan kobi*
**a dyigina dyi ro, a e dani tomo*
 Elle descendre eau, elle petit pot trouver
- 84 *a yo : korunan', an tubin' ?*
**a ko : dani, i tua ?*
 elle dit : petit pot, (quel est) ton nom ?
- 85 *korunan'yo : korulye numadebwo*
**dani ko : dunderun'-maduré,*
 le petit pot dit : la petite marmite généreuse.
- 86 *a yo, an nan' porie duon' n na ?*
**a ko, i te doni duri n na ?*
 elle dit : tu pas un peu donner moi à ?
- 87 *a be teu yin' latyiri dua a na*
**a e sogo ni basi di a ma*
 il venir viande et couscous donner lui à
- 88 *a be duga-pu yin teu dua a na*
**a e malo ni sogo di a ma*
 il est de riz bouillie et viande donner lui à
- 89 *a yo : kun' may, koi !*
**a ko : nin' ka nyi, koi !*
 elle dit : ceci est bon, certes !
- 90 *a son' n-kan', a so yugon' sire kan'*
**a tara so, a tara moso koro yoro*
 elle aller chez (elle), elle aller femme vieille chez
- 91 *a yo : n ta' — Yugon' sire yo : han !*
**a ko : mama ! Moso koro ko : han !*
 elle dit : grand'mère ! La femme vieille dit : hein !
- 92 *a yo : korulyegu ga n sugu i*
**a ko : dani be n kun'*
 elle dit : pot petit est ma main dans
- 93 *So tye, nyamagu ni*
**ta nyininka, bon' kono*
 va (l')interroger, case dans
- 94 *yugon' sire do nyomagu ni*
**moso koro dona bon' kono*
 la femme vieille entre case dans

- 95 *a yo : korulye, an tubin' la*
**a ko : dani, i tua ko di*
 elle dit : pot petit, ton nom comment
- 96 *a yo : korulye numandebwa*
**a ko : dunderun' madure*
 il dit : marmite petite généreuse
- 97 *a yo : an na polyen' duo n na*
**a ko : i te doni duri n na*
 elle dit : toi pas un peu donner moi à
- 98 *a teu yin' latyiri duo a ma*
**a li sogo ni basi di a ma*
 il viande et couscous donner lui à
- 99 *a duga pu yin' teu duo a na*
**a li malo ni sogo di a ma*
 il de riz bouillie et viande donner lui à
- 100 *yugon' siregu kye suo kananke kan'*
**moso koro bolila fama yoro*
 la femme vieille courir aller le chef chez
- 101 *a yo : kananke korolye-n-gu kange sugu i*
**a ko : fama dani be suruku fe*
 elle dit : chef pot petit est hyène main dans
- 102 *kananke a ma kuru ni*
**fama da-don'*
 chef lui qui pot c'est
- 103 *kananke yo nimi gana-m-be korugu ni*
**fanna ko ma be ka na a ni da e*
 le chef dit chacun que vienne pot avec
- 104 *kange dyati be korugu ni*
**suruku nana a ni aka da ye*
 l'hyène d'abord vient pot avec
- 105 *kananke yo n da bye a mainan' se*
**fama ko ne b' a fo di*
 le chef dit je suis venir lui comment dire
- 106 *kange yo a tyein' n-tubin' ni*
**suruku ko a nyinika a tua la*
 l'hyène dit lui interroge nom sur
- 107 *a yo : korulye, an tubin' la*
**a ko : dani, i tua ko di*
 il dit : pot petit, ton nom comment

- 108 *a yo : korulye numandebwo*
 **a ko : dundurun'`madure*
 il dit : marmite petite généreuse
- 109 *a yo : an na polyein' duon' n na*
 **a ko : i te doni duri n ma*
 il dit : tu pas un peu donner moi à
- 110 *a teu yin' latyiri yin' duga pu*
 **a e sogo ni basi ni malo*
 il viande et couscous et de mil bouillie
- 111 *yin' teu du a na*
 **ni sogo di a ma*
 et viande donner lui à
- 112 *kanankegu a be korulyeingu sin' sugu pa*
 **famake a li dani siri a bolo la*
 le chef il venir pot petit attacher bras à
- 113 *kange so pangu tana tye*
 **suruku tara ko ro tugu*
 l'hyène aller marigot dans de nouveau
- 114 *a paron' kobi*
 **a ye m-pan' tomo*
 elle sabre trouver
- 115 *a yo : paron', an tubin' la.*
 **a ko : m-pan', i tua ko di.*
 elle dit : sabre ton nom comment.
- 116 *a yo : n tubin' ga fanfalima fati.*
 **a ko : n tua e fanfalima fati.*
 il dit, mon nom est fanfalima fati.
- 117 *a yo : an na n koira polyen'*
 **a ko : i te doni fati' n na*
 elle dit : tu pas moi frapper un peu.
- 118 *a koi a nyo i*
 **a li a ti a nye kan'*
 il frapper son œil sur
- 119 *a kange koi. Kange komo*
 **a li suruku bugo. Suruku kolola*
 il l'hyène frappe. L'hyène crie
- 120 *paron' yo a kai : a se a baipei*
 **m-pa ko a e : a fo bila kankaran'*
 le sabre dit lui à : lui dire tomber en faisant du bruit.

- 121 *kange yo m-baipei*
 **Suruku ko bila kankaran*
 l'hyène dit tombe en faisant du bruit
- 122 *parongu sin' kange a de*
 **m-pan' bira suruku li a ta*
 le sabre tombe l'hyène le prend
- 123 *a so h-kan' a so yugon' siregu kan'*
 **a tara so, a tara moso koro segere*
 elle va (elle) chez, elle va femme vieille chez
- 124 *a yo : n ta. A yo : ha!*
 **a ko : mama. A ko : hun'!*
 elle dit : grand'mère. Elle dit : hein!
- 125 *a yo : m po kiran' tun'*
 **a ko n li do soro tugu*
 elle dit : je chose trouver encore
- 126 *a m-pason' panan' pogu te*
 **a ka fisa folo ye*
 elle meilleure première chose que
- 127 *a yo : so benegu ni*
 **a ko : ta bon' kono*
 elle dit : va case dans
- 128 *an nyamagu tye manyo-tin'. A tubin' tye*
 **i ka bon tugun' ko nyuma. Nyininka a tua la*
 toi case fermer bien. Son nom demander
- 129 *a yo : paron' an tubin' la.*
 **a ko : m-pan' i tua ko di*
 elle dit : sabre ton nom comment
- 130 *a yo : n tubin' ga fanfalima fati.*
 **a ko : n tua ko fanfalima fati.*
 il dit mon nom est fanfalima fati.
- 131 *a yo : an na n koira lyengu n na*
 **a ko : i te doni fati n na*
 elle dit : toi pas frapper un peu moi à
- 132 *a yugon' siregu koi*
 **a li moso koro bugu*
 il femme vieille frapper
- 133 *kange yo : an na sye m-baipei*
 **suruku ko : i t' a fo bila kankaran'.*
 l'hyène dit : tu pas le dire tombe en résonnant.

134. *a yo : m-baifei*
**a ko : bila kankaran'*
 elle dit : tombe en résonnant.
- 135 *yugon' siregu kye, swo kankanegu kan'*
**moso koro bolila, tara fama segere*
 la femme vieille courut, alla chef chez
- 136- *a yo : kankanke ! po ga kange sugu i*
**a ko : fama, fen' be suruku fe*
 elle dit : chef, chose est hyène main dans
- 137 *a m-pason' panan' pogu te*
**a ka fisa folo ye*
 elle est meilleure première chose que.
- 138 *kankanegu yo ye ganan' so bye parongu ni*
**fama ko tye o tye a bi na aka m-pan ka na*
 le chef dit : ils que aller venir sabre avec
- 139 *kange dyati be parongu ni*
**suruku a folo ni aka m-pan nana*
 l'hyène d'abord venir sabre avec
- 140 *kankanegu yo ye gana-n-bai kyein'*
**fama ko a ye a to tan'*
 le chef dit : ils que laisser ainsi
- 141 *a yo : kange ! n da mainan' se*
**a ko suruku ! m be a ko di*
 il dit : hyène, je suis comment dire
- 142 *a yo : an tyein' n-tubin' ni*
**a ko : ite a nyininka a tua la*
 il dit : toi interroger nom sur
- 143 *kange be po kankanke simbo sugu pa*
**suruku nana sigi fama kini-m-bolo fe*
 l'hyène vient se placer du chef droite main à
- 144 *kankanegu yo : paron ! an tubein la*
**fama ko : m-pan ! i tua ko di*
 le chef dit : sabre ! ton nom comment.
- 145 *a yo : fanfalima fati*
a ko : fanfalima fati
 il dit : fanfalima fati
- 146 *a yo : an na n koira polyein'*
**a ko : i te dori fati n na*
 il dit : toi pas moi frapper un peu

- 147 *a kankanegu kwan' nyo ye*
**a li fama ti a-nye kan'*
 il chef frappe œil sur
- 148 *kange korulyein' kure ; a-n-tuo*
**suruku dani tige ; a tara*
 l'hyène pot petit couper ; elle (se) sauve
- 149 *a kye-two a yo : an na sye a ganan' baifei*
**a tato a ko : i te a fo bila kankaran'*
 elle allant elle dit : tu pas dire lui que tomber en résonnant
- 150 *a yo : m-baifei*
**a ko : bila kankaran'*
 il dit : tombe en résonnant.
- 151 *parongu sein' duba*
**m-pan bira dugu ma*
 le sabre tombe terre.

VOCABULAIRES SPÉCIAUX

Nous avons constitué, sous cette rubrique, une sorte de vocabulaire français-bozo, avec les seize divisions suivantes (1) :

1. La personne.
2. La famille.
3. L'habitation.
4. L'habillement et la parure.
5. L'alimentation.
6. Les animaux.
7. Les plantes.
8. Les outils, ustensiles et autres.
9. Le temps et ses divisions.
10. L'orientation.
11. Les monnaies d'argent.
12. Les salutations.
13. La batellerie et la pêche.
14. Les poissons.
15. Noms usuels divers.
16. Religion et magie.

(1) Les emprunts sont indiqués par les initiales : C (M. Chéron) ; (M.T. Tauxier) ; D (M. Delafosse).

1. La personne : *nimi* ou *nyimi* ; *nyümi* (D.)**Corps** : *tun'*.CHAIR : *tou*.CADAVRE : *po* ; *pwo* ; *puo*.OS : *kun'* ; *kuon* (T).SQUELETTE : *tun'-kun'*.MOËLLE : *kun'-tye*.GRAISSE : *tie* ; *tiye* ; *tye*.SANG : *die* ; *dye* ; *diye* (T)VEINE : *dye-seu*.ARTÈRE : *dye-seu*.NERF : *pa*.PEAU : *kurun'* ; *kuron'* (T).SUEUR : *wa-dyi*.POIL : *ti* ; *n-ti* (D).RIDE, SINUS : *tege-koron'*.HALEINE : *tin'u*.**Tête** : *nyeon'* ; *nyuon'* ; *nyüon* ; *nyo* ;
nya ; *nyi* ; *nyimu* *nyon'-u* (D) ;
nyon' (T) ; *nyeon'* (T) ; *go* ; *gon'*... ;
neun' (T).CRÂNE : *nya-n-kun'* ; *gon'-kuon'* (T).FACE : *nyo-n-do*.SINCIPUT : *nya-n-kuma*.OCCIPUT : *nya-n-koto*.FRONT : *tege*.TEMPE : *tan'a* ; *tentina* (T).CERVELLE : *nigisi* ; *nyon' lolo* (T).CHEVEU : *nyä n-ti* ; *nyo-ti* (D).CIL : *nyu* ; *nyo* ; *nyon'* (T) ; *nyon-mpi*
(D).LARME : *nyu-n-duo*.CIL ET SOURCIL : *nyu-n-ti*.PAUPIÈRE : *nyu-n-kuron'o*.OREILLE : *tuo* ; *two* (D).NEZ : *mu* ; *mun'* (D) (T).BOUCHE : *don* ; *duo* ; *do* (T) ; *lau* (T).LÈVRE : *do-kuru*.LÈVRE SUPÉRIEURE : *do-kuma*.LÈVRE INFÉRIEURE : *do-pero* ; *dau-*
perin' (T).JOUE : *dwo* ; *duo* (T).SALIVE : *do-dwo* ; *da-dyi* (T) ; *la-*
dysi (T).LANGUE : *nyereo* ; *nerin'* (T).MACHOIRE : *kama*.DENT : *nyi*.MOLAIRE : *kama-nyi*.INCISIVE : *sa-nyi*.MENTON : *sombo* ; *dinkin'* (T).BARBE : *sombo-ti* ; *sombo-i-ti* (T).COU : *bono*.POMME D'ADAM : *fongo*.NUQUE : *kampa*.**Poitrine** :*kene* ; *kine* (D) ; *tyende* (T).CÔTE : *kene-kun'*.DOS : *koton'* ; *koto* (D) (T).OMOPLATE : *pete-ko*.COLONNE VERTÉBRALE : *koto-kun'*.SEIN : *kanu*.LAIT : *swo* ; *suo*.POUMON : *pusa-pusa*.CŒUR : *bolygon'* ; *bogu-lyen'* (T).FOIE : *tese*.BILE : *kalia dyi*.FIEL : *yoba*.VESSIE : *kwa*.URINE : *kwa-duo*.ROGNON : *kuntun'*.ESTOMAC : *ponton'* ; *nun'* (T).INTESTIN : *nuun'* ; *foro* (T).EXCRÉMENT : *ku*.NOMBRIE : *puru* ; *foron'* (T).AÎNE : *syentana*.VERGE : *two* ; *kaigama* (T) ; *goso* (T) ;
tuo (T).PRÉPUCE : *dyula mu*.TESTICULE : *two-koron'* ; *tuokoron'* (T).

VAGIN : *pwo*; *yemama*; *bori* (T);
soro (T).

MATRICE : *dye*'-pwo.

DERRIÈRE : *bugu-tu* (T).

Bras : *su*; *sugu* (T); *sun'* (T).

COUDE : *somboro*.

MAIN : *sugu*; *su*; *syü* (D); *suba* (T);
taba-tyende (T).

MAIN DROITE : *su dye*; *simbo sugu* (c);
sumu syü (D).

MAIN GAUCHE : *su kono*; *kume syü* (D).

POIGNET : *tumo-n-kana*.

PAUME : *tuma-n-kene*.

POING : *sumun'*; *sugu-numuna* (T).

DOIGT : *su-kono*; *sun'-kuonon'* (T).

POUCE : *su-kono-tanmu*; *sugu-kuo-*
non' (T).

INDEX : *nyoti-su-kono*.

MEDIUS : *na-mpa-su-kono*.

ANNULAIRE : n'a pas de nom.

AURICULAIRE : *su-kono-dogi*.

PHALANGE : *son'*.

ONGLE : *kube*; *sugu-kuben'* (T).

Jambe : *taba*; *taba-tinga* (T).

CUISSE : *kiye*.

GENOU : *kobon'*.

MOLLET : *swoti*.

CHEVILLE : *taba-nyo*.

PIED : *taba*.

DESSUS DU PIED : *tama-kunu*.

DESSOUS DU PIED : *tama-kene*.

TALON : *taba-linge*.

Ame : *nyamu*; *nyango* (T).

VIE, SOUFFLE : *nine*.

OMBRE : *yen'*.

MORT : *san'*.

SANTÉ : *kentama*.

FAIM : *dun'*.

SOIF : *men*.

SOMMEIL : *nyan'*.

MALADIE : *gopo*.

SOUFFRANCE : *dye*.

FIÈVRE : *burane*.

COLIQUE : *nu-n-dye*.

DYSENTERIE : *toto*.

ABCÈS, BOUTON : *kan'*.

PUS : *dyange*.

GOÎTRE : *pongolyon'*.

VARIOLE : *masa-masa*.

LÈPRE : *gopo-buru*.

RHUME : *bunbun'*.

BORGNE : *nyu-n-kun'*.

AVEUGLE : *pugu*; *fogu*.

MANCHOT : *su-n-kun'*.

SOURD : *tye-gu*.

MUET, BÈGUE : *bebe*.

2. Famille

MAISON, CASE : *nyama*; maison du
groupe familial : *ka nyama*.

CHEF DE FAMILLE : *kafu nyon'*.

MAÎTRE DE MAISON : *nyama-tu*.

GENS DE LA MAISONNÉE : *ka-nyama-ye*.

HOMME (homo) : *nimi*, *nyimi*; *nyümi*
(D).

HOMME (vir) : *kaigu*; *kaegu* (D)

MARI : *kun'o*; *kwon*; *kuon'* (T).

FEMME (genitrix) : *yugo*; *yuon*; *yuon'*
yon' (D).

FEMME (épouse) : *yugo kwo-tu*; *sarfa*
(C).

CO-ÉPOUSE : *tebeu*; *tebin* (C).

LES ÉPOUX : *poima-m-bye* (C).

MÉNAGE : *berambo nyama* (T).

ENFANT : *dye*; *dye*'; *dyon'*; *dyan'*
(D); *diyen* (T); *diyeni* (T).

ANCÊTRES : *tiye* (T).

PÈRE : *ka*.

MÈRE : *na*; *naun'*; *nau* (T).

- ENFANT : enfant légitime : *poima-dyen'* ; enfant illégitime : *sogobi-dyen'* (C) ; fils : *dyen'-kaigu* ; fille : *dyen'-yugo, yugo-fogonon'* ; aîné ou *dyon'-kaigu-pana* ; aînée : *dyen'-yugo-pana* ; dernier né : *koda kaigu*, dernière née : *koda yugo*.
- FRÈRE : *ba-kaigu* ; aîné : *tu-n-kaigu* ; puîné : *dugo-n-kaigu*.
- SŒUR : *ba-yon'* ; aînée : *tu-n-yugo* ; puînée : *dugo-n-yugo*.
- GRANDS-PARENTS : grand-père : *ti-mo* ; *tiye kaigu* (T) ; grand-mère : *ta-yugo*.
- ONCLE : aîné du père : *ka-boro* ; puîné du père : *kai-mo* ; aîné de la mère : *n-ko* ; *koo-kaigu* (T).
- TANTE : paternelle : *toron'* ; sœur aînée : de la mère : *na-m-boro* ; sœur puînée de la mère : *namo* ; *nege* (C).
- NEVEU : fils du frère : *ba kaigu dyen'* ; fils de la sœur : *ba yugo-dyen'*.
- BEAUX-PARENTS : homme : *tokai-kaigu* ; femme : *tokai-yugo* ; gendre : *yama*.
- MARIER : *foi* ; *foro* ; *pogo*.
- MARIAGE : *foima* ; *keba* (C).
- DOT : *foima naforo*.
- DIVORCER : *bai*.
- DIVORCE : *baima*.

3. L'Habitation

- LA CLÔTURE : LE MUR D'ENCEINTE : *kono, konolo*.
- LA CASÉ EN GÉNÉRAL RONDE, A TOIT DE CHAUME : *nyama* ; *toçon'* (T) ; *benegu* (C).
- LA CASE CARRÉE A TOIT DE CHAUME : *galia* (T).
- LA MAISON EN PISÉ : *kuga*.
- LA PORTE (baie) : *do* ; *dou* ; huis : *kuban'* ; *kuba*.

- LA SERRURE EN BOIS : *kopan'*.
- LA CLEF DE CETTE SERRURE : *kopan'-dya* ; *kuban'-dye*.
- OUVERTURE SERVANT DE FENÊTRE : *foi*.
- NATTE, COUCHE : *ton'u*.
- SAC EN CUIR : *folo*.
- SIÈGE : *fo-fo* ; *tinge* ; *tyen'*.
- TERRASSE : *benu*.
- TOIT : *kaba*.
- TUYAU servant à l'évacuation des eaux de la terrasse : *kie*.
- BRIQUE : *kun'*.
- LA POUTRE : *berengana*.
- LE POTEAU : *toron'* ; *tantaba* ; *sugi ntaba* (T).
- LE MUR : *nyamala* ; *tyetye* (T).
- LA COUR : *gomo*.
- LE POULAILLER : *kuru-kuru* (T).
- LA CUISINE : *sue-nyama*.
- L'ÉCURIE : *si-nyama*.
- LE PARC A BÉTAIL : *wari* ; *na-were* (T).
- LES CABINETS : *solanga*.
- LE VILLAGE : *nogu*.
- LA RUE : *goloàgolori'*.
- LE QUARTIER : *туру*.
- LE CANTON, LE PAYS : *ganda*.
- LE CHEF DE MAISON : *nyama-tu*.
- LE CHEF DE QUARTIER : *туру-tu* ; *туру-nyon'*.
- LE CHEF DE PROVINCE : *ganda-tu*.
- LE NOTABLE, l'homme puissant : *sembe-tu* ; *simpin'-tu*.

4. Habillement et parure

- VÊTEMENT, d'homme en général : *dyu*.
- BLOUSE (dite par les Français : boubou) : *forogo* ; *dyu* (T).
- POCHE (de cette blouse) : *dyipo*.
- GRANDE BLOUSE NOIRE BRODÉE : *lo-masa*.

GRANDE BLOUSE BLEU CLAIR : *baga kwon'*.
 BONNET : *bomboro*, c'est le *banfula* des Bambara.
 BONNET, CHÉCHIA : *badyi*.
 CHAPEAU : *tyetye*; *tiye-tiye* (T).
 PANTALON COURT : *tabano*; *kaba*; *sun* (T); *yaba* (T).
 PANTALON LONG : *n-gudewa*; *sara*.
 CEINTURE DE PANTALON : *taban'-numa*.
 SANDALES : *kelimbu* (T); *kanama* (T).
 CHAUSSURE EN GÉNÉRAL : *kampuon'*; *kampun'*.
 SEMELLE : *kampun' koton'*.
 BOTTE : *tunkan'*.
 SOQUE : *tyo kampun'*.
 PAGNE, en général : *taje*; *taban'*.
 PIÈCE DE TISSU INDIGÈNE, servant de couverture : *sadyu*.
 CEINTURE DE FEMME : *fanse*; *pansegu*; en perles : *kura konu*.
 BLOUSE DE FEMME : *tirki*; *sulia*.
 PAGNE DE FEMME : *sigin'* (T); *sogi* (C); *pendel*.
 PAGNEDEFILLETTE : *limpe*; *kwagu* (C).
 VOILE DE FEMME : *nuru*.
 BIJOU : *bandoe*.
 BRACELET : *suba-sita*.
 BAGUE : *sun'-fo*.
 COLLIER : *kana-fo*.
 BOUCLE D'OREILLE : *tonyu-fo*.

5. Alimentation

ALIMENT : *napa*.
 ALIMENT SOLIDE : *dye-fo*.
 ALIMENT LIQUIDE : *min'-fo*.
 FARINE : *du*; *gara*.
 FARINE DE MIL : *pyin' du*.
 FARINE DE MAÏS : *manyuma du*.
 FARINE DE RIZ : *duga du*.
 FARINE DE BAOBAB : *karin' du*.

BOUILLIE : *fu* et *pu*; *namu* (T).
 PÂTE : *bo fu*.
 SAUCE : *maje*; *na-dyi*.
 CONDIMENT INDIGÈNE : *sumbara*.
 VIANDE : *teu*.
 HUILE, GRAISSE : *tie*.
 BEURRE DE VACHE : *na-tie*; *na-tye*.
 BEURRE DE KARITÉ : *ko-tie*; *ko-tye*.
 SEL : *kwo*; *kori-fo*.
 POIVRE : *al horbi*.
 LAIT : *suo*; lait frais : *suo ka*; lait aigre : *suo mona*.
 MIEL : *san'*.
 HYDROMEL : *san' duo*.
 ŒUF : *sani*.
 OSEILLE : *dandan'*.
 OIGNON : *yoboro*; *-tien'*.
 PIMENT : *dendi*.
 PATATE : *masa ku*; *ten'*.
 TOMATE : *dyatu*.
 HARICOT : *sapura*.
 PAIN : *takula*.
 PÂTÈQUE : *sara*.
 PISTACHE : *mantiga*.
 TAMARIN : *karante*.

6. Les animaux

N. B. — Tout animal peut être qualifié « sauvage » en faisant précéder son nom des mots : *songo i* : de brousse ; il peut être dit « domestique » en mettant avant son nom *nyama ni* : de maison.

Les parties du corps des animaux désignées par un nom spécial sont, en dehors de celles qui peuvent être empruntées à la nomenclature ci-devant conce nant le corps humain :

AILE : *kampu*; BOSSE : *kuru*; CORNE : *bun'*; CRÊTE : *foro*; CRI : *kono* (parole?); GU (miaulement, ramage, gémississement...); CROUPE : *koto*; CROTTIN : *syeku*; CUIR : *mo*; EXCRÉMENT : *ku*; FUMIER : *noro*; GRIFFE : *kuben'*; LAINE, POIL, PLUME : *ti*; *tii*; *tiye*; LAIT : *suo*; LAIT FRAIS :

suo ka; LAIT AIGRE : *suo kumuna*; PIS, MAMELLE : *kanu*; NAGEOIRE : *taba* (pied); QUEUE : *piyen'*, *pyen'*; TROMPE : *su* (main).

ABEILLE : *chian'*; *sannan'* (T).
 AIGLE : *kun'*; *siri*; *syerin'* (T).
 ANTILOPE : *kongoli* (T).
 AIGRETTE : *kwon'-kwon'*.
 ANE : *sumpun'*.
 ARAIGNÉE : *tatari* (T).
 AUTRUCHE : *abayae*; *abayaye* (T).
 BOVIDÉ : *na*; *na-kaigu* : taureau; *na-yugo* : vache; *na-lyon'* : jeune bovidé; *na fonin dya* : génisse; *yam koga* : bœuf.
 BUFFLE : *songo i na*, bœuf de brousse.
 BICHE : *dyauri sire* (T), biche rayée; *subo* (T), biche cochon.
 CAÏMAN : *sun'o*; *suon'* (T); *chuan'* (T); *chuan' tomo* (T), de couleur rouge saumon (T); *chuo pin'* (T), de couleur noire; *chuan pina* (T), de couleur bleu gris (T).
 CAMÉLÉON : *nyongo*.
 CANARD : *ton'-kono*.
 CAPRIDÉ : *suo*, *swo*; *sü-kaigu* : bouc; *su-yugo* : chèvre; *su-lyon* : chevreau.
 CRAPAUD : *sarú*; *saro* (T).
 CHACAL : *songo i kunguru*, chien de brousse.
 CHAMEAU : *nyomo*.
 CHAROIGNARD : *kono kun'*.
 CHAT : *yorogo*.
 CHAUVE-SOURIS : *gere*.
 CHEVAL : *si*, *si-ye*, *syé*; *si-kaigu* : cheval; *si-yugo* : jument; *si-dyon'* : poulain.
 CHIEN : *kunguru*; *kongoro*.
 COCHON : *chibo-nyuo*; *subo nyo*.
 CORBEAU : *gaga*.
 CROCODILE : *caïman*.

ÉLÉPHANT : *to-buru*; *tuo-buru*; *tuo-boron'* (T).
 ESCARGOT : *koroni* (T).
 FOURMI : *miena*; *sinsin'* (T), fourmi carnivore.
 GALLINACÉ : *saba*; *saban'*; *saba-kaigu* : coq; *saba-yugo* : poule; *saba-dyon'* : poussin.
 GRENOUILLE : *saro taba kosan'* (T); litt. : crapaud à longue jambes.
 GRUE DE NUMIDIE : *alfa walia*.
 GUÉPARD : *kuma* (T).
 GUÊPE : *simpote*.
 HÉRISSE : *samarinson'*.
 HIBOU : *koni-nyuo*; *konu-nyuo* (T).
 HIPPOPOTAME : *sabuo*; *sobu* (T).
 HYÈNE : *kan'i*; *kain'* (T); *kange* (C).
 LAMENTIN : *subo ma* (T).
 LÉOPARD : *kuma* (T).
 LÉZARD : *tondo*;
 LIÈVRE : *gwengwenna*; *gogenan'* (T).
 LION : *yara*.
 MILLE-PATTES : *namanankesu* (T).
 MOUCHE : *nyena-sun'*.
 MOUSTIQUE : *sun'-bo*.
 MULET : *lambana*.
 OISEAU : *kono*; *konu* (T).
 OVIDÉ : voir « capridé ».
 PAPILLON : *kamanani*; *alfafa* (T).
 PELICAN : *ton'-bo*.
 PHACOCHÈRE : *songo i subo nyu* (T) (cochon de brousse).
 PIGEON : *poron'*; *poron' karankaranna* (T) : pigeon vert.
 PINTADE : *konbo*; *yaba* (T).
 POISSON : *nyo*.
 PORC-ÉPIC : *bala*; *dyuguni* (T).
 POU : *somo*.
 PUCE : *samu kere*.
 PUNAISE : *gunba-gunba*.
 RAT : *nyina*; rat de Gambie, campagnol : *gusun'*.

RHINOCÉROS : *bun'*.
 SANGLIER : phacochère.
 SCORPION : *naru-naro*.
 SERPENT : *subo* ; liane de terre : *duba-numa* (T) ; serpent cracheur : *kongo* (T) ; python : *atimonikono* (T) ; serpent d'eau : *dyi-duba-numa* (T).
 SILURE : *syenin'* (T).
 SINGE : *kwo* ; *kwonan'-wara* (T) ; singe rouge : *kwo-tomon'* (T) ; singe vert : *kwo-karankaranna* (T) ; cynocéphale noir : *kwo-pin'* (T) ; chimpanzé : *kwo tigan'* (T).
 SOURIS : *kwo-nyinina* ; *nyina* (T).
 TENIA : *kalia kun'*.
 TERMITE : *baba* ; *banban'* (T).
 TIQUE : *tèta*.
 TORTUE : *dame* ; *kun'* (T).
 TOURTERELLE : *poron' myegu* (T).
 VAUTOUR : *kono kun'*.
 VER : *kuru*.
 VIPÈRE : *kongo*.

7. Les plantes

ARBRE : *dyugu* ; *dyuguka* (D).
 BOIS : *tyo*.
 BOIS A BRULER : *suba*.
 BRANCHE : *dyugu-su*.
 BROUSSE : *tuo* (T).
 CENDRE : *sunnu*.
 ÉCORCE : *dyugu-gopo*.
 ÉPI : *pin'* et *pyin'*.
 ÉPINE : *san* ; *saan'* (T).
 FEUILLE : *duo* ; *dwo* ; *finyor* (T).
 FLEUR : *tuga* ; *dyugu-fyere* (T).
 FRUIT : *dyugu-dyen'*.
 GOUSSE : *dyugu-dyon'-gopo* ; *naran-du* (T).
 GRAIN : *ka*.
 RACINE : *dyugu-diri* ; *iri* (T).
 TRONC, PIED : *nan'*.

ARACHIDE : *mantiga*.
 BAOBAB : *kere*.
 BAMBOU : *bwo lyen'* (T).
 BANANE : *banana* (T).
 CHAMPIGNON : *kan'i-n-tinge* (T).
 CITRON : *lemun'*.
 COLA : *goro* ; colatier : *goro-nan'* ; *woro* (T).
 COTON : *dou* ; *do* (T).
 COTONNIER : *donan'*.
 COURGE : *bogo*.
 DATTIER : *tamaro*.
 FROMAGER : *bontonan'* ; boure de fromager : *bonton'*.
 ENCENS : *timi-dimo*.
 GOMBO : *wan'* (T).
 GOMME : *mana*.
 HARICOT : *sapura*.
 HERBE : *sou* ; *son'* (T).
 IGNAME : *ku* ; la plante elle-même : *kunan'*.
 INDIGO : *gara*.
 INDIGOTIER : *garanan'*.
 IPHÈNE : *komu*.
 KARITÉ : le fruit : *ko* ; l'arbre : *konan'* ; le beurre : *ko tye*.
 MANIOC : *mana-n-ku* (tubercule) ; *mana-nan'* (plante).
 MAÏS : *manyimo* ; *manyuman'* (T) ; *masaku* (T).
 MIL : *pyin'* ; *pin'i*.
 MILLET : *dyempi* (T).
 MINGO (1) : *mina-nan'* (T).
 OIGNON : *pyen'* ; *yoboro* (T).
 OSEILLE : *dāndan'* (T).
 PAILLE : *sou*.
 PALMIER : *kamu-nan'* (T).
 PAPAYE : *mandye* ; papaye : *mandye nan'*.
 PATATE : *ton'*.

(1) Arbre indigène.

PASTÈQUE : *saria*.
 PIMENT : *dendi* ; *dandi* (T).
 POIVRE : *al horbi*.
 RIZ : *dugo*.
 RÔNIER : fruit : *you* ; arbre : *yo nan'*.
 ROSEAU : *tyekala*.
 SAFRAN : *dyafran*.
 SORGO : *nya pi* (T).
 TABAC A FUMER : *taba*.
 TABAC A PRISER : *sira* ; *mwin'-sira* (T).
 TAMARIN ; fruit : *karante* ; arbre : *karantenan'*.
 TOMATE : *dyatu* ; *tamati* (T).

8. Les outils, ustensiles et autres

ALÈNE : *tao*.
 ARC : *kain'* ; *togu* (T).
 AIGUILLE : *mesene*.
 ALLUMETTE : *almatti* (T).
 BALAI : *saro*.
 BÂT : *dojore*.
 BÂTON : *tyo* ; *tuo*.
 BOÎTE : *sen'-dugu*.
 BOUCLIER : *korei*.
 BRIDE : *karabe-nunu*.
 BÈCHE : *somo*.
 CALEBASSE : *kanu* ;alebasse sphérique : *bara* ;alebasse oblongue : *tunpan'* ;alebasse à manche : *baraka-n-dyon'* ; jeu de deux calebasses pour puiser et porter l'eau, la petite : *kope-n-dyaru*, la grande : *dikai-kanu* ;alebasseronde remplie de cailloux ou de graines : *sege-sege* (T).
 CANON : *gole*.
 CARQUOIS : *kanyama* ; *son'-nyama* (T).
 CAURI : *gin'* (T) ; *gandya* (T).
 CHANDELLE : *fitila*.
 CLOU : *kongo*.

CORBELLE : *sinsin'* ; *segi* (T) ; corbeille porte-faix des Dioula : *wakolo* (T).
 CORDE : *muna* ; *karsanne* (T).
 COUTEAU : *do* ; *lau* (T) ; *namu* (T) ; *do-ye* (D).
 CRUCHE : *koru*.
 ÉCHELLE : *tantaba*.
 ÉCUELLE : *kura*.
 ENCLUME : *n-tura* (T).
 ENTRAVE : *gata*.
 ÉPERON : *mimi*.
 ÉTRIER : *alkau*.
 FAMILLE : *korso* ; *komo*.
 FILET DE PÊCHE : *segu-buron'* (senne) ; *ko-bo* (filet triangulaire à main).
 FLÈCHE : *son'*.
 FLÛTE : *jule* ; *jye-tu* (T).
 FOURREAU DE SABRE : *m-pan'-nyama* ; *paron'-nyama* (T).
 FRONDE : *ginde fo* (T).
 FUSIL : *marja*.
 GARGOULETTE : *sunduku*.
 GUITARE : *kongo* ; *konu* (T).
 HACHE : *tunu* ; *ton'* (T).
 HAMEÇON : *yan'* ; *dyan'* (T).
 HARPON à manche mobile : *finan'* (C) ; à manche fixe : *simbo* (C) ; pour hippopotame : *taan'* (C).
 HERMINETTE : *komu*.
 HOUE : *somo* ; *somon'* (D), à fer large ; *solu* (T), à fer étroit et pointu.
 LAME : *pinyi*.
 LAMPE : *fitila*.
 LANCE : *tan'a* ; *tan'* (T).
 LIGNE : *dyan'-muna*.
 LIME : *kira*.
 LIT : *karaga* (T).
 LUNETTE : *dubale* (T).
 MANCHE D'OUTIL : *tyo*, *tuo*.
 MARMITE : *barama* ; *koru* (D).

MARTEAU : *dere*; *bantara* (T).
 MÉTIER A TISSER : *koï kin'* (T).
 MORTIER DE CUISINE : *dun'o*.
 MORS : *karabe*.
 MOULD (mesure pour les grains) :
sawal.
 NASSE : *wan'*; *kudu* (C).
 NATTE : *ton'* (T).
 OUTIL : *tige*.
 OREILLER : *nyamu-doe-fo*.
 OUTRE : *folo*.
 PAGAIE : *kumbe*; *kumme* (D).
 PANIER : *sinsin'*.
 PEIGNE : *tyou*.
 PERCHE : *kwo*.
 PIÈGE : *galanke*.
 PILON : *banu* (T).
 PIPE : *taba-koru* (T).
 PIROGUE : *kin'*; *kinye*; *kiny* (D).
 POT EN TERRE : *bara*; *koru*.
 RASOIR : *siripin'* (T).
 SABRE : *m-pan'*; *paron'* (T).
 SAC EN CUIR : *folo*.
 SACHET : *folo-dyon'*.
 SAVON : *sapuna*; *sämpunan'* (T).
 SCIE : *babuo*.
 SELLE : *keleke*; *kerekere* (T).
 SOUFFLET DE FORGERON : *fufa* (T).
 TABATIÈRE : *m-bala*; *bata* (T).
 TABOURET : *tinge*.
 TENAILLES : *suran'*.
 VAN : *kuo* (T).
 VIOLON : *n-goni*.
 TAMBOUR : *puo*; *puon'* (T); cylin-
 drique : *woroba-puo*; en forme de
 sablier : *dondon puo lonka* (T);
 en calebasse : *kanu puon'* (T).
 TROMPE (instrument de musique) :
pinye (T); *burun'* (T).
 XYLOPHONE : *balafon'*.

9. Le temps et ses divisions

LE MOMENT : *sumu*; *sunu*; *tumu*;
tina (C).
 L'HEURE : *waratu*; *sodo* (C); *watu*;
wati.
 JOUR (24 heures) : *taran'*.
 JOURNÉE : *kubu*; *kibu* (C).
 NUIT : *gun'*; *wu*; *gu* (T); *gu-tina*.
 OBSCURITÉ : *mimo* (C).
 MATIN : *suba sunu*; *suba sodo* (C).
 AUBRE : *suba-gogu-watu* (C); *suba-*
sodo-ka (C); *dyin'-kye-watu* (C).
 ENTRE 6 ET 7 HEURES ENVIRON :
alfadyar; *sari-kibu* (C); *kibulyen'-*
pwo (C).
 ENTRE 8 ET 9 HEURES : *aloua*.
 ENTRE 10 ET 12 HEURES : *kibu pyan'*
watu.
 MIDI : *dege dye* (C); *kugu-ta-ni*;
kubu-tan-na (T).
 SOIR : *nene*; *nene sunu* (T).
 DE 2 A 3 HEURES ENVIRON : *salfana*.
 DE 3 A 4 HEURES ENVIRON : *salfana*
jin' lasara nan' (litt. : entre *sal-*
fana et *lasara*).
 DE 4 A 5 HEURES ENVIRON : *lasara*.
 COUCHER DU SOLEIL : *kibu nye-in'*;
tun' watu.
 DU COUCHER DU SOLEIL A 7 HEURES :
piripo (C).
 DE 8 A 10 HEURES ENVIRON : *saapo* (C).
 MINUIT : *gunan'*.
 AUJOURD'HUI : *wai*; *waye* (T).
 AUTREFOIS : *pannan'* (T).
 HIER : *digen'u*; *digin'* (T).
 AVANT-HIER : *digen'san'*.
 DEMAIN : *nyanu*; *nyannu* (T).
 APRÈS-DEMAIN : *nyanu-kolo*.
 CE MATIN : *suba-sunu*.
 CE SOIR : *nene-wati*.

HIER MATIN : *suba gwi*.
 HIER SOIR : *dige nene ; wati*.
 DEMAIN MATIN : *nyani-suba-sunu*.
 DEMAIN SOIR : *nyani-nene-wati*.
 A PRÉSENT : *sagu*.
 SEMAINE : *sen'u ; suban'-nu (T) ; subanu (C)*.
 LUNDI : *gatene ; gatenin' (C) ; gatinin' (T)*.
 MARDI : *talata*.
 MERCREDI : *garaba ; alapa (C)*.
 JEUDI : *garmusa ; alamusa (C)*.
 VENDREDI : *gadyuma*.
 SAMEDI : *asandu ; asabdi (C)*.
 DIMANCHE : *garati ; aladi (C)*.
 LA LUNE : *ku ; ko (T)*.
 MOIS : *ku ; ko (T) ; keu (C)*.
 1^{er} MOIS : *bene keu (C)*.
 2^e MOIS : *bene yin' bayon' na keu (C)*
 (le mois entre *bene* et *bayon'*).
 3^e MOIS : *bayon' keu (C)*.
 4^e MOIS : *bayon' dugon' pana keu (C)*
 (le premier mois qui suit *bayon'*).
 5^e MOIS : *bayon' dugon' penana keu (C)*.
 (le deuxième mois qui suit *bayon'*).
 6^e MOIS : *bayon' dugon' sikana keu (C)*.
 (le troisième mois qui suit *bayon'*).
 7^e MOIS : *moriye sun' keu (C)*.
 8^e MOIS : *gura-gura keu (C)*.
 9^e MOIS : *sugo-keu (C)* (le mois du
 jeûne musulman).
 10^e MOIS : *sali dangi nan' keu (C)*.
 11^e MOIS : *sali pede nan' keu (C)*.
 12^e MOIS : *sali-buru-keu (C)* (le mois
 de la grande fête des musulmans).
 ANNÉE : *dyin'*.
 ÉPOQUE DES GRANDES CHALEURS : *kuo*
 ÉPOQUE DES PLUIES : *kange*.
 AUTOMNE : *gere-gere*.
 HIVER : *dyimo-momba*.
 ANNÉE PRÉSENTE : *irgu*.

ANNÉE DERNIÈRE : *sogo*.
 ANNÉE PROCHAINE : *kuma sje*.

10. Orientation

NORD : *sahal*, c'est-à-dire en direction
 du Sahel, région du Soudan, au
 nord du pays des Bozo ; *dogo-kun'*,
 c'est-à-dire la rivière blanche (le
 Niger qui est au nord de la région
 de Djénné) ; *kondo (T)*, signifie
 « à gauche » quand on regarde vers
 l'Orient.

SUD : *dogo pyin'*, c'est-à-dire la rivière
 noire ou Bani qui coule au sud de
 Djénné ; *sumbo (T)*, signifie « à
 droite » quand on fait face à l'Orient.

EST : *dyin' tan' ; dyin' tin' (T)*.

OUEST : *dyin' kaman'*.

11. Monnaies d'argent

ARGENT MONNAYÉ : *wari ; walin' (T)*.

PIÈCE DE 5 FRANCS : *dolosi*.

MONNAIE DIVISIONNAIRE : *dolosi myen
gu*.

PIÈCE DE 2 FR. : *tanma penne*.

PIÈCE DE 1 FR. : *tanma*.

PIÈCE DE 0 FR. 50 : *tanka*.

PIÈCE DE 0 FR. 10 : *koporo*.

PIÈCE DE 0 FR. 05 : *su*.

12. Les salutations

Il y a tout un protocole qui varie suivant le moment
 de la journée et les circonstances de la vie. Nous ne
 donnons ici que les formules générales :

LE MATIN

D.	{	<i>an' yin' suba</i>	{	litt. : toi avec matin ?
		<i>*t ni sogoma</i>		
R.	{	<i>n-na, an</i>	{	merci, toi avec matin ?
		<i>*m-ba, i n.</i>		

DANS LE COURS DE LA JOURNÉE

- D. { *an' yin' kibu*
**i ni tle* } toi avec soleil ?
- R. { *n-na, an yin' kibu*
**m-ba, i ni tle* } merci, toi avec soleil ?

DANS LA SOIRÉE

- D. { *an yin' nene*
**i ni ula* } toi avec soir ?
- R. { *n-na, an yin' nene*
**m-ba, i ni ula* } merci, toi avec soir ?

DANS LA NUIT

- D. { *an yin' gu*
**i ni su* } toi avec nuit ?
- R. { *n-na, an yin' gu*
**m-ba, i ni su* } merci, toi avec nuit ?

A la salutation ainsi appropriée suivant le moment de la journée, on ajoute les suivantes :

Le matin, par exemple :

- D. { *kori an saga kairan'ni*
**kari i sira hera la* } est-ce que tu as passé la nuit en paix ?
- R. { *basi si ti n-tin'*
**toro si ma ke* } aucun mal ne m'est arrivé.
- D. { *kori an' kindin'*
**kori ka kene* } es-tu en (bonne) santé.
- R. { *basi si na m pa*
**toro si te n na* } aucun mal ne m'est (arrivé).
- D. { *kono-n-ye hindin'*
**so man ka kene* } les gens de la maison sont en (bonne) santé ?
- R. { *basi si na e pa*
**toro si t' n la* } aucun mal ne leur est (arrivé).
- D. { *an pogubie-ye mai*
**sigi-nyan' ka kene* } tes voisins vont bien ?
- R. : comme la précédente.

- D. { *mwora n-tinga wai*
**num' kera bi* } qu'y a-t-il aujourd'hui (de nouveau).
- R. { *po si ti n-tin' kara kairan'*
**fo i ma ke hera ko* } il n'y a rien que la paix.

Ce dialogue se poursuit par des propos analogues, ou bien une conversation s'engage.

A celui qui peine, à celui qui vous rend service et un peu à toute occasion, comme nous disons : merci !, le Bozo dit : *an kai!* comme le Bambara : *i ni tye* (litt. : toi avec travail — ou — toi avec peine !).

13. La batellerie et la pêche

- LA PIROGUE : *kun'* ou *kin'* ; *kin'u*.
- LA PROUE : *kin'-tin'*.
- LA POUPE : *kin'-nun'*.
- LE FLANC : *kin'-pogo*.
- LE BORD : *kin'-sogo*.
- LE FOND : *kin'-nin'*.
- LA LIGATURE (1) : *kin'-segu*.
- LA LIGATURE MÉDIANE : *kin'-tundu*.
- LE CONTREFORT : *kin'-bamu*.
- LES BARRES qui maintiennent l'écartement : *bamu-ina*.
- LA PAILLOTE qui recouvre certaines pirogues : *gurumu*.
- LA PAGAIE : *kumbe*.
- LA PERCHE : *kio* ; *kwo*.
- LA PLANCHE : *perin'* ; *wasa*.
- LE CLOU : *kin'-kogo-nini*.
- LE TAMPON DE PAILLE : (1) *sogun' sani*.
- LA SENNE ou grand filet rectangulaire : *segu buron'*.
- LES FLOTTEURS de ce filet : *poro*.
- LES PLOMBS de ce filet : *dondo*.
- LE FILET TRIANGULAIRE : *kobo*.
- LA NASSE : *kudu wan'*.
- LE HAMEÇON : *yan'*.

(1) Pour les pirogues cousues.

LA LIGNE DE FOND : *duba yan'*.

LA LIGNE qui porte une sorte de pompon qui cache le hameçon : *su yan'* ; *weru yan'*.

HERMINETTE : *komu*.

CISEAU pour faire les trous dans les planches : *sogoron'-son'*.

RABOT : *dera*.

ALÈNE : *poi-son'*.

BAGUETTE employées pour la torsion des brins pour fabriquer les cordes : *gurbe keu*.

INSTRUMENT POUR CALFATER : *digawuru*.

LE FABRICANT DE PIROGUE : *kin'-byegeya*.

LE MARINIER : *sieya*.

LA LIGNE munie d'un avertisseur : *gagon'-yan'*.

LA PANIER sans fond : *keu kango*.

LA CLAIE fixée verticalement dans l'eau et formant enceinte : *kobokango*.

LE BARRAGE pour retenir le poisson : *sogon'*.

LE HARPON à fer mobile : *tinan'*.

LE HARPON à fer fixe : *simbo*.

LE HARPON à flotteur : *taan'*.

14. Les Poissons

dyuo

NOM scientifique	NOM en Songhai	NOM en Bambara	NOM en Bozo	DÉSIGNATION
?	<i>somani</i>	<i>tineni</i>	<i>degerien'</i> ou <i>lé</i> (T)	Petit poisson de 7 à 8 centimètres de long.
?	<i>kien'</i> ou <i>faru-gari</i>	<i>n-sara</i> <i>ku-ble</i>	<i>konyon'</i>	Le même à queue rouge, 0 m. 25 à 0 m. 30.
?	<i>bari-gandey</i>	<i>fono</i>	<i>sogorion'</i>	<i>Idem</i> , de 0 m. 50 à 0 m. 60.
?	<i>sofa</i>	<i>sofo</i>	<i>tyaudyo</i>	<i>Idem</i> , de 0 m. 10 à 0 m. 15.
?	<i>kosia</i>	<i>n-teben'</i>	<i>korono</i> <i>konon'</i> (T)	Sorte de carpe de 0 m. 35 à 0 m. 40.
?	<i>tonbo meydia</i>	<i>n-tebe-mise</i>	<i>koronon' - pato</i>	Le même que le précédent quand il ne passe pas 0 m. 15 environ.
<i>Polynemus niloticus</i> .	<i>ham-korey</i> <i>kan-kore</i> (T)	<i>sale</i>	<i>yoronon'</i> (C) ou <i>nyoko</i> <i>nyondyo</i> (T) <i>yorono</i> (T)	Poisson chasseur à chair excellente appelé « Capitaine » par les Français, peut atteindre jusqu'à 1 m. 20 ou 1 m. 50.
<i>Hydrocion Forskalii</i> .	<i>dye-wzy</i>	<i>ulu-dyege</i>	<i>son'</i> (C) ou <i>syele</i> <i>n-ton'</i> (T)	Poisson chasseur de 0 m. 70 à 0 m. 80, dents acérées implantées en dehors de la bouche, le nom bambara signifie « poisson-chien ».
<i>Gymnarchus niloticus</i> .	<i>gondo</i> <i>geneye</i> (T)	<i>so-dyege</i>	<i>songo</i> <i>sogo</i> (T)	C'est le bichir des naturalistes : son nom signifie en bambara le poisson cheval, à cause de sa nageoire dorsale qui ressemble à une crinière. Il atteint 0 m. 20 à 0 m. 60 de long.
<i>Citharinus Thomasi</i> .	<i>saria</i>	<i>tala</i>	<i>ta</i>	Dit poisson-hyène, parce qu'il se nourrit d'ordures. Longueur 0 m. 70 à 0 m. 80.
<i>id.</i>	<i>dyor</i> <i>m-balla</i> (T)	<i>tala suruku</i>	<i>tandiga</i> <i>tyobaro</i> (T)	Le même que le précédent, mais de plus grande taille.
?	<i>yollo</i>	<i>nana</i>	<i>garafia</i>	Atteint 0 m. 80 de long ; sa bouche, en forme de suceoir, le fait appeler parfois poisson-mouton.
<i>Tétronon</i> .	<i>taku-banban'</i>	<i>dodo</i>	<i>pudenede</i> <i>poron'</i> (T) <i>fondendere</i> (T)	Mâchoire armée de quatre dents, long de 0 m. 30 à 0 m. 40 ; dès qu'on le touche il se gonfle.
<i>Barbus segnensis</i> .	<i>dukurunbu</i>	<i>baman'</i>	<i>kobo</i>	Long de 0 m. 40 à 0 m. 50.

NOM scientifique	NOM en Songhai	NOM en Bambara	NOM en Bozo	OBSERVATIONS
<i>Mormyrus Hasselquisti.</i>	<i>hura</i>	<i>nana olo</i>	<i>horo</i>	De 0 m. 40 à 0 m. 50.
?	<i>da</i>	<i>gaya</i>	<i>dya</i>	Gueule garnie de dents très fines en haut et en bas : 0 m. 50 à 0 m. 70.
<i>Heterotis niloticus.</i>	<i>hendyere</i>	<i>fana</i>	<i>kondo</i>	Poisson à grandes écailles hexagonales, long de 0 m. 80 à 0 m. 90.
?	<i>kouboro (T)</i>	<i>pindo</i>	?	Poisson noir, assez gros, caractérisé par une nageoire dorsale allant de la nuque à la queue.
?	<i>hingire (T)</i>	<i>bala</i>	<i>kondo (T)</i>	Demeure au bord de l'eau.

Siluridés

	<i>aharia</i>	<i>konkon'fin'</i>	<i>kunkori-komo</i>	Corps presque transparent ; de 0 m. 15 à 0 m. 20 de long.
	<i>dyigiria</i>	<i>konkon'-ble</i>	<i>komo-n-tamo</i>	Tantôt violet pâle, rouge ou brun foncé ; atteint 0 m. 25 à 0 m. 30.
	<i>narambana</i>	<i>konkon'-dye</i>	<i>kari-komo</i>	Gris-rose, long de 0 m. 30 à 0 m. 40.
	<i>bor'ou boru</i>	<i>bolo</i>	<i>korono</i>	Long de 0 m. 30 à 0 m. 40.
	<i>dibar</i>	<i>tala syan'</i>	<i>soboro</i>	Long de 0 m. 50 à 0 m. 60.
	<i>desi-bibi</i>	<i>ti</i>	<i>tan-pu</i>	Long de 0 m. 90 à 1 m.
	<i>simbal</i>	<i>koro-koto</i>	<i>konodo</i>	Long de 0 m. 90 à 1 m.
<i>Malopterus electricus.</i>	<i>ani-bor (T)</i> <i>m-bona</i>	<i>n-tigi</i>	<i>nimo</i> <i>dima (T)</i>	Long de 0 m. 90 à 1 m., qui se défend au moyen de décharge électriques assez forte pour paralyser momentanément la jambe du pêcheur qui en est frappée.
	<i>gay</i>	<i>sume</i>	<i>n-gago</i>	Peut atteindre 2 mètres de long ; les pêcheurs apprécient le bouillon parfumé que sa chair permet d'obtenir.
	<i>desi-kirey</i> <i>dese-kire (T)</i>	<i>m-polio</i>	<i>kanapara (T)</i>	

15. Noms usuels divers

ARC-EN-CIEL : *sama-m-pan* (T).
 ARGENT MONNAYÉ : *wari* ; *walin* (T).
 ARGILE : *tuo kannu*.
 ASTRE : *tonyo* ; *tonyon* (T).
 BROUILLARD : *miga*.
 BRUSSE : *songo* ; *tuo*.
 BOUSSAILLES épineuses : *sao*.
 BUTTE EN TERRE : *tuo*.
 CANAL, marigot : *dogonyon* ; *dobon-nan'* (T).
 CAURI : *dyuron'* (pluriel : *ganyu*).
 CAVERNE : *sire goromo*.
 CENDRE : *sumu*.
 CHALEUR : *hage*.
 CHAMP : *tye*.
 CHARBON : *konnu*.
 CHEMIN : *seu* ; *sin* ; *sin'u*.
 CIEL : *kwan* ; *yoba* (T), litt. : en haut.
 COLLINE : *bono* ; *sire* (T).
 CONFLUENT : *dobo-teme-ko*.
 CUIVRE : *sika* ; *sita* (T), cuivre jaune ; *degin* (T), cuivre rouge.
 DÉSERT : *songo*.
 EAU : *duo* ; *dyi* (T).
 ÉCLAIR : *nyoma* ; *kwan nyome* (T).
 EXTRÉMITÉ : , bout *nyon*.
 FER, métal : *myo* ; *miimpin'* (T), fer (litt. : métal noir) ; *myen ka* : plomb (litt. : métal tendre).
 FEU : *tou* ; *tau* (T) ; *tumo-n-kuku* : âtre.
 FLAMME : *kini*.
 FLEUVE : *dobo* ; *dogo* ; *dugu* ; *doboron'* (T) (litt. : la grande eau) ; *dogo-kun'* ; la rivière blanche (c'est-à-dire le Niger) ; *dogo-pyin'* : la rivière noire (c'est-à-dire le Bani) ; *syen-dogo* (D) : le Niger (mais litt. : le fleuve de Ségou) ; litt. : *dogo* signifie simplement eau.

FOUDRE : *yoba-sire-lyen'* (T) (litt. : pierre du ciel).
 FROID, humidité : *muun'*.
 FUMÉE : *titi*.
 GUÉ : *temeko* (c'est-à-dire le lieu où l'on passe).
 ILE : *kuru*.
 LIEU : *bongu*.
 LIGNE, raie, trace : *bwo*.
 LUMIÈRE : *patabari*.
 LUNE : *kou, ko* (T).
 MER : *dyi-gumina* (eau amère).
 MESURE : *tumaya*.
 MINE (puits de) : *kin'u*.
 MONDE : *dimya*.
 NUAGE : *kaba; kwan'-piyen'* (T).
 OMBRE : *tita*.
 OR : *kanu*.
 ORAGE, pluie : *kwan'a*.
 PAYS : *dyamana*.
 PIERRE : *sire, sile*.
 PLAINE : *pata-kwo*.
 PLOMB : *mye-n-ka*.
 PORT : *syela*.
 POUDRE : *du*; poudre à fusil : *marfa du*; poussière de terre : *tuo-du*.
 POUSSINIÈRE : *nyinambe* (c'est-à-dire les souris).
 RIVAGE : *dyi-la*; bord du fleuve : *dobo sô*.
 RIVIÈRE : *pagu*.
 ROCHE : *sire*.
 ROSÉE : *fu-dyi*.
 ROUILLE : *kankan'*.
 ROUTE : *sin' boron'*.
 SABLE : *syen'u; syen'* (T); dune : *syen'-kuru*.
 SALINE : *tore-kuma*.
 SEL : *kwo*.
 SENTIER : *taba sin'* (T).
 SOL : *duba*; terre ferme : *kobo*.

SOLEIL : *kubu; kugu*.
 SOUFRE : *kirbiti*.
 SOURCE : *pene*.
 TERRE : *duba; kobo; tuo* (T).
 TROU : *ki; kin'; kin'u; kiyen'* (T).
 VALLÉE : *mosona*.
 VAPEUR : *wa-dyi*.
 VASE, boue : *pwo*.
 VENT : *tyo; tiyen'* (T).

16. Religion et Magie

ABLUTION : *sani-dyi; sari-dyi*.
 AMULETTE : *sape; sapin'*; amulette contre la pluie : *kwan' kume sapin'* (T); amulette qui attache : *la segu sapin'* (T); amulette contre les serpents : *mere ti fo sapin'* (T); le fabricant d'amulette : *sapin'-sabaye*.
 AUBE : *alfadyar*.
 AUMÔNE : *saran-fo*.
 CHANT : *suo*.
 CIMETIÈRE : *pwoti-gwen'* (T); *gimbu* (T).
 CHAPELET : *tasabia*.
 DANSE : *gonomi*.
 DÉMON : *dyinni*.
 DEVIN : *tuinye; tyeya* (C); devin par la terre : *turabu koreye*; devin par les cauris : *tyeme i pene* (T); *kwe-reye* (T); devin par le sable : *syen' kyeye* (T); *syein' saniya* (C); d. vin faiseur de pluie : *kwan-kwanreye* (T).
 DIEU DE LA TERRE : *duba-tu* (T).
 DÎME : *dyaka*.
 ÉCOLE : *sokonti*.
 ÉCOLIER : *sokondiya; sokondine*.
 ENCRE : *daba*.
 ENFER : *dyánama*.
 ENTERREMENT : *pwoti*.
 FÊTE, PRIÈRE : *sali; sari; sani* (T); anniversaire : *pwo-sari* (T).

FUNÉRAILLES : *kanna* (T).
 INFIDÈLE : *kafiri*.
 ISLAM : *allah seu ; dyina*.
 KABA : *safatoro*.
 LECTURE : *kara*.
 LETTRE, FEUILLE DE PAPIER : *dwon'*.
 LIVRE : *dwo*.
 MARABOUT : *mori*.
 MASQUE RELIGIEUX : *tope* (T).
 MENDIANT : *narea*.
 MÉDICAMANT : *sabarin'* (T).
 MOSQUÉE : *misiri* lieu de prière :
sani-gwon'.
 NAIN DE LA BROUSSE : *dyeli kam* (T).
 OMBRE : *yen'*.
 PARADIS : *aldyana*.
 PELERINAGE : *hidyi*.
 POISON : *nyimi-vie-fo* (T) litt. ce qui
 tue l'homme ; *koroto* (T) c'est le
korti des Bambara.
 ROSEAU : *tye kala*.
 SACRIFICE : *sarampo*.
 SACRIFICATEUR : *sarampo bycye*.
 SAVANT : *tueya ; tyeya*.
 SCEAU : *katumé*.
 SORCIER : *kwirin'-kwerin'* (T) qui se
 métamorphose en bête.
 SOCIÉTÉS RELIGIEUSES des fétichistes.
 * *kore* : *bwo kore ; bairama* (C). —
 * *nyama* : *yegu* (C). — * *ntomo* :
toru (C). — * *da-siri* : *duarama*
dyigu (C). — * *tyara* : *yara*

VOCABULAIRE GÉNÉRAL BOZO-FRANÇAIS

Les 1.322 mots qui composent le vocabulaire ci-après peuvent être répartis en trois groupes d'après les affinités de leurs initiales : initiales dont le nombre de 22 se ramène à 17, les cinq voyelles étant, en réalité, précédées de la glottale '. Nous avons ainsi :

1 ^{er} groupe		2 ^e groupe		3 ^e groupe	
t	= 205 mots	k	= 249 mots	b	= 100 mots
s	= 183 —	g	= 77 —	m	= 68 —
d	= 132 —	e	= 12 —	p	= 64 —
n	= 89 —	h	= 12 —	f	= 43 —
y	= 38 —			w	= 28 —
l	= 15 —			v	= 3 —
ch	= 4 —				
<hr/>		<hr/>		<hr/>	
666 mots		350 mots		306 mots	

L'on remarque que le premier groupe représente un peu plus de la moitié des mots, tandis que le second et le troisième groupe sont à peu près gaux à un quart chacun, Cinq initiales sont de beaucoup les plus fréquents,

k : 249 mots
 t : 205 mots
 s : 183 mots
 d : 132 mots
 b : 100 mots

869 vocables, soit près des deux tiers du vocabulaire.

Pour ne pas accroître inutilement le volume de ce vocabulaire, nous renvoyons aux vocabulaires spéciaux et à l'exposé grammatical où l'on trouvera des renseignements groupés et précis.

A

A : il, elle, lui ; son, sa, ses ; en, y ; on.
adwo : lui, emphatique ; *a pyin'* :
 lui-même, syn. *a yerin'*.

ABADA (a) : jamais.

ALBARGA (a) : merci.

ABAYAE : autruche ; syn. *abayaye* (T).

ADAMA-DYEN' : enfant d'Adam ; hom-
 me.

A-GAI : voilà ; syn. *a-kai*.

AI : non.

ALAMUSA (a) (C) : jeudi ; syn. *garmusa*.

ALAPA (a) (C) : mercredi ; syn. *garaba*.

ALASARA (a) : moment de la journée
 compris entre 15 et 17 heures ;
 prière de l'après-midi.

ALBALGA (T) : chausson.

ALDYENNE (a) : paradis.

ALFA-WALIA : grue de Numidie.

ALFADYAR (a) : aube.

ALFÂFA (T) : papillon.

ALHADI (a) : dimanche ; syn. *garati*.

ALHORTI (a) : poivre.

ALI : depuis.

ALIMAMI (a) : imam, chef religieux et
 politique.

ALKABUR-SEGEYE : fossoyeur.

ALKALI (a) : juge musulman.

ALKAU : étrier.

ALLA (a) : Allah ; *alla-seu* : islamisme.

ALMAITI (T) : allumette.

ALOUA : entre 8 et 9 heures du matin.

AM : syn. *an*.

AMINA (a) : amen, ainsi soit-il.

NOTA. — (a) signifie que le mot est d'origine arabe ; (f) mot d'origine française ; (T) d'après M. Tauxier ; (C) d'après M. Chéron ; (D) d'après M. Delafosse ; syn. = synonyme.

AMIRI (a) : émir, chef militaire et
 politique.

AN : tu, te, toi ; ton, ta, tes ; syn.
an ; *an-dwo* : toi emphatique ; *an-
 pyin'* : toi-même, syn. *an-yerin'*.

ASABDI (a) (C) : amedi ; syn. *asaudu*.

ASAUDU (a) : samedi ; syn. *asabdi*.

AY : non, syn. *ai*.

B

BA : syn. *baga* : sortir de, venir de ;
 déshabiller ; cueillir ; enlever ; di-
 minuer ; décharger un fusil ; tirer ;
kanu ba : sevrer ; *kana ba* : égorger.
 — En, dans : *yo-ba*, *djo-ba* : en
 haut, syn. *pa, fa* ; — frère, parent ;
ba kaigu : frère ; *ba-yon'* : sœur.

BAA : dans l'expression : *ku ga m baa*,
 j'en ai assez.

BABA : termite ; syn. *banban'*.

BABUO, syn. *babwo* : scie.

BADIGI : écho.

BADYA : blesser.

BADYI : calotte.

BAGA, syn. de *ba* ; teinte bleu-clair ;
 nom de la blouse de cette teinte ;
baga-kwon' : bleu très clair.

BAGUMA : se hâter ; *fo-bagun'* : rapi-
 dement.

BAGUN' : nu.

BAI : ôter ; laisser ; abandonner ; di-
 vorcer ; syn. *bay*, fond.

BAIMA : divorce.

BAIRAMA : sorte de société secrète qui
 correspond à celle dite *kore* chez
 les Bambara.

BAKA : crépir.

BALA : porc-épic.

BAMBA-NDEN'U : fainéant.

BAMU-INA : barre qui maintient l'écar-

tement des deux flancs de la pirogue.

BANANA : banane.

BANAPINE : bientôt.

BANBAN' : syn. BABA : termite.

BANDÔE : bijou.

BANFILA : sorte de bonnet.

BANKUN' : digue.

BANTAN' : ennui ; *bantanni* : ennuyer.

BANTARA : marteau.

BANU (T) : pilon.

BANYANGARI : employé.

BARA : gourde pèlerine ; *baraka-n-dyon'* : demi-calebasse servant de cuiller.

BARAMA : marmite.

BARI, syn. *bariye* (T) : maçon.

BARI : empêcher, défendre.

BATA (T) : tabatière.

BATI : collar.

BATUTA : magicien.

BATYIL : avare.

BAY, syn. *bai* : abandonner sur place ; lâcher ; mourir.

BAYE (T), *dunya baye* : mourir, quitter le monde.

BAYON'-KEU : troisième mois ; *bayon' dugon' pana keu* : 4^e mois ; *bayon' dugon' penana* : 5^e mois ; *bayon' dugon' sikana* : 6^e mois.

BÊ : venir ; devenir ; apporter avec la particule *e* ou *ni* ; syn. *bi*, *lie*, *bye*.

BEBE : bègue ; muet.

BEBON' : revenir ; syn. *bebun'*.

BEN' : étrangler.

BENA : terrasse.

BENE : raser.

BENE-GU : (C) case.

BENE-KEU : premier mois ; *bene yin' bayon' keu* : 2^e mois.

BENI : rendre.

ERAM BOYAMA (T) : ménage.

BERENGANA, syn. *bergana* : poutre.

BI, syn. de *be*.

BIAN' : retourner, revenir.

BIEYIN' (T) : œuf.

BIN' : tordre.

BIYE (T) : cueillir.

BO : bêler ; saluer ; cuire, syn. *boy* ; ici, lieu, endroit, syn. *bun'*, *bu*, *bon' bugu...*

BOANA : *a petega boana* : on se sépare ; on se quitte ; syn. *buana* ; *boe*.

BOE : ensemble ; syn. *boana* ; *a sogu boe* : ils s'en vont ensemble.

BOFU : pâte.

BOGI : arracher, déraciner.

BOGO : courge.

BOGU LYON' : cœur, syn. *bogu lyen'* (T).

BONBORO : nom du bonnet appelé, en bambara : *banfula*.

BON' : ici, lieu, place. Syn. de *bo*.

BONE : malheur, accident.

BONGU : ici, lieu, endroit. Syn. de *bo*.

BONI : faute ; pareil, syn. de *bwo*.

BONO : cou, colline ; syn. *fongo*.

BONTON' : bourre de fromager ; *bon-tonan'* : fromager.

BORA : saigner.

BORAMA (T) : obéir ; *borama n-dyini* (T) : obéissant.

BORE : ficelle.

BORI : vagin.

BORO : gros ; syn. *toru* ; *boron'* ; *buron'* ; *buru...*

BORU : voir *boro*.

BOSI : saisir ; dégainer.

BOY : saluer ; brûler ; cuir ; syn. de *bo*.

BOYA : suivre.

BOYA (TAKULA) : boulanger.

BU : ici, lieu, endroit ; syn. de *bo* ; corne, rhinocéros ; vagin.

BUGA (m-) : graine de *burgu*.
 BUGU : syn. de *bo*.
 BUGU TU (T) : derrière.
 BULANA (T) : bleu ; *bulana-folyen'* (T) :
 bleu clair.
 BUN' : ici, syn. de *bo* ; corne, syn.
 de *bu*.
 BUO : ligne, raie.
 BUOLYEN' (T) : bambou.
 BUON' (T) : cuisine.
 BUNBUN' : rhume.
 BURAMA : croître ; respecter.
 BURANE : fièvre.
 BURNUSI (a) : burnous.
 BURON' : impatient.
 BURU : gros, syn. de *boro* ; traire ;
buru pipa : fier.
 BWIMI (FO) : chose ronde ; boule ;
 syn. *gwimi*.
 BWO : pareil, syn. *boni* ; *gwo* : ligne,
 raie, traie.
 BWORI (T) : lutter.
 BYE (T), BYEIN' (T) : cueillir.
 BYE, syn. *be*, *bi* : tatouer, tatouage.
 BWEGEYA (KIN'-) : fabricant de piro-
 gues.

C

CHYAN : abeille, syn. *sannan'* (T).
 CHIBO-NYUO : sanglier, syn. *subo-nyuo*.
 CHUO : caïman, syn. *suo*, *swo*, *chuan'*.
 CHUAN' : caïman, syn. *chuo*.

D

DA : ouverture, bouche, syn. *do* ; *la* ;
dau ; *dou* ; *duo* ; *da-dyi* : salive ; baie
 de la porte ; donc : *mo nyimu da*
bega, quelle personne est donc ve-
 nue ; être loin, syn. *dan'*.
 DABA : animal ; encre ; fabriquer, *kam-*
puon' dabaye (T), cordonnier.

DAGA : camp.
 DAGARI : dernier ; cf. en soninké :
lagare.
 DAGI : court, bref ; *su-kono-dagi* : au-
 riculaire.
 DAMA : seulement, éloigné ; *damana* :
 éloigné, lointain, syn. *dan'*, *da*.
 DAME : tortue.
 DAN' : loin : *a n-dan'* : c'est loin,
 syn. *da*.
 DANDAN' (T) : oseille.
 DANDI : piment.
 DANGE : maudire.
 DE : prendre, syn. *re* et *tya* ; *tamu de* :
 s'endetter ; être doux, agréable ;
 être jeune, petit faible.
 DEBE (DYU-) (T) : tailleur.
 DEBE : 40 ; *debe e tani* : 50 ; être doux
 de caractère.
 DEBO : fleuve, syn. *dobo*.
 DEGE DYE (C) : midi .
 DEGERIEN' : petit poisson, syn. *lè* (T).
 DEGIN' (T) : cuivre rouge.
 DEMA : aiguiser ; syn. *dimo* ; content ;
 agréable syn. *dé*.
 DENA : petit, jeune, faible, syn. *dyon'*,
dyam, *dye*.
 DENDI : piment.
 DERA : sorte de sabot.
 DERE : marteau.
 DI : eau, syn. *dji* ; *duo* ; *di-kai-kanu* :
 alebasse pour puiser de l'eau.
 DIAMU : parler, syn. *dyamu*.
 DIBI : obscur.
 DIE : plaie, douleur, sang ; syn. *dye*.
 DIGE : hier ; *dige-nene-wati* : hier au
 soir ; *dige n-san'* ; avant-hier ; syn.
digin', *digen'u*.
 DIGEN'U (T) : hier.
 DIGIN' (T) : hier.
 DI-KAI-KANU :alebasse pour puiser
 l'eau.

DIMBIRA : palais de la bouche.
 DIMA : sorte de poisson, syn. *nimo*.
 DIMO, syn. *dema*.
 DIN' : épais, compact.
 DINA : admettre, recevoir.
 DINKIN' : menton.
 DIRI : racine; *dyugu-diri* : ricin.
 DIYEN' : enfant; *diyeni* (T), *diyenin'* (T), *diye-boron'-tu* (T) : gourmand.
 DO : entrée, ouverture, bouche; syn. *da*, *dou*, *lau*... porte (baie de la); entrer; couteau, syn. *lau* (T), *namu* (T), *doye* (D); avec; mettre dans; *do-gara e* : mettre dans l'indigo; teindre; chauffer; donner (D); coton, syn. *duna*, *dou*; c'est : *tenye-n-do*, est-ce vrai ?
 DOBO : fleuve; syn. *dogo*, *dugu*, *debo*; *dobo-nyan'*, *dobonu*, *dobonan'* (T) : marigot, canal. *doboron'* (T).
 DOFORI, *doforo*, *dofor* : coussin; bât. syn. *doe fo*.
 DOGO : fleuve; *dogo-kun'* : fleuve blanc (le Niger); *syen-dogo* : le fleuve de Ségou (le Niger); *dogo-pyin'* : le fleuve noir (le Bani). Syn. *dobo*.
 DONDON'-PUO : tambour en forme de sablier.
 DONSO : chasser.
 DOLOSI : pièce de 5 fr. en argent; *dolosi myengu* : monnaie divisionnaire.
 DONDO : plomb de filet de pêche.
 DOPA : augmenter, syn. *du*.
 DONAN' : cotonnier.
 DORO : donner, donner... à : *doro... na*; syn. *do*.
 DORO BOE : serrer.
 DOU : syn. *do*, *du*.
 DOY : se taire, faire silence; syn. *doy be*.

DÜIMI : entourer; syn. *gwimi*.
 DU : mettre, placer, cf. *de*; poudre, poussière, farine : *marfa du*, poudre à fusil; *pin' du* : farine de mil; *manyuma du* : farine de maïs; *kari-n-du* (T) : farine de baobab.
 DUA : syn. *duo*, *dwo*; *doro*...
 DUAMY (D) : être fini.
 DUBA : en bas, terre, sol; syn. *duo*.
 DUBALE : miroir, lunettes.
 DUGA (C) : riz; *duga-pu* : bouillie de riz.
 DUGO : riz; syn. de *duga*.
 DUGO, *dugon'* : faible, jeune, petit; syn. *duo*, *dwo*.
 DUGU : eau, grande eau, fleuve; syn. *dobo*...
 DUKO : discuter.
 DUN' : être vide, affamé; disette, faim.
 DUN' : manger, nourriture; syn. *duun*.
 DUNA : jeter; syn. *dyuna*; introduire, mettre dans; syn. *du*; *tou duna* : mettre le feu.
 DUN' O : mortier de cuisine.
 DUNYA : accepter, consentir; monde.
 DUO, *duon'* : eau; syn. *dyi*; *di*; *pyin'* *duo* : bière de mil; même, syn. *dwo*, *dua*; feuille, papier, livre; joue (T).
 DUO GANIYE (T) : impoli.
 DUON' : donner; syn. *doro*.
 DUUN' : nourriture; syn. *dun'*.
 DWO : même; syn. *duo*.
 DWO : joue; syn. *duo*.
 DYA : manger; syn. *dye*, *dun'*; mettre, placer; syn. *de*, *du*, *dyam*.
 DYABI : répondre.
 DYAFRAN' (a) : safran.
 DYAGO : commerce; *dyagoya*, *dyagoye* (T) : commerçant.
 DYAKA (a) : dîme.
 DYALAGI : blâmer.

DYAMBA : tromper, trahir.
 DYAMBAYATE : fidèle, qui ne trahit pas.
 DYAM : petit, faible, jeune; syn. *dye*, *dyeŋ'*, *dyan'*, *dyeŋ'*...
 DYAMANA : pays, région.
 DYAMPAN' : nombre.
 DYAMU : nom de clan; parler, syn. *diamu*; *diamu-n-gopia* : interprète; litt. : celui qui saisit la parole; syn. *dyemu*.
 DYAN' : hameçon, crochet; *dya-numa*, ligne pour la pêche; syn. de *dyam*.
 DYANY (n-) (D) : syn. de *dyam*.
 DYANAMA (a) : enfer.
 DYANGE : punir : pus.
 DYATI : calculer.
 DYATIGI : étranger; hôte.
 DYATU : tomate.
 DYAURI SIRE (T) : biche rayée.
 DYAWALU (T) : répondre.
 DYE : petit enfant; *dye-pwo* : matrice. Syn. *dyeŋ'-dyeŋ'* : fruit. Syn. *dyam*, *dyeŋ'*.
 DYE : manger, se nourrir, syn. *dya*; vivre; *dye-fo* : nourriture, alimentation; *dye-kon'* : pâturage; douleur : *nu-n-dye* : colique; à droite; sang; lieu, endroit; *dye tan'* : ailleurs; *dye-wi* : là-bas; *dye-n-san'* : partout; *dye-seu* : veine.
 DYELIKAM' (T) : nain de la brousse.
 DYEMPI : millet.
 DYEMU (T) : parler, parole, syn. *dya-mu*; *dyemu-kon'* (T) : parole; *dye-mu-nye se-ye* : insolent (qui dit de mauvaises paroles).
 DYI : eau, syn. *duo*; *dyireu* : altéré; *dyi-la* : rivage; *wa-dyi* : sueur.
 DYIBE (T) : tomber.
 DYIGE : caractère.
 DYILA : rivage; litt. : bord de l'eau.
 DYIMINYE : ivrogne.

DYIMO : hiver; syn. *momba*.
 DYIN' (T) : année; syn. *dyini*.
 DYIN'-KYE-WATU : aurore.
 DYIN' KAMAN' : ouest.
 DYINI, syn. *dyin'*.
 DYINNI (a) : génie, démon.
 DYIN' TIN' : est; syn. *dyin' tan'*.
 DYIREU : altéré; cf. *giri* : soif.
 DYIPA : poche.
 DYI-BA : en haut; c'est le bambara *san'-fe*.
 DYOMBA : genre de coiffure de femme. Le mot signifie litt. : gerbe.
 DYON' : syn. *dyam'*.
 DYONGA : balancer; mépriser.
 DYONGO : syn. *dyeŋ'*, *dyam*; parent.
 DYOSI : froter, essuyer.
 DYU : vêtement, blouse; *dye-kamu* : manche; *dyuo* (T) : manche.
 DYUGU : arbre; *dyugu-ka* (D); *dyugu-sa* : branche; *dyugu-fugere* (T) : fleur; *dyugu-dyeŋ'* : fruit; *dyugu-diri* : racine.
 DYUGUNI (T) : porc-épic.
 DYUKUNI : emprisonner.
 DYULAMU : prépuce.
 DYUMIBU : peser.
 DYUN' : rapide.
 DYUNA : lancer; jeter; abandonner, syn. *duna*.
 DYUNINI : laver.
 DYUNO : syn. de *dyuna*.
 DYURON' : un cauri; pluriel : *ganyu*.

E

E est l'équivalent de *i* : dans; *ye*, *yeŋ'* : avec.

F

FA, pa, ba : équivalent de *fe* en bambara. Voir ci-devant page.

FAMU : comprendre.
 FANA : premier ; syn. *pana* et *panna*.
 FANSE : ceinture de femme ; syn. = *pansegü*.
 FARUN' : sabre.
 FAYDATA : utile.
 FETINA : se révolter.
 FEWÈ (T) : voler.
 FIGEN' : cacher.
 FIN' : moucher ; *mun' dyi fin'* : se moucher.
 FITILA : chandelle.
 FIYE (T) : coïter.
 FO : chose ; syn. *po, pwo, fogu, fun'*... ; être assis, demeurer : *fo-bwo* : voisin ; *fo-fo* : siège ; *fo-kon'* : demeurer, aimer ; *fo-moina* : chose ronde, boule.
 FO : veuf ; syn. *moya*.
 FOGONON' : jeune fille ; *fogenon' miye* : coïter ; syn. *fogenon'*.
 FOGARU (T) : auxiliaire.
 FOI : trou servant de fenêtre ; syn. *fo-ye* : épouser, couler.
 FOLO : sac, outre ; *folo-dyon'* : sachet.
 FONDENDERI (T) : sorte de poisson ; syn. *pudende*.
 FO-LYE, *fo-lyen', fo-lyein'* : petite chose ; peu ; syn. *polyen', porie*.
 FONA-DYON' : un peu.
 FONGO : pomme d'Adam ; syn. *fono* ; cf. *pongolygon'*.
 FONI : léger.
 FORIGANA (T) : léger.
 FORIE : syn. *fo-lye*.
 FORO : épouser, syn. *foi* ; boyau ; crête de coq.
 FORON' : pigeon ; *foron' karankaranna* : pigeon vert.
 FO-TOI-BARI : ignorant, sot (T).
 FO-TOI-YE : savant, sage (T).
 FOTOGO BYE (T) : se venger.

FOTORI (T) : vérole.
 FU : bouillie, syn. *pu* ; épouser ; *fu-yuo* : épouse.
 FU-DYI : rosée.
 FUFA (T) : soufflet.
 FUI : enfler, gonfler.
 FULE : flûte, sifflet.
 FUN' : chose, syn. *po, fo*...
 FUNTANI : avoir chaud.
 FURA : écume.
 FURAN' : vague.
 FURGANI : être facile.
 FUTU : ruche.
 FYERU : flûte.

G

GA : particule verbale ; *a ga bon'* : il est ici ; *a ga mi* : où est-il. Voir ci-devant page.
 GADYUMA (a) : vendredi.
 GAGA : corbeau.
 GAGAI : image.
 GAGO (N-) : sorte de siluridé de grande taille.
 GALANKE : piège.
 GALIA (T) : case à toit plat.
 GAMU : bailler.
 GAN' : hennir.
 GANA : brave ; que (subjonctif), syn. *kana, gina*.
 GANAMA : vaillant.
 GANDA (T) : canton ; *ganda-tu* : chef de canton.
 GANDYA (T) : cauri.
 GANYU : ennemi ; cauris (forme de pluriel du mot *dyuron'*).
 GARA : poudre, farine, indigo.
 GARABA (a) : mercredi ; syn. *alapa* (C).
 GARAFIA : poisson-hyène ; syn. *ta*.
 GARATI (a) : dimanche.
 GARI : adorer.

GARMUSA (a) : jeudi ; *garamusa* (T).
 GATA : entrave.
 GATENE (a) : lundi ; *gatini* (T), *gatenin'* (C).
 GATIRI : soie.
 GAWAL (T) : javelot.
 GENGENNA : lièvre ; syn. *gwengenna*, *nyengenno*, *gogennan'*.
 GERE : chauve-souris.
 GERE-GERE : automne.
 GESE : fil.
 GIE : content.
 GIIN' SAN' (T) : partout.
 GIIN' SI (T) : nulle part.
 GIMBU (T) : cimetière.
 GIN' (T) : cauri.
 GINA : adultère ; que (subjonctif),
 syn. *gana*, *kana*.
 GINDE : jeter ; *ginde-fo* : fronde.
 GIRI : soif.
 GISIRE (FITILA)- : mèche de lampe.
 GO (N-) : s'assoupir.
 GO : aboyer ; miauler ; pleurer ; syn. *gu*.
 GOBO : écaille, coque, maladie. Syn.
gopo.
 GOLE : canon.
 GOLON-GOLON' : cloche ; rue.
 GOMO : cour, syn. *gume* ; cf. *komolo* :
 enceinte fortifiée.
 GON' : sec ; lieu, endroit ; syn. *gwon'*,
nyon'...
 GON' : tête ; *gon'-kuon'* : crâne.
 GONGO : esclave, syn. *konyo* ; *konyuon'*
 (T).
 GONI : vanner.
 GONI (N-) : instrument à corde ana-
 logue au violon.
 GONOMI : badiner, danser ; *gonomi-*
puon : réunion dansante.
 GOPI : attraper, saisir ; *djambu-n-go-*
pia : celui qui saisit la parole, l'in-
 terprète.

GOPO : mal, maladie ; être malade
 souffrir ; *gopo-no* : malade, infirme ;
gopo-buru : le grand mal, la lèpre ;
 écorce d'arbre.
 GORO : cola, noix de colas.
 GOSI (SEU) : montrer le chemin, guider.
 GOSO : verge (anat.).
 GU : gémissement, ramage, miaule-
 ment ; *a gu-ga* : il y a longtemps ;
 nuit, syn. *gun'* ; *gu-na* (T) : minuit ;
watu guna : il y a longtemps ; *a*
tegu : il n'y a pas longtemps.
 GUDEWA (N-) : pantalon long.
 GUMA : vague, syn. *kuma* ; sur, des-
 sus, syn. *kuma*.
 GUMBAGUMBA : punaise.
 GUME : être rond, syn. *gomo* ; rouler ;
gumi-na : arrondi, syn. *gwimi*.
 GUMINA (DYI) : eau amère ; mer.
 GUN' : nuit, syn. *gu*, *wu* ; *gunan'* :
 minuit.
 GUON' : lieu, endroit ; *sari-guon'* : lieu
 de prière.
 GURA-GURA KEU : 8^e mois.
 GURBE KEU : baguette pour tordre
 les brins et fabriquer la ficelle.
 GURUMU : paillote qui couvre une
 pirogue.
 GURO, *goro* : noix de cola.
 GÜEN' : *gwen'*.
 GÜI : nourrir.
 GUSUN' : sorte de campagnol.
 GWANU : gombo.
 GWANRER (T) : demander.
 GWANREYE (T) : faiseur de pluie.
 GWEN' : délier ; syn. *vyoni*, *vyen'*, *güen'*.
 GWENGWENNA : lièvre, syn. *gengenna*.
 GWIMI : être rond, entourer, alentour,
 autour ; syn. *düimi* : entourer.
 gwo : dépouiller un animal ; suffixe
 qui sert à former des mots réci-
 proques. Voir page
 GWON' : lieu, endroit ; syn. *gon' kwon'*.

H

- HA : enfin.
 HABAYAYE (T) : autruche.
 HADJI (a) : pèlerin, pèlerinage.
 HAGE : parent ; *hageya* : parenté ; cha-
 leur.
 HAGARIN'-TU (T) : intelligent.
 HAGIRI : penser.
 HALA : sans.
 HALIKON' : personne, pas même un.
 HAN' ! : hein !
 HATUME : cachet, sceau ; syn. *katim*.
 HINE : servir.
 HINI : riche, être riche ; *hiniye* (T) :
 vainqueur ; *hininte* (T) : vaincu ;
hinitu (T) : puissant.

I

- I : dans, syn. *e* ; *in'*, *yin'*, *isini* : avec.
 IRGU' : année précédente.
 IRI : (T) ricin.

K

- KA : personne, gens ; *ka-ye* : les gens
 de ; celui qui, dans la famille, exerce
 la puissance, l'autorité, père, dans
 ce sens : *ka-boro*, oncle paternel
 aîné du père ; *kai-mo* : oncle pater-
 nel puîné du père ; casser ; grain ;
 mais.
 KABA : toit, calotte ; image, syn.
kwan'.
 KABANI : avertir.
 KABILA (a) : famille.
 KABURU : tombe.
 KABUSI (a) : pistolet.
 KAE : noir, syn. *kai*.
 KAEGU (D) : syn. *kaiyu*.
 KAFIRI (a) : infidèle, idolâtre.
 KAFA : réunir, rassembler, mélanger ;
 syn. *kapu*, *kafu-nyon'* : chef de
 famille.

- KAGE (C) : hyène, syn. *kange*, *kain'*,
kai.
 KAGUN (T) : perdrix.
 KAI : voir syn. *kae* ; hyène, syn. *kaiyu* ;
 puiser de l'eau ; travail : *an kai*,
 salutation équivalente à celle de
i ni tye, des Bambara.
 KAIGU : homme (*vir*), syn. *kaegu* (D) ;
 hyène (T) ; *kaiyu-sire* : vieillesse.
 KAIN' : arc, envoyer ; travail. Syn.
kai, hyène, syn. *kage*, *kan'i*.
 KAIRAN' : paix, syn. *keru*, *kayra* ;
kara kairan' : rien que la paix.
 KAIRE : heureux.
 KALA : nuage.
 KALE : mourir.
 KALIA : *kalia-kun'* : toenia ; *kalia-dyi* :
 bile, syn. *kolian'*.
 KAMA : mâchoire ; *kama-nyi* : molaire ;
kama-ko : curieux ; *kama* : men-
 songe ; *kama se* : mentir ; mouiller ;
 tremper ; défaut.
 KAMANANI : papillon.
 KAMA N-YE : mentir.
 KAMA-SE-YE (T) : menteur.
 KAMPA : nuque.
 KAMPAN' : chaussure ; *kampan' koton'* :
 semelle. Syn. *kampun'*, *kampuon'*
 (T).
 KAMPUN' : voir *kampan'*.
 KAMU : aile, manche d'habit : *dyu*
kamu : manche de blouse ; iphène.
 KAN' : abcès, bouton, chez ; travailler ;
kanya, travailleur.
 KANA : cire ; cou ; *kana-fo* : collier ;
kana-ba : égorger ; ami, camarade ;
 conjonction « que » du subjonctif,
 syn. *gana* et *gina*, particule signi-
 fiant « pour » devant un infinitif ;
 funérailles (T).
 KANAMARA (T) : sandales en peau de
 bœuf.
 KANA-PARA (T) : sorte de siluridé cor-

- respondant au *m-polio* des Bambara.
- KANGE : hyène ; syn. *kage*, *kain'*, *kan'i*.
- KANI : cligner des yeux, syn. *kanu*.
- KANIYA : actif.
- KAN'I : travail, syn. *kan'* ; hyène, merci.
- KAN'-I TINYE : champignon ; litt. siège d'hyène ?
- KANKAN' : rouille.
- KANU : or (métal) ; sein ; pis ; calebasse ; cligner des yeux ; *komu-kigu* (T) : orfèvre ; *kanu-puon'* : calebasse servant de tambour.
- KANYA : partager ; diviser, syn. *kayan'* ; travailleur, cf. *kan'*.
- KANYANA : carquois.
- KAPI : neuf.
- KAPU : groupe, réunion, ensemble des gens d'une même famille ; *kapu-nyon'* : chef de groupe ; *kapu-gwo* : compagnon ; être d'accord ; accompagner ; réunir.
- KARA : lire ; *karæ* : lecture ; seulement.
- KARABE : mors ; *karabe-munu* : bride.
- KARAGA (T) : lit.
- KARANTE : tamarin ; *karante-nan'* : tamarinier.
- KARI : jusqu'à.
- KARSANNE (T) : corde.
- KARU : cracher.
- KASI : amer.
- KASO : prison : terme emprunté au français « cachot ».
- KATIM (a) : sceau.
- KATUME (a) : seau.
- KAYAN' : diviser, syn. *kanya*.
- KAYRA : paix, syn. *keræ*.
- KE... KE : l'un... l'autre ; *ke* (D) : ce, cet, cette. ; *ke-nyümi* (D) : celui-ci.
- KEANI : amener.
- KEBA : mariage.

- KEBE : construire, bâtir ; rempart.
- KEIN' : appeler, syn. *kere*.
- KELEKE : selle, syn. *kereke*.
- KELIMBU (T) : sandales en peau de bœuf.
- KEME KEME FO KUBENI : un million.
- KEN' : briser.
- KENE : poitrine ; syn. *kine* (D), *tyende* ; *kene-kun'* : côte.
- KENE-N-DYE : douleur de poitrine, toux ; *tama kene* : dessus du pied.
- KENGE : rêve.
- KENGENE : nier.
- KENTAMA : guérir ; santé.
- KERA : paix ; syn. *kayra*.
- KERE : se battre ; lutter (T) ; guerre ; être jaloux ; *kere-dyo* : le jaloux ; — baobab ; *kerindu* : farine de baobab.
- KERE : appeler, héler ; syn. *kein'* (T).
- KEREKE : voir *kelebu*.
- KEREMU : aisselle.
- KERNA : protéger.
- KESE : salaire, fatigue.
- KETE (T) : cueillir.
- KEU : déjà ; lime ; mois, syn. *ko*, *ku*.
- KEU-KANGO : panier sans fond pour la pêche.
- ki* : trou, creux et aussi ce qui est creux, syn. *kin'*.
- KIBU (C) : journée ; *sari-kibu*, *kibulyen'-puo*, entre 6 et 7 heures du matin ; *kibu-pyan'-wata* (le moment du soleil chaud) : entre 10 et 11 heures ; *kibu-nyéni* : au coucher du soleil.
- KIE : passer ; poursuivre ; fuir ; cuisse ; tuyau ; cordonnier ; *nu-n-kie* : diarrhée.
- KIENDI : héritier, syn. *kien-dyegiye* (T).
- KIENTI : précéder.
- KIGU : forgeron ; *kanu-kigu* (T) : orfèvre.

KILENYON' : brasse.
 KIN' : trou ; pirogue, syn. *kin'u* ; — ce, celui-ci, syn. *kun'* ; *kin' so* (C) : maintenant, en ce moment-ci, l'un l'autre, qui, lequel ; voir ci-devant, page.
 KINDE (T) : milieu.
 KINE (D) : poitrine, syn. *kure*, *tyende* (T).
 KINGE : (T) rêve ; syn. *kenge*.
 KINI : allumer ; flamme, syn. *kyeni*.
 KIN'U : trou, mine ; pirogue, cf. *kin'*.
 KINY (D) : pirogue, syn. *kin'*.
 KIYEN' (T) : trou, syn. *kin'*.
 KO : lieu, endroit, syn. *kon'*, *kwo*, *go...* ; *dobo-teme-ko* : confluent (lieu de rencontre de cours d'eau) ; frapper, syn. *kwa* ; — un ; *teme e ko* : onze (dix et un), syn. *ku*, *kun'*, *kwo...* ; ceci ; *ko mwo ni* (ceci quoi est) qu'est ceci ? ; *pete-ko* : omoplate, ce qui atteste que : *kokun'* : os ; oncle maternel ; lune (T) ; mois lunaire (T) ; blanc, syn. *ku*.
 KO (N-) : oncle maternel, frère aîné de la mère ; *koo-kaiqu* (T), syn. *ko*.
 KOKA : genou, syn. *ko-bon'*.
 KOKI : trouver.
 KOKO : terre, sol ferme ; *koko* (T) : mur ; filet de pêche triangulaire ; sorte de poisson ; *koko-kango* : panier sans fond pour la pêche.
 KOKON' : genou, syn. *koba*.
 KODA : dernier.
 KOGO : secouer.
 KOGON' : buter.
 KOGONI : prêter.
 KOGONINI (KIN'-) : clou pour pirogue.
 KOI : frapper, syn. *ko*, *kwani'*.
 KOIKIN' (T) : métier.
 KOINA : aider.
 KOIRA (C) : frapper, syn. *koi*.

KOLIAN' , voir *kalia*.
 KOMBO : pintade, syn. *yaba*.
 KOMO : crier, hurler, gueuler ; — braise, charbon ; *ta-komo* : faucille, syn. *horso* ; — sorte de poisson, syn. *konkori* ; *komo-n-tomo*, *kari-komo*.
 KOMOLO : enceinte fortifiée.
 KOMU : herminette, charbon.
 KOMU-N-TINYE (T) : musicien.
 KON' : lieu, endroit ; *mene-n-kon'* : abreuvoir, syn. *ko*, *kwo*, *go...* ; uriner, syn. *kwa* ; *kon-dyi*, *kwa-n-dyi* : urine ; conduire des animaux pour les faire paître ; *kon'*, *ko*, *n-ko* : oncle maternel.
 KON' (HALI-) : pas un, nul, personne.
 KONDO (T) : à gauche, nord ; sorte de poisson.
 KONGO : vipère, serpent cracheur (T) ; guitare ; clou.
 KONGOLI (T) : la Kaaba ; sorte d'antilope (T).
 KONGORO : chien ; *songo*, *i kongoro* : chien de brousse, chacal ; syn. *kunguru*.
 KONO : clôture en épines, syn. *kwolo* ; à gauche ; doigt (*su-kono*) ; *kwonon'* (T) ; rester ; cri d'animal ; habitant.
 KONODO : sorte de poisson.
 KONON' (T) : sorte de carpe, syn. *korono*.
 KONTIYE DIYEN' (T) : circoncis.
 KONTON' : éclairer.
 KONTYAMAGA : détester.
 KONU : oiseau ; guitare ; *konu-kun'* : charognard ; *koni-nyuo* : hibou, syn. *konu-nyuo* (T).
 KONYO : esclave, syn. *gongo*, *konyuon'* (T) ; *konyon'* : petit poisson à queue rouge de 0 m. 25 à 0 m. 30.

KOO-KAIGU (T) : oncle maternel, syn. *ko, kon'*.
 KOPA : s'occuper de.
 KOPAN' : serrure en bois ; *kopan'-dya* : clef de cette serrure, syn. *kuban'-dye*.
 KOPA-N-TUO : le sultan (litt. : porteur de turban).
 KOPE : turban.
 KOPE-N-DYAM : *kope-n-dyan'* : petite calebasse.
 KOPORO : pièce de monnaie française de 0 fr. 10.
 KORAYE (TURABU-) (T) : devin par la terre.
 KORE : tirer (fusil) ; toucher ; coup ; créer ; attendre ; bouclier.
 KORENA : espérer.
 KORENE : écouter.
 KORIFO (T) : sel, syn. *kuo, kwo*.
 KORO : espionner ; *koroya* : espion ; mâcher ; sorte de poisson.
 KORON' (T) : peau.
 KORONI (T) : escargot.
 KORONO : sorte de carpe ; *konon'* (T) ; *korono-pato* : petite carpe.
 KOROSI : surveiller ; *korosiya* : surveillant, sentinelle.
 KOROTO (T) : poison.
 KORU : marmite ; pot en terre ; *korūnan'* (C) : petit pot en terre, syn. *korulye, korulyegu, korulyeingu*.
 KORSO : famille, syn. *komo*.
 KOSAN' : grand, long, éloigné, élevé.
 KOTE : en arrière de, après ; *non' kote* : ensuite, syn. *kotye*.
 KOTON', *koto* (T, D) : dos ; *koto-kun'* : colonne vertébrale.
 KOTYE : *kote, nyon' kotye, non' kote* : ensuite ; reculer.
 KOU : lune, mois lunaire, syn. *kiro, keu, ko, ku* : arbre à beurre (dit :

karité) ; *ko-tye* : beurre végétal.
 KOY : *kai* : tisser.
 KU : ce, ceci, celui-ci..., voir p. 290, syn. *kun', kunu, kin'* ; — un ; *nyu-n-ku* : borgne (un œil), syn. *ko, kun'* ; *kwo ni ku* : l'un et l'autre ; se couvrir ; excrément ; *sye-ku* : crottin de cheval ; *na-ku* : bouse de vache ; lune, mois lunaire, syn. *keu, ko...*
 KU : blanc, syn. *kwan', kuo...* ; igname (tubercule) ; igname (plante) ; *kunan'*.
 KUA : *kwa, kwan', koi, koira...*
 KUANA, *kwan'a* : orange ; peur.
 KUBA : bois ; forêt ; huis de la porte ; serrure en bois.
 gond de la porte ; serrure en bois ; syn. *kuban'*.
 KUBAN' : syn. de *kuba*.
 KUBE, *kuben'* : ongle, griffe ; *sugukuben'* (T) : ongle.
 KUBU : soleil ; jour, syn. *kibu* ; *kubulyen'* (T) : soleil ; *kubu-tana* (T) : midi.
 KUDU (C) : nasse.
 KUGA : maison.
 KUGU : soleil, jour ; *kugu-ta-ni* : midi ; *kugu-ta-na-kote* ; après-midi ; *kugu-ta-ga* : sieste.
 KUITA : (T) là-bas.
 KUKU (SUMON') : âtre.
 KULE : couper ; trembler ; moissonner ; menuisier, syn. *kure*.
 KUMA : être aigre, amer ; haut, en haut ; dessus, *do-kūma* : lèvres supérieure ; couvrir quelque chose ; crème ; guépard ; panthère (T) ; *kuma-sye* : année prochaine, syn. *guma*.
 KUME, *kumbe* (T), *kumme* (D) : pagaie, aviron.
 KUMER (T) : attraper, saisir.
 KUN' : os, syn. *kuon'* ; *tun'-kun'* :

squelette ; tête, syn. *nyo*, *gon'* : un, syn. *ko*, *ku* ; *nyu-n-kun'* : lorsque ; *su-n-kun'* : manchot ; ce, ceci, celui-ci, syn. *kunu*, *kin'* ; attraper ; saisir, syn. *kumer* (T) ; brique ; aigle ; *kuma-bye* : année prochaine ; tortue (T).

KUNDO : secret ; à gauche, cf. *kunnesyü*.

KUNE : jurer ; vaincre.

KUNGURU, *kongoro* : chien.

KUNKORI : sorte de poisson, syn. *komo*.

KUNU, *ku*, *kin'* : ce, ceci, celui-ci... ; *tama-kunu* : dessus du pied.

KUNNE-SYÜ (D) : main gauche.

KUNNI : endormir.

KUN'O : tête, syn. *kun'* ; mari ; os, cf. *kun'*, *kuon*.

KUNTUN' : rein, rognon.

KUO : perche pour les pirogues, syn. *kwo* ; époque des grandes chaleurs ; sel ; singe ; van (T).

KUON' (T) : os, syn. *kun'* ; mari, syn. *kun'o*.

KUONON' (SU-) (T) : doigt.

KURA : écuelle ; milieu ; *kura-konu* : ceinture de femme.

KURE : suer ; trancher ; couper ; cf. *kule*.

KURIMBEYE : effets d'habillement.

KURU, *kurun'* : ver ; île ; peau ; *do-kuru* : bosse ; sangle ; livre.

KURU-KURU : poulailler.

KUSAMA : querelle.

KUSUN'-KUSUN' : rincer.

KUTIN', *n ga kutin'* : il faut que.

KUTINI : pouvoir.

KUTU : un tel.

KUYU : allonger.

KWA : vessie ; *kwa-duo* : urine ; ciel ; pluie ; protéger ; défendre : battre,

syn. *koi* ; frapper, syn. *kua*, *koi*, *koira...* ; blanc, être blanc, syn. *kwo*.

KWAN', *kwa* : ciel ; *kwan'-pyien'* : nuage ; *kwan'-nyonne* : éclair ; pluie ; *kwan'-gwanreye* : faiseur de pluie.

KWAGU : pagne de fillette, c'est le lempe des Bambara.

KWAMA : saler.

KWANNA (T) : blanc.

KWEN' : nettoyer ; ramasser ; craindre ; casser, syn. *ken'*.

KWEREYE : devin ; *teme i pene kwe-reye* : devin des 12 (cauris).

KWI : colonne de guerre.

KWO : singe, syn. *kuon'* ; perche ; un ; syn. *ko*, *kun'*, *ku...* ; pièce de cinq francs en argent ; blanc, être blanc ; sel, barre de sel, syn. *korifo* ; *kwo nyinina* : souris ; mari, syn. *kuon'*.

KWON' : *kwo*.

KWON'-KWON' : aigrette.

KÜCHE : généreux.

KÜEA : voler, dérober ; *küeaya* : voleur.

KÜI : plier.

KÜIN' : profond, syn. *ki*, *kin'*.

KÜNYI : gale.

KYE : courir, fui ; poursuivre ; cor-donnier ; aussi, *kye ni* : c'est ainsi ; branche.

KYEIN' : ainsi.

KYEN' : se disputer ; arriver, syn. *kani* ; attarder.

KYENA (T) : vite.

KYENI : allumer, syn. *kini*.

KYEYE : devin ; *syen'-kyeye* : devin par le sable.

KYON' : ainsi, syn. *kye*, *kyein'*.

L

LA : *lau*, *lo*, *do*, *dau...* : ouverture, porte, bords, bouche ; *la-dyi* : sa-

live; couteau. Particule: *korulye* !
an tubin' la.
 LADA: *landa*: coutume,
 LAGARI: répéter.
 LAIDU: promettre.
 LAMAMA: consoler.
 LAMBANA: mulet.
 LANDA: *lada*.
 LASRA: moment de la journée, entre
 4 et 5 heures après-midi.
 LATYIRI: mets indigène.
 LAU (T): voir *la*.
 LEMUN': citron.
 LO: ouverture, voir *la*; *konolo*: mur,
 enceinte fortifiée.
 LOBANE: ambre.
 LOMASA: blouse brodée.
 LONKA (T): tambour en forme de
 sablier.

M

MA: voir p. 31, syn. *may*, *quel*, *quelle*.
 MĀGANI: s'appeler.
 MAI: être bon, bon, *mmei* (D): être
 gâté, être perdu (C).
 MAIN': dépenser.
 MAINAN' (C): quoi, comment.
 MAINI: prêt.
 MANA: gomme; *mananan'*: manioc
 (plante); *mananku*: manioc (tu-
 bercule).
 MANDYE: papaye.
 MANTIGA: arachide.
 MANYA: bon, syn. *maya*, *mannya* (T);
manya-tin': bien.
 MANYIMO: maïs.
 MARE: conseiller, conseil; enseigner;
 étudier.
 MARFA: fusil.
 MASALU (T): maïs.
 MASA-MASA: variole.
 MASU: tondre; ciseaux.

MATA: bonté.
 MAY: être bon; *tye maya*: champ
 fertile; détruire, quel, quelle, voir
 p. 31, syn. *ma*, *mo*.
 MAYAN: syn. *mayan'*; *maye*: que, dont;
an ga nyimu mayantuo: l'homme que
 tu connais; *an ga nyimu mayan si*:
 l'homme dont tu parles, v. p. 31.
 MAYNI: bondir; améliorer; réconci-
 lier; adroit.
 MEN': *mene*, *menen'*, *men'u*; *meo*:
 boire; *mene-kon'*: abreuvoir.
 MEN' PASU (FO-): davantage.
 MERA: devoir.
 MERETI-FO SAPIN': amulette contre
 les serpents.
 MESENE: aiguille.
 MEU, *meo*: boire.
 MI: métal, syn. *mie*, *mio*, *miengu...*;
 où, *a ga mi*: où est-il; payer,
maya mi-n-ga mo ni: quel est la
 récompense (le paiement) de la
 bonté?
 MIEN': entendre.
 MIENA: fourmi.
 MIENGU: métal; monnaie, argent
 monnayé; *dolosi miengu*: pièce
 de 5 francs en argent, syn. *mi*, *mie*.
 MIE-N-KA: plomb (métal tendre).
 MIGA: brouillard.
 MILA: réfléchir, penser.
 MIMASAN': oublier.
 MIMI: éperon.
 MIMISI: se repentir.
 MIMO: obscurité.
 MIN': boire; *min'-fo* (T): boisson.
 MIO: métal, syn. *mi*; *miin' pin'*:
 métal noir; fer.
 MIRI: penser.
 MISIRI: mosquée.
 MIYE (T): pêcher; *mieye* (T): pêcheur.
 MMĒI (D): bon, syn. *mai*.

- MO: *mon'*, *mwo*, *mwon'*: refroidir; cuir, syn. *munu*: quoi; *mo ni*: qu'est-ce; quel; quelle; *mo-nyimu da bega*: quelle personne est venue, v. p. 31.
- MOI: presser; morceau.
- MOMBA: hiver.
- MONA: froid, humide.
- MONOMI: danger.
- MONYUMA: maïs; *monyuma du*: farine de maïs.
- MORI: filer; marabout.
- MORIYE SUN' KEU: mois du jeûne des musulmans, 7^e mois.
- MOSONA: vallée.
- MO TARA: depuis quand.
- MOYA: veuf, veuve.
- MU: quoi, voir page 31; bas, sous, dessous; être froid, syn. *mo*; *muun'*: froid.
- MUME: (T) insulter.
- MUMU (KARAFE-): bride.
- MUN': nez, syn. *mwo*.
- MUNA: corde.
- MUNUNA: poing.
- MUO: comment.
- MUON: 1000; *musu kwon'*: 5000.
- MUUN', voir *mu*.
- MWO, *mwon'*: ce, ce que, quel; *mwon' ga an pa*: qu'as-tu; *mwo te*: pourquoi.
- MŪI: dedans.
- MYA: apprendre.
- MYE: pêcher, chercher, quérir; métal, syn. *mi*.
- MYENA (T): doucement.
- MYE, voir *mi*, métal.

N

- NA: *nau*, *naun'*...: mère; bovidé; post-position; conjonction que; sauce; moi; ne... pas; toi; entre, milieu; cf. *no*: ce, cette.

- NAFA: aliment.
- NAFORO: bien, richesse; *foima-na-foro*: dot; *naforo-tu*: riche.
- NAMANANKESU: insecte dit mille-pattes.
- NA-M-PA: au milieu; *na-m-pa su kono*: le médium.
- NĀMU (T): bouillie (en bambara: *to*).
- NAN': pied d'une plante.
- NANA-TU: sot.
- NANI: flatter.
- NAŔEA: mendiant.
- NARU, *naro* (T): scorpion.
- NARONDU (T): gousse.
- NASI (KANU-): têter.
- NATAN' (D): quatre, syn. *nato*.
- NATI: désirer.
- NATIN': maïs.
- NATO: quatre, cf. *natan'*.
- NE: avec, syn. *ni*, *in'*...
- NEGE (C): sœur puînée de la mère.
- NENA, voir salutations du soir.
- NENE-WATI, *nene sunu* (T): le soir; *dige-nene-wati*: hier au soir; *nyani-nene-wati*: demain soir.
- NERIN' (T): la langue.
- NEUN' (T): tête.
- NI: avec, syn. *ne*, *isini*; être; *tyena ni*: c'est vrai; si; *ni na men'*: si j'ai bu; quand j'aurais bu; *ni* (D): moi. Postposition: *a tyein an tunbin' ni*: informe-toi de son nom.
- NIEO: gâteau.
- NIERE: voir.
- NIGIRI: cervelle.
- NIMI, *nyimi*: personne vivante.
- NIMO: sorte de poisson.
- NISI: nager; fond; *kin' nin'*: fond d'une pirogue.
- NINE: vie, souffle.
- NOGE, *nōyen'*, *nogi*, *nogo*, *nogu*...: village; *nogo-tu* (T): chef de village.

NON' : ça, cela, voir p. 30, syn. *na*.
 NORO : fumier.
 NOTAMA : cher, coûteux (pour *no-ton'* : cela (est) cher).
 NOTON' : être cher, dur, difficile (pour *no-tama* : cela (est) dur).
 NU, *nuun'* : ventre, intestin ; syn. *nun'*.
 NUMA (T) : corde ; *duba-numa* (corde de terre) : serpent ; *dyi-duba-numa* : serpent d'eau. Syn. *numo, numu*.
 NUMASAN' (T) : oublier.
 NUMASE : inquiétude.
 NOMU, *numu* : corde, syn. *numa*.
 NUN' : ventre, syn. *nu* ; *nuun'*.
 NURU : voile de femme.
 NY (T) : je.
 NYA : tête : *nya-n-kun'* : crâne ; *nya-n-kuma* : sinciput, ce, cette, syn. *na*.
 NYAMA : méchanceté ; case, syn. *yama* ; nid.
 NYAME : embrouiller.
 NYAMO : âme, syn. *nyamu, nyango* (T) ; *nyango tu yen'* : ombre d'un être animé ; *nyango sahina* : heureux ; *nyango gona* : malheureux.
 NYAMU : âme, syn. *nyamo* ; demain, syn. *nyani* ; *nyamu-koto* : après-demain.
 NYAN' : ça, cela, ce, syn. *nyon'*, *non'*, *no* ; jour : *nyan-tara* : un autre jour ; *nyan'* : sommeil.
 NYANGA : méchant, griller.
 NYANGO (T) : âme, syn. *nyamo*.
 NYANI : demain, syn. *nyamu* (voir vocabulaire spécial).
 NYA-PI, *nya m-pyin'* : sorgho ; *nya-m-pi-n-duo* : bière de mil.
 N-YE : dire, syn. *se, ye*.
 NYENA, *nyena-sun'* : mouche.
 NYENGENNA : lièvre, syn. *gewengenna*.
 NYEO, *nyeon'* : tête, extrémité, syn.

nya ; *n nyeon'* : moi-même ; syn. *nyion'*, *nyion'*, *nyon'u* (D).
 NYENSA : s'étonner.
 NYEREO : langue, syn. *nerin'*.
 NYERI : glisser.
 NYI : tête, syn. *nya...* ; marcher, voyager ; *so nyi guon'* (T) : voyage ; *nyi-n-kwon'*, *taba nyiya* : piéton ; dent ; *sa-nyi* : incisive ; être méchant, syn. *nyingana*.
 NYIMI, NIMI : personne vivante ; syn. *nyümi* ; *nyimu*.
 NYIMU : tête. Cf. *nyi*.
 NYINA : souris ; *nyinambe* : les Pléiades.
 NYION' : syn. *nyeo*.
 NYINGANA (T) : méchant.
 NYINI : se baigner ; laver (T).
 NYIYA : marcheur, piéton.
 NYOKO, *nyondyo* (T), *yorono* : sorte de poisson dit « capitaine » par les Français.
 NYOME : éclair ; *kwan' nyome* (T).
 NYO : tête, syn. *nya, nyomu* ; ce cette, syn. *no*.
 NYOMI : danser.
 NYOMO : chameau.
 NYOMU DOE FO : chose pour mettre la tête, oreiller.
 NYON' : ce, cela ; *nyon' wati* : à ce moment-là, alors ; *nyon' tega* : avant ça, auparavant ; *nyon'-kotye* : après ça, ensuite ; poignée ; visage.
 NYON' (T) : tête ; œil (T) ; *nyon'-mpi* (D) : œil ; *nyon' lolo* : cervelle.
 NYON' BURU : lieu spacieux.
 NYONDO : figure, visage.
 NYONDYO : syn. *nyoko*.
 NYONGOMI : impôt.
 NYONYO : caméléon.
 NYON'U : tête, syn. *nyo, nya...*
 NYOTI : trop ; montrer ; *nyoti sukono* : index.

NYU : œil; *nyu n-kun'* : borgne.
 NYUNU-N-KIN' : quelqu'un.
 NYU-ON' : tête, syn. *nya*.
 NYUO : vilain, mauvais, méchant,
 syn. *nyi*; *nyuonti* : mal (adv.);
a sebegu nyuonti : il écrit mal.
 NYŪMI (T), syn. *nyimi*.

O

OLI : depuis.
 OO : oui.
 ORANA : libérer; libéré; affranchi.
 ORO : être libre; personne libre.

P

PA : à, de, par, avec... Voir ci-devant,
 page ; plein; rassasié; nerf,
 syn. *ba*, *fa*; inonder, déborder.
 PAGU : mare; *pagu boro* : lac; rivière
 (D).
 PAITA : beaucoup.
 PAKANKARA (?) : secourir (?).
 PAN' : emploi.
 PANSE, *pansegu* : ceinture de femme.
 PANA : premier; *dyon'-kaigu pana* :
 premier fils, aîné; *pannan'* (T) :
 autrefois.
 PAPA : forgeron.
 PARA : écorce.
 PARON' : sabre; *paron' nyama* : four-
 reau; pigeon; *paron' karankarana* :
 pigeon vert.
 PASON' : mieux, meilleur.
 PATA : dehors; plaine; trace.
 PATABARI : lumière.
 PATAKWON' : plaine.
 PATUI : poursuivre.
 PAYA : disperser; crépiter; étinceler.
 PENDEL : pagne de femme; syn. *sogi*,
sigin'.
 PÈNE : source; deux.
 PENNE : deux. Cf. *pene*.

PEREN' : planche, syn. *perin'*.
 PERIN' (DAU-) (T) : lèvre inférieure.
 PERO (DO-) : lippe.
 PETE : distinguer; éclater; quitter;
 séparer; coûter (T).
 PETE-KO : omoplate.
 PI : jeter; noir, syn. *pyin'*, *piena...*
 PIENA : noir, malpropre, syn. *pyen'*,
pyin'; *piena folyen'* : noir clair.
 PII : verser.
 PIINA (T) : chaud.
 PIN' : épi; chasser; même; *an pin'* :
 toi-même; noir, syn. *pyin'*...
 PIN'E : noce.
 PINE : expliquer.
 PIN'I : mil, syn. *pin'*, *pyin'i...*
 PINYE BURU (T) : trompe.
 PIPA-BURU : fier.
 PIRIPO (C) : du coucher du soleil à
 7 heures du soir.
 PIRITI : voler.
 PITA : manquer.
 PIYEN' : queue.
 PO : chose, syn. *fo*, *wo*, *won'* et *pwo* ;
 cadavre; percer; *porie*, *polyen'* : pe-
 tite chose.
 POGO, syn. *fôï*, *foro* : épouse, femme
 mariée; *kin'-pogo* : flanc de pirogue.
 POGU : habitant; *pogubie* : voisin.
 POIMA : marié; *poima-m-bye* : les
 époux.
 PONDE : se fâcher, être ou se mettre
 en colère, syn. *pone*, *pune*; ronfler.
 PONGO LYON' : goître, cf. *fongo*.
 PONE, syn. *ponde*.
 PONI : effacer.
 PONTON' : estomac.
 PORO : flotteur de filet de pêche.
 PORON' : pigeon, tourterelle; *poron'*
myegu (T) : tourterelle; sorte de
 poisson, syn. *padenede*.
 POSI : gratter, griffer.

POTI : petiller ; enterrer.
 PU : fendre.
 PUGU : aveugle, syn. *fogu*.
 PUO : vase ; marais ; mortier ; cadavre ; tambour, syn. *pwo*.
 PUON' : tambour (voir le vocabulaire spécial).
 PURU : fin ; nombril, syn. *purun'*.
 PURUN' : *puru*.
 PUSA-PUSA : poumon.
 PUTIGWEN' : cimetière.
 PYEN' : chaud ; sale ; queue ; oignon.
 PYIN' : mil, syn. *pin'* ; noir, sale, malpropre, syn. *piena*.
 PYIN'I, *pyin'*, *pii*.
 PWO, syn. *fo*, *pə* : cadavre ; vagin ; *dye-m-pwo* : matrice ; tambour...
 PWOTI : enterrement.
 PWO SARI : anniversaire de mort.

R

Ro : *lo*, *la*, *lau*, *do*, *dau*... ouverture ; baie ; bord ; *doboro-e* : au bord du fleuve.
 RE : prendre, saisir, syn. *de*.

S

SA : attacher ; rire ; *sa-myi* : incisive ; se coucher ; dormir.
 SAAN' : épine.
 SAAPO : de 7 à 8 heures du soir.
 SABA : écrire, syn. *seba* ; gallinacée.
 SABAN' : *saba*.
 SABALI : patienter.
 SABARIN' (T) : médicament ; cf. *safari*.
 SABE : comment, de quelle manière.
 SABU : condition ; car.
 SABUO : hippopotame, syn. *sobu* (T).
 SADYO, *sadyu* : couverture et, plus généralement, pièce de tissu indigène ; syn. *sadyuf*.

SADYUF : voile de barque ; pièce d'étoffe, syn. *sadyu*.
 SAFARI : remède ; cf. *sabarin'* (T).
 SAFATORO : là Kaaba.
 SAGA : bourrer ; se souvenir ; accuser.
 SAGATINI : obéir.
 SAGANKAN' : s'habiller.
 SAGON' : mettre.
 SAGU : maintenant.
 SAHAL : nord.
 SAKALNA (T) : ivre.
 SAKARI : cuivre.
 SAKAYA : voir le vocabulaire spécial : « salutations ».
 SALANGA : cabinets.
 SALI (a) : fête, prière, syn. *sari*, *sani* ; *sali-danginan' keu* : 10^e mois ; *sali pedenan' keu* : 11^e mois ; *sali buru keu* : 12^e mois.
 SALIDYI : circoncire ; ablution, syn. *sani-n-dyi* ; *saridyi dohina* (T) : circoncir.
 SALFANA : moment de la journée entre 14 et 15 heures ; *salfana yin' lasara nan'* : entre 15 et 16 heures.
 SAMARINSAN' : hérisson.
 SAMA-N-PAN' : arc-en-ciel.
 SAMPUNA : savon ; *sampunan'* (T).
 SAMU KERE : puce.
 SAMUO (T) : cultivateur.
 SAN', *sany* (D) : mourir ; se coucher, syn. *sa* ; tout ; épine, syn. *saan'* ; chaque ; miel ; *san'-duo* : hydromel.
 SAN'A : miel, syn. *san'*.
 SANGU : de suite.
 SANI : poser ; déposer ; poudre ; racler ; œuf, syn. *byeni* (T) ; entier ; fête, syn. *sali*, *sari* ; prière, *sani-kwon'* : mosquée.
 SANI-N-DYI : ablution, syn. *sali-dyi*.
 SANI (SOGUN'-) : tampon de paille pour les pirogues cousues.

SANNAN (T), *chian'* : abeille ; *sani'-foro* : cire.
 SAPAN', *sqfan'*, *sapie* : amulette écrite.
 SAPE : *sapie*, syn. ; *sapan' sapin'* (T).
 SAPURA : haricot.
 SARA : pastèque ; pantalon long.
 SARAÉ : jugement.
 SARAMPO : *saran'-fo* : aumône, sacrifice.
 SARAN' FO : aumône, sacrifice ; *saran'-po bye-ye* : sacrificateur ; syn. *sarakati* (T).
 SARANI : vomir.
 SARFA : épouse, femme mariée.
 SARIA : pastèque.
 SARO : bœlier ; crapaud ; *saro-tabakosan* : crapaud à longues jambes (grenouille) ; pouvoir, syn. *saru*.
 SARU : *saro* : pouvoir ; crapaud.
 SARTI : délai.
 SATE (ABARKA-) : remercier.
 SE : écouter ; dire ; syn. *n-ye* ; *a sega bo* : il l'a dénoncé ; amarrer ; attacher.
 SEBA : écrire, syn. *saba*, *sebe*.
 SEBE : *séba*.
 SÉBENTE : négligent.
 SEBUO (T) : hippopotame.
 SEDE : attester.
 SEE : vert.
 SEGABA : empoisonner.
 SEGE : creuser.
 SEGE-SEGE : calebasse remplie de cailloux et que l'on agite.
 SEGI : panier, corbeille.
 SEGU (T) : talisman ; *la segu sapin'* : amulette qui attache la bouche ; filet de pêche ; *segu-buron'* : senne ; ligature ; *kin'-segu* : ligature d'une pirogue cousue.
 SEKI : huit.
 SEMBEN' : force ; *semben'-tu* : puis-

sant ; *semben'-duo* : faible, syn. *simpin'* (T).
 SEN' : haïr ; sable ; *sen'-kuru* : dune, syn. *syen'*.
 SENBE : indiquer.
 SENDUGU : boîte.
 SENER (T) : acheter.
 SENGÀ : tomber.
 SENKAMA : caution.
 SENKUMA : piller (*sen'kuma* : tomber sur). Cf. *sinkumu* : bandit, pillard.
 SENTE : raconter.
 SEN'U : semaine, syn. *suban'u*, *subanu*.
 SERTI : convenir.
 SETE : caravane.
 SETEN' : avancer.
 SEU : chemin ; attaquer, syn. *sin'*, *sin'u*.
 SEY : tirer.
 SEYN ; refuser.
 SYE, *syen'* : sable, rivage, syn. *sen'* ; *syela* : port syn. *siela*.
 SYE : cheval, syn. *si*, *sie*, *siye*, *syé* ; dire, syn. *se*.
 SYERIN' (T) : aigle.
 SYENTINA : âme.
 SI, *se* : dire ; engraisser ; cheval, syn. *syé...* ; race ; aucun ; pouvoir, syn. *sin'*.
 SIE : piler ; cheval, syn. *syé*.
 SIENNE : pencher.
 SIELA : port.
 SIEYA : marinier.
 SIGE, *sigo* : trois, syn. *sike* (D) ; *sèki*.
 SIGIN' (T) : pagne de femme, syn. *pendèl*.
 SIGIRI : se saouler.
 SII FA (T) : raconter.
 SIKÀ : cuivre.
 SIKARA : cadenas.
 SIKE (D) : trois.
 SIKI (FO-) : troisième.

SILAMA (T) : musulman.
 SILE : pierre, syn. *sire*.
 SIMA : cire, syn. *sasi-foro* (T).
 SIMBO (C) : harpon à manche fixe.
 SIMPIN' : force, syn. *semben'*.
 SIN' : mordre ; attacher ; tomber sur ;
 attaquer ; pouvoir.
 SINA : abattre ; comme.
 SINSAN' : panier ; fourmi carnivore.
 SINKUMU : pillard (*sin'-kuma* : tom-
 ber sur ; attaquer).
 SIN'U : route, syn. *seu, sin'*.
 SINTI : commencer.
 SIRA : tabac à priser ; *sira men'* :
 priser, syn. *mwin' sira* (T) : priser.
 SIRAMBE : voile.
 SIRE : user ; pierre, montagne ; *sire*
goromo : caverne ; *sire-lyon* : cail-
 lou servant de balle ; vieux, ancien ;
 autrefois.
 SIRI : passer la nuit (voir le vocabu-
 laire des « salutations ») ; faucon.
 SIRIN' : *siri* ; *sirin'-sara* (T) : bracelet.
 SIRIPIN' (T) : rasoir.
 SISI : bander.
 SISIN' : *sinsin'* : corbeille.
 SITA (T) : cuivre jaune ; *suba-sita* :
 bracelet de cuivre jaune.
 SO : jumeau ; ovidé, syn. *su, suo, sivo,*
sun' ; près de ; partir ; bord, cf.
sogo ; *dobo so* : bord du fleuve ;
 moment ; syn. *sonyon'* ; *kin' so* :
 maintenant.
 SO-BORO : sorte de poisson.
 SO-BU (T) : hippopotame.
 SODO (C) : moment, syn. *sunu, sumu,*
waratu.
 SOGI (C) : pagne de femme, syn. *sigin'*.
 SOGO : s'accroupir ; année dernière ;
 poisson cheval, syn. *sogo* ; *kin'*
sogo : bord de la pirogue, cf. *so*.
 SOGON' : barrage.

SOGORION' : poisson de 0^m,50 à 0^m,60.
 SOKADYI (T) : vert.
 SOKONTI : école ; *sokontiya* : écolier,
 syn. *songodine*.
 ŠOKOSIN' : obéir.
 SOLI : houe à fer étroit, cf. *somo*.
 SOMO, *somon'* : houe ; houe à fer
 large ; dîner.
 SOMBO, *soupon'*, *sunpun'* : âne.
 SOMBO, *somboti* : *sombo-i ti* (T) : barbe.
 SOMBORO : coude.
 SOMONAYA : alors que ; *somonaya n*
da dyi e : alors que j'étais dans l'eau.
 SON' : poisson-chien, syn. *syele* ; herbe
 (T), syn. *sou* ; temps ; moment ;
son yen' son' (T) : quelquefois ;
 flèche ; *son' yama* : carquois ; *sogo-*
ron' son' : sorte de ciseau à bois
 pour faire les trous dans les plan-
 ches servant à construire les piro-
 gues cousues ; *poi-son'* : alène.
 SONGO : brousse ; prix ; bruit ; *songo*
i fo : ce qui habite la brousse, ani-
 mal ou plante sauvage ; poisson-
 cheval, syn. *sogo*.
 SONGODINE : élève, syn. *sonkotiya*.
 SONGOMEN DYA : bâtard.
 SONIKAMA : plaindre.
 SONYIGWON' : voyage.
 SONYON' : temps, moment, syn. *so,*
son', sumun'.
 SORO (T) : vagin.
 SOROGO : nom que se donnent à eux-
 mêmes les Bozo.
 SOU : herbe ; paille ; syn. *son'* (T).
 SU : main, bras, branche, syn. *sugu,*
suba. Voir le vocabulaire du « corps
 humain » et celui de la « parure » ;
 aller, partir, syn. *suo* ; lait, syn.
suo ; cultiver ; plantation ; capridé.
 SUAN' (T) : nénuphar.
 SUA-PA : à côté de.

- SUBA, *suban'*, aujourd'hui ; choisir bois à brûler : marcher ; bars, main, syn. *su* ; *suba sunu*, *suba sodo* (C) : ce matin (voir « le vocabulaire du temps »).
- SUBANU : semaine.
- SUBARIE : médecin.
- SUBA-SITA : bracelet en cuivre.
- SUBO : gibier ; *subo-nyuo*, *chibolyon'* : sanglier ; *subo-dyogu* (T) : arbre dont le bois sert à fabriquer des amulettes contre les serpents.
- SUBOMA : lamentin.
- SUE : cuire ; s'échauffer ; *sue-yama* : cuisine.
- SUFURA : louer.
- SUGANI : emmener.
- SUGI-N-TABA (T) : poteau.
- SUGO KEU : 9^e mois.
- SUGU-KONO : doigt (voir le vocabulaire du « corps humain »).
- SUGU-N-KO : manchot.
- SULIA : sorte de chemise.
- SUMAYA : mesure.
- SUMBO : à droite ; sud ; syn. *sumu*.
- SUMU : cendre ; étranger, nouveau ; moment, syn. *son'*, *sumbo* et *sunnu*.
- SUMUNA : temps, moment ; syn. *son'*...
- SUMUNU (*su-munu* : main arrondie) : poing.
- SUN' : jeûne ; partir ; syn. *so*, *su*... ; main, syn. *su* ; mouche ; *sun'poto* : guêpe.
- SUNA : pantalon court.
- SUN'BA : moustique (litt. : grosse mouche).
- SUNDUKU : gargoulette.
- SUNE : poison.
- SUNGONI : encore.
- SUN'O : caïman, syn. *suo*, *swo*, *chuan'*, *chuo*.

- SUNU : matin ; moment, temps, syn. *sumu*.
- SUNNU : cendre, syn. *sumu*.
- SUO : lait ; *suo-ka* : lait frais ; *suo-mona*, *suo kumuna* : lait aigre ; capridé ; ovidé ; chanter ; cultiver ; plantation ; aller, partir, syn. *so*, *su* ; bord, rivage ; caïman, syn. *son'*, *sonyon'*, *swo*, *chuan'*, *chuo* ; chanter et chant ; *sūoya* : chanteur.
- SUON' : caïman, syn. *suo*.
- SURAN : tenailles.
- SUYE : cultivateur.
- SYÜ (D) : main ; *sumu syü* (D) : main droite ; *kume syü* (D) : main gauche.
- SÛME : s'écrouler.

T

- TA : se tenir debout ; s'arrêter et arrêter ; halte ! moitié ; *kugu-ta-ni* : au milieu du jour ; midi ; ancêtre ; *tayuo* : grand'mère, syn. *tiye* (T) ; poisson-hyène, syn. *tandiga*, *tyo-baro* (T), *garafia*.
- TAAN' : harpon à flotteur, cf. *tan'a* : lance ; *tan'* (T).
- TABA : jambe, pied, nageoire ; *tabanyi* : piéton, fantassin ; fois, syn. *tabae* ; *tabae sike* : trois fois ; *taba-tyende* (T) : main ; *taba* : pagne, syn. *taba sigin'* ; *tabassan'* (T) : pagne d'homme ; *yo saban'* (T) : pagne de femme ; tabac à fumer ; *taba koron'* : pipe ; *taba-tu* : jeune homme.
- TABATI : approuver.
- TABATINA : triste.
- TADYIRI : riche.
- TAFE : pagne, syn. *taban'*.
- TAGE : tortue, syn. *tago*.
- TAKULA : pain.
- TALATA : mardi.

TAMA : jambe, pied (voir le vocabulaire du « corps humain »).
 TAMARO : datte.
 TAMASE : signal.
 TAMU : dette ; *tamuman-tu* : créancier.
 TAN' : 10 en composition, syn. *temi* ; grimper, monter, débarquer, syn. *tani* ; *tantaba* : échelle, syn. *timon' taba* ; lancè, syn. *tan'a*.
 TAN'A : *tan'* (T) : lance, syn. *tanpe*.
 TANA : autre, syn. *tara* ; aliéné ; dans.
 TANDIGA : poisson-hyène, syn. *ta*.
 TANI : monter, grimper, débarquer.
 TANEMA, *tanima*, *tanuma* : 20, une vingtaine.
 TANKA : pièce française de 0 fr. 50.
 TANKAMBARA : sauterelle.
 TANMA : pièce française de 1 fr.
 TANMU (SU-KONO) : pouce.
 TANTA : aigre.
 TANTABA : poteau, piquet, échelle.
 TAO : alène.
 TAPI : pousser.
 TARA, *n-tara* (T), *tana* : enclume.
 TARAN' : jour, durée de 24 heures ; *taran' san'* (T) : toujours.
 TASABIA : chapelet.
 TATARI (T) : araignée.
 TAU (C, T) : feu, syn. *tou*.
 TYA : aboutir ; prendre, syn. *de*.
 TYA-MAYA : TYA-MANYA (T) : beau de visage ; cf. *tiye*.
 TYABA (T) : briquet.
 TYAN' : monter ; assiéger, siège ; charger, charge ; fermer ; éternuer, syn. *tyen'* ; enterrer ; réunion.
 TYAUDYE : petit poisson de 0 m. 10 à 0,15 de long.
 TE : ne... pas ; à ; *a na seg' a te* : je lui ai dit.
 TEBU : mettre dans ; *a tyegu tebu*,

a yan' : il a mis son beurre dedans, il a fondu.
 TEBE (C) : rencontrer ; *tebe buona* : se rencontrer ; syn. *tembe*.
 TEBEU : co-épouse ; *tebin'* (C).
 TEGA : devant, en avant, d'abord.
 TEGE : front, diriger ; *tege koron'* : ride, sinus.
 TEKORON' : vide.
 TEKWON' : gué.
 TEMBE : baisser ; rencontrer, syn. *tebe, teme*.
 TEME : rencontrer ; *teme ko dobo* : confluent ; deux (D).
 TEME : dix, en composition : *tan', temi*.
 TEN' : patate.
 TENDE : puits.
 TENGE : gonfler.
 TENTINA : temps, moment.
 TERE KUMA : saline.
 TESA : contre.
 TESE : foie.
 TÉTA : tique.
 TEU : aborder ; chair, viande ; *to* (T).
 TYE : hache ; champ ; graisse ; *ko-tye* : beurre végétal ; savoir ; *tyeya* : savant ; fermer ; demander, syn. *tyein'* : monter.
 TYEDE : mur.
 TYEGU : sourd, syn. *tüegu*.
 TYE-KALA : roseau.
 TYEN', *tyan'* : lourd, fardeau ; hache, syn. *tye* ; siège, syn. *tinge* ; filet (T).
 TYENDE (T) : poitrine.
 TYENE : vrai.
 TYEO : bâton, syn. *tio*.
 TYETYE : chapeau ; mur ; syn. *tiye-tiye*.
 TYEYA : savant, devin, syn. *tüeya*.
 TI : poil, plume, laine ; consulter ; planter ; semer ; enterrer ; creuser ;

- pwo ti gwen'* : cimetière; ne... pas;
ancêtre, syn. *tiye, ta*.
- TIE, syn. *tye* : champ; demander,
interroger; beurre; graisse; savoir.
- TIEMANA : lourd.
- TIEN' : lourd, fardeau, syn. *tyen'*;
oignon; être vrai.
- TIENA : vrai.
- TIENI : être vide, syn. *tyeni*; ressem-
bler.
- TIGE : outil; charge, bagage.
- TIGU : bref, court, petit.
- TII : poil, syn. *ti, tiye*.
- TIMA, *timani* : lourd, syn. *tyen'*.
- TIME : sentir, puer; *timi dimo* : en-
cens (litt. : parfum agréable).
- TIMI : embrasser.
- TIMO : grand-père; âtre, cuisine.
- TIMME : achever.
- TIN' : faire; trouver; rencontrer; *kin'*
tin' : la proue d'une pirogue; arri-
ver, survenir, se produire.
- TINA : se charger d'un fardeau; mo-
ment (T), syn. *tumu, sumu...*
- TINAN' : harpon à fer mobile.
- TINDE (T) : puits, syn. *tende*.
- TINKAN' : botte.
- TINGE : tabouret, siège, syn. *tyen'*;
kan'i tinge : champignon (litt. :
siège de l'hyène).
- TINGE (TAMA-) : talon.
- TINTIN' : appuyer.
- TIN'U : haleine.
- TINYE : noir.
- TIO : vent, syn. *tiyen'*; bâton, syn. *tuo*.
- TIRKI : chemise.
- TIRI : broyer.
- TIRIGI : écraser.
- TISO (T) : chasseur.
- TITA : ombre.
- TITI : fumer.
- TIYA : savant, devin, syn. *tiyagu*.

- TIYE (T) : ancêtre, syn. *ta*; visage,
syn. *tya*; poil, laine, plume; graisse,
syn. *tye*; interroger (T), cf. *tye*.
- TIYEN' (T) : atmosphère, ciel; vent.
- TIYE-TIYE (T) : chapeau de paille;
mur; syn. *tyetye*.
- TYENI : être vide.
- TO : sauter; viande (T), syn. *tou*;
feu, syn. *tou*.
- TO-BURU : éléphant, syn. *tuo-buru*.
- TOGON' (T) : case ronde à toit de paille.
- TOGONI : se venger.
- TOGU : (T) arc.
- TOI : neuf, syn. *toy*.
- TO-KAY : beau-parent.
- TOMO, *tomony* (D) : rouge.
- TON' : patate; natte, syn. *ton'u*;
ton' kaidu : frère aîné.
- TON' (N-) (T) : poisson-chien, syn.
son', syele.
- TON'-BO : pélican.
- TONDO : lézard.
- TONGI : boîter.
- TONGO-TU (T) : sorcier; *tongo la dyugu*
(T) : amulette contre les sorciers
mangeurs d'âmes.
- TONKONO : canard.
- TONI : avaler; goutte.
- TONO : accrocher; bénéfice, gain; pen-
dant que.
- TON'O TU : sorcier, syn. *tumo*.
- TONTIGA : près.
- TON'U : vieux; lit, natte.
- TONYO : astre, étoile; *tonyon'* (T);
oreille, syn. *tuo*.
- TONYU FO : ce qui se porte à l'oreille;
boucle d'oreille.
- TOPE : turban; syn. *kope*; masque
religieux (T).
- TOTO, *toron'* : piquet.
- TORON' : sœur du père; piquet.

TORU : société dite secrète : c'est le *n-tomo* des Bambara.
 TOTO : dysenterie.
 TOU : feu ; chair ; oreille ; *tau* (T).
 TOUN' : syn. *tou*.
 TOY : connaître ; syn. *toi*.
 TOYA : savant, syn. *tiya*...
 TYO : bois, syn. *tio* ; manche d'outil ;
tyo kampu : soque.
 TYO-BURO : poisson-hyène, syn. *ta*.
 TYOU : peigne.
 TWO : boue ; verge ; *tuo koron'* : testicule.
 TU : cracher, syn. *karu* ; maître, possesseur.
 TUA : confiance.
 TUANGO : étranger.
 TUBE : prénom, syn. *tunbin'*.
 TUERE (T) : vendre.
 TUGA : fleur ; syn. *dyugu-fyere*.
 TUGU : payer.
 TUI : éclairer.
 TUIN' (T) : regarder, syn. *tuon'*.
 RUMA N KENE : paume de la main.
 TUMO : poison.
 TUMON' : âtre, cuisine ; *tumon-kaku* : le foyer.
 TUMU : moment ; syn. *tina*.
 TUMU-N-KANA : poignet, syn. *su*.
 TININI : six.
 TUN' : encore, de nouveau ; corps humain ; *tun'-pin'* : nègre ; s'égarer ; se noyer ; ancien, âgé ; *tun'-kaigu* : l'aîné ; *tun'-watu* : moment où le soleil se couche ; hache.
 TUNDU (KIN'-) : ligature médiane de la pirogue cousue.
 TUNGURUN' : fronde.
 TUNU, *tun'u* : hache.
 TUNPAN' :alebasse allongée.
 TUNYA : visiter.
 TUO : entendre (T), oreille ; *tuo i fun'* :

boucle d'oreille ; terre ; soleil ; chair ; feu ; manche d'outil, syn. *tyo* ; consulter le sort ; brousse (T) ; bâton ; verge ; s'en aller.
 TUO-BURU : éléphant, syn. *tuo-bo-iron* (T).
 TUO-DU : poussière.
 TUON' : regarder, essayer.
 TURE : vendre.
 TURO : acheter.
 TURU : quartier ; *turu-tu* : chef de quartier.

U

URA : voir ci-devant, page 30.
 UO : femme ; *uo fuon'* (T) : femme mariée.
 ÜAN' : éclore ; étendre ; ouvrir, syn. *vyan'*.

V

VYAN' : déboucher, ouvrir, syn. *üan'* ; découvrir ; délier, syn. *vyan'*.
 VYE : tuer, syn. *wa*.
 VYEN' : *vyan'*.

Y

YA : déposer ; descendre ; désarmer ; avorter ; mettre bas ; poser ; foudre, syn. *yan'*.
 YABA (T) : culotte ; pintade.
 YAFA : pardonner.
 YAGA : se promener ; *yaga kyen'* : un pas ; syn. *yara*.
 YAMA : case ; *yama tu* : chef de case ; *yan-guma* : sommet de la case ; gendre.
 YAMARI : commander.
 YAN' : fondre, syn. *ya, yani* ; hameçon, crochet ; *yan' muna* : ligne de pêche à main.
 YANI : fondre ; souder ; combien.

YANTASU : affaire.
 YARA : se promener ; syn. *yaga* : lion.
 YARI : abaisser ; accueillir ; décharger.
 YATINI : orphelin.
 YE : dire ; accoucher ; naître ; gens de ;
 compter, poser, syn. *ya, yie*.
 YEGI : rotér.
 YEGU (D) : mâle ; société secrète
 (*nyama* des Bambara).
 YEMAMA (C) : vagin.
 YEN' : ombre d'une personne ; *nyan-*
go-tu yen' (T) : ombre d'un vivant.
 YENA : doucement.
 YENI : sept.
 YENKON' : autant.
 YENKUN' : celui-là.
 YEON' (N-) : tête, syn. *nya...*
 YERE-YERE : briller.
 YERI : aplanir.
 YIE (T) : poser ; *yie duba* : poser à
 terre. Cf. *ya*.
 YIMARE (N-) : les gens.
 YINME : tête, syn. *nyi, nya...*
 YO (C) : dire ; syn. *ye, se*.
 YOBA : ciel ; voûte céleste (T) ; en
 haut.
 YOBORO (T) : oignon.
 YOGI-YOGI : galoper, trotter.
 YON' : femelle, femme ; syn. *yugo, yuo*.
 YORO : 80.
 YORONON' (T) : sorte de poisson ap-
 pelé « capitaine » par les Français ;
 syn. *nyoko* ; *nyondyo* (T).
 YOROGO : chat.
 YOU : rônier.
 YUGO : femelle, femme ; syn. *yuo, yon'*.
 YUO : *yuon'*, syn. *yugo* ; colporteur
 dioula (T).

W

WA : tuer, syn. *ga, vye* ; éteindre.
 WA-DYI : sueur ; vapeur.

WADYIDI : obliger.
 WADYU : consoler.
 WAE : boucher.
 WAGANA : large.
 WAKOLO : corbeille des colporteurs
 dioula.
 WAI : aujourd'hui
 WALA : ou, ou bien.
 WALIN' (T) : argent monnayé.
 WAN' : annoncer ;ombo ; nasse (T).
 WARAMA : ruse.
 WARITI-MA : lorsque ; quelquefois.
 WARATU : moment, durée, heure ;
 syn. *watu, wati*.
 WARATI SAN' : souvent, toujours.
 WARE : c'est ; *an' to ware* : c'est ta
 faute.
 WARI : parc à bestiaux ; troupeau ;
 argent monnayé, syn. *walin'* (T).
 WASA : montrer ; planche de pirogue.
 WATU, *waratu* : moment ; *watu yin'*
watu (T) : quelquefois ; syn. *wati*.
 WATI : *watu*.
 WAYE (T) : aujourd'hui ; syn. *wai*.
 WERE (NA-) (T) : parc à bétail.
 WO : braire, syn. *go, gu* ; à, syn. de
fo, won' : chose ; *kere wo* : la guerre ;
dyago wo : commerce.
 WOLO : jaune.
 WON' : chose, syn. *wo, fo*.
 WORGU : étroit.
 WU, *gu* : nuit.
 WUSU : rôtir.